

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integrative Förderung der Exekutiven Funktionen in einer Regelklasse

Eingereicht von: Janine Hungerbühler

Begleitung durch: Prof. Dr. Markus Matthys

Abgabe am: 20. Mai 2022

Abstract

Die Exekutiven Funktionen beeinflussen den Schulerfolg von Schüler*innen massgeblich. So gelingt es mit gut ausgebildeten Exekutiven Funktionen das eigene Verhalten zu kontrollieren, sich Dinge zu merken und flexibel zu agieren. Schwache Exekutive Funktionen hingegen hindern eine erfolgreiche Laufbahn.

In dieser Entwicklungsarbeit mit Praxisforschung wird der Frage nachgegangen, wie eine lernwirksame Förderung der Exekutiven Funktionen integrativ gestaltet werden kann. Dazu wurde, basierend auf entsprechender Literatur, eine Förderung für Schüler*innen der 3./4. Klasse geplant und durchgeführt. Mit Hilfe eines gemischten Forschungsansatzes konnte die Förderung ausgewertet und laufend optimiert werden. Es zeigt sich, dass unterschiedliche Herangehensweisen zur Förderung der Exekutiven Funktionen möglich und sinnvoll sind und dass die Förderung insgesamt einen positiven Effekt aufweist.

Dank

Hiermit möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, welche beim Gelingen der Masterarbeit mitgewirkt haben.

Ein ausdrücklicher Dank geht an meinen Mentor, Prof. Dr. Markus Matthys, welcher mich von Anfang an mit wertvollen Ratschlägen und Hinweisen unterstützte. Des Weiteren möchte ich mich bei den Lehrpersonen meiner Schule für die Mitarbeit und Teilnahme bedanken. Ohne euch wäre die Umsetzung der Masterarbeit nicht möglich gewesen. Ein weiterer Dank geht an die Schüler*innen der 3./4. Klassen, welche mit grossem Einsatz mitgearbeitet haben.

Ich bin meinem Partner, meiner Familie und Freunden für das emotionale Beistehen, das liebe Nachfragen und das Gegenlesen der Arbeit dankbar.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Dank	3
1 Einleitung	7
2 Ausgangslage	8
2.1 Situationsanalyse	8
2.1.1 Ebene Institution	8
2.1.2 Ebene Klasse.....	9
2.1.3 Ebene der Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf/ Fokuskinder	10
2.1.4 Ebene der eigenen Person.....	11
2.2 Entwicklungsbedarf in der Praxis und heilpädagogische Relevanz	11
2.3 Fragestellung	12
3 Exekutive Funktionen	13
3.1 Begriff «Exekutive Funktionen» und dessen Teilbereiche	13
3.1.1 Inhibition	14
3.1.2 Arbeitsgedächtnis	15
3.1.3 Kognitive Flexibilität.....	16
3.2 Entwicklung der Exekutiven Funktionen.....	17
3.3 Förderung der Exekutiven Funktionen	18
3.3.1 Allgemeine Hinweise zur Förderung	19
3.3.2 Computerbasiertes Training	19
3.3.3 Körperliche Aktivität.....	19
3.3.4 Spiele	20
3.3.4.1 Rollenspiel	20
3.3.4.2 Regelspiele	20
3.3.4.3 Bewegungsspiele.....	21
3.3.5 Experimente.....	21
3.3.6 Pläne und Verträge.....	21
3.3.7 Lerntagebücher.....	22
3.3.8 Musik	22
3.3.9 Achtsamkeitsübungen	22
3.3.10 Geschichten.....	23

3.3.11	Scaffolding	23
3.4	Diagnostik	23
4	Überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21	25
5	Unterricht für alle	26
6	Theorie Forschungsmethodik	28
6.1	Quantitative und qualitative Forschung	28
6.2	Experimentelles Design	29
6.3	Gütekriterien	29
6.4	Wichtige Begriffe	29
6.4.1	Experimentalgruppe und Kontrollgruppe	29
6.4.2	Prätest und Posttest	29
6.4.3	Stichprobe und Vollerhebung	30
6.4.4	Panelstudie	30
6.5	Triangulation	30
6.6	Teilnehmende Beobachtung	30
6.7	Befragung	30
6.7.1	Interview	31
6.7.1.1	Gesprächsleitfaden des Leitfadeninterviews	31
6.7.1.2	Interviewphasen	31
6.7.1.3	Kriterien guter Interviews	32
6.7.1.4	Interviewfragen	32
6.7.2	Fragebogen	33
6.7.2.1	Aufbau	33
6.7.2.2	Antwortkategorien	34
6.7.2.3	Auswertung des Fragebogens	35
6.8	Forschungstagebuch	35
7	Methodisches Vorgehen	36
7.1	Forschungsdesign	36
7.2	Schriftliche Befragung mittels Fragebogen	38
7.3	Einzelinterview der Fokuskinder	38
7.4	Forschungstagebuch und Rückmeldebogen der Schüler*innen	39
7.5	Unterrichtsplanungen	39

8	Durchführung.....	40
8.1	Planung der Förderung.....	40
8.2	Erprobung der Förderlektionen.....	43
8.3	Methodik der Evaluation	45
8.3.1	Fragebogen	45
8.3.2	Interview	45
8.3.3	Forschungstagebuch	46
8.3.4	Besprechung mit teilnehmender Lehrperson	46
8.3.5	Rückmeldebogen der Schülerinnen und Schüler	47
9	Ergebnisse.....	48
9.1	Schriftliche Befragung der Schüler*innen.....	48
9.2	Rückmeldungen der Schüler*innen	51
9.3	Interview der Fokuskinder	57
9.4	Rückmeldung der teilnehmenden Lehrperson	58
9.5	Forschungstagebuch	58
9.6	Förderung der Exekutiven Funktionen	60
9.6.1	Das kann beibehalten werden.....	60
9.6.2	Optimierung der Förderlektionen.....	60
10	Diskussion	62
10.1	Beantwortung der Fragestellungen	62
10.2	Reflexion des Vorgehens	63
10.3	Fazit.....	65
11	Persönlicher Rück- und Ausblick.....	67
12	Abbildungsverzeichnis	68
13	Tabellenverzeichnis	70
14	Literaturverzeichnis	71
15	Anhang	78

1 Einleitung

Die Exekutiven Funktionen sind für die Lernleistung und den Schulerfolg massgeblich verantwortlich (Stuber- Bartmann, 2018). Doch was sind die Exekutiven Funktionen? Stuber- Bartmann (2018, S. 13) definiert sie so: «Es sind höhere geistige Prozesse, [...] mit denen das Verhalten, die Aufmerksamkeit und die Gefühle zielgerichtet gesteuert werden können».

Gut ausgebildete Exekutive Funktionen ermöglichen uns Menschen ein erfolgreiches Leben (Baumeister, R.F., 2016). Auch im Schulalltag sind die Funktionen ständig gefordert. Wenn Kinder Schwierigkeiten in Bereichen der Exekutiven Funktionen aufweisen, kann der Schulalltag für sie herausfordernd und anstrengend sein. Erfolgreiches Lernen ist dann schwierig. Die Wichtigkeit der Exekutiven Funktionen ist bei vielen Lehrpersonen und Heilpädagogischen Fachpersonen jedoch wenig bekannt. Fehlende Fähigkeiten von Schüler*innen in den Exekutiven Funktionen werden zwar oft angeprangert, doch das Hintergrundwissen über die Förderung dieser Fähigkeiten ist meist nicht vorhanden. Aus diesem Grund möchte sich die Autorin mit den Funktionen vertieft auseinandersetzen und eine ökonomische und lernwirksame Förderung entwickeln.

Ziel der vorliegenden Entwicklungsarbeit mit Praxisforschung ist die Förderung der Exekutiven Funktionen aller Kinder. Man weiss, dass alle Schüler*innen von einer Förderung profitieren können. In der Heilpädagogik wird die Integration angestrebt, damit die Teilhabe aller gewährleistet ist. Aus diesem Grund soll die Förderung im Sinne der Integration, also im Klassensetting mit all der Heterogenität, welche eine Klasse mit sich bringt, stattfinden. Dazu wird eine dreiwöchige Förderung literaturgestützt geplant und in zwei 3./4. Klassen durchgeführt und ausgewertet. Dabei werden einzelne Kinder (Fokus Kinder), welche einen erhöhten Förderbedarf haben, in Bezug auf ihre Exekutiven Funktionen genauer analysiert. Damit weitere gesicherte Aussagen über den Nutzen der Förderung gemacht werden können, dienen zwei weitere 3./4. Klassen aus demselben Schulhaus als Kontrollgruppe.

Die Masterarbeit gliedert sich wie folgt: Nach der Einleitung folgt die Vorstellung der Ausgangslage, in der eine Situationsanalyse durchgeführt und der Entwicklungsbedarf aufgezeigt wird. Zudem ist die leitende Fragestellung inklusive Unterfragen dort zu finden. Anschliessend wird der theoretische Hintergrund zu den Exekutiven Funktionen, deren Teilbereiche und die Fördermöglichkeiten beleuchtet. Als weitere Theorieteile folgen die Kompetenzen des Lehrplans 21 und das Konzept des Unterrichts für alle. Danach werden die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und das methodische Vorgehen dieser Entwicklungsarbeit vorgestellt. Im Anschluss folgen die Erläuterungen zur Durchführung und zu den Ergebnissen der Förderung. Schlussendlich werden die Ergebnisse diskutiert und die Fragestellung beantwortet. Die Arbeit schliesst mit einem persönlichen Rück- und Ausblick.

2 Ausgangslage

In diesem Kapitel werden die persönliche Ausgangslage und die Ausgangslage der Forschung und aktuellen Fachliteratur beschrieben.

Die persönliche Ausgangslage soll darstellen, weshalb sich die Autorin mit der Förderung der Exekutiven Funktionen auseinandersetzen möchte. Die Autorin arbeitet an einer Regelschule im Jobsharing in einer 3./4. Doppelklasse. Sie ist während drei Tagen in der Woche als Klassenlehrerin tätig. An einem Morgen übernimmt sie die heilpädagogische Arbeit in ihrer Klasse.

Im Unterricht lässt sich oft feststellen, dass Kinder mit den unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen Schwierigkeiten in den Exekutiven Funktionen aufweisen. Dies zeigt sich beispielsweise an erhöhter Impulsivität, Problemen beim Aufmerksamkeitswechsel, mangelnde Flexibilität oder hohe Ablenkbarkeit. All diese Schwierigkeiten verhindern, dass die Schüler*innen ihr volles Potential ausschöpfen können. Des Weiteren können solche Schwierigkeiten Probleme im Sozialleben der Kinder mit sich bringen und die Geduld von Lehrpersonen wird teilweise stark strapaziert. Ein Mangel dieser Funktionen ist in jedem Schulfach und in jeder Schulstufe hinderlich für eine erfolgreiche Schullaufbahn. Zudem beinhalten die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 Teilbereiche der Exekutivfunktionen und sind dadurch obligatorisch zu fördern. Diese überfachlichen Kompetenzen gewannen in den letzten Jahren in der Unterrichtsentwicklung einen wachsenden Stellenwert.

Die Forschung zeigt sogar, dass diese Funktionen für den Schulerfolg wichtiger sind, als der Intelligenzquotient (Kubesch, 2016a) und dass sich ein Mangel auf das ganze Leben auswirken kann. So neigen Menschen mit schwachen Exekutiven Funktionen vermehrt zu Suchtverhalten, Kriminalität oder schlechter Gesundheit. Im Gegenzug heisst dies: «Wer seine Gefühle und Handlungen gut steuern kann, so das Ergebnis psychologischer Studien, der ist im Schnitt beruflich erfolgreicher, besser gebildet, gesünder, vermögender und bei anderen beliebter» (Baumeister, 2016, S. 67).

Aus diesen Gründen sollen die Schüler*innen dabei unterstützt werden, ihre Exekutiven Funktionen so gut wie möglich auszubilden und erfolgreich einzusetzen. Aufgrund der Arbeitssituation der Autorin, war schnell klar, dass die Förderung für eine ganze Schulklasse ausgerichtet werden soll. Sie ist überzeugt, dass alle Kinder von einer Förderung profitieren können, egal wie stark oder schwach ihre Exekutiven Funktionen bereits ausgebildet sind. Diese Überzeugung wird auch von Bodrova und Leong (2016) oder Spitzer (2016) unterstützt.

2.1 Situationsanalyse

In der Situationsanalyse werden die Gegebenheiten vorgestellt, unter welchen die Masterarbeit und damit die Förderung der Exekutiven Funktionen stattfindet.

2.1.1 Ebene Institution

Die Förderung der Exekutiven Funktionen wird an der integrativen Primarschule der Autorin durchgeführt. Diese ist in einer Volksschulgemeinde mit insgesamt etwa 1'450 Schüler*innen

eingegliedert. Das Schulhaus der Autorin umfasst insgesamt 15 Klassen mit durchschnittlich 20 Schüler*innen. Davon sind: zwei Kindergartenabteilungen, drei 1./2. Klassen, vier 3./4. Klassen, eine 5. Klasse und fünf 5./6. Klassen. Die Klassen werden im Zweijahresturnus, also altersdurchmischte geführt. Die vier 3./4. Klassen beteiligen sich an der Masterarbeit. Zwei Klassen gehören zur Experimentalgruppe, welche die Förderung erhalten und zwei 3./4. Klassen dienen als Kontrollgruppe. Die Schülerschaft ist heterogen. Diese Heterogenität zeigt sich in den unterschiedlichen schulischen Leistungen, den Begabungen, der Herkunft, des sozioökonomischen Status oder des Bildungsniveaus der Familie. Die Schule arbeitet, wie erwähnt, integrativ. Momentan besuchen fünf integrierte Sonderschüler*innen die Regelschule. In diesem Schulhaus arbeiten etwa 30 Personen und davon sind fünf Heilpädagog*innen, welche in unterschiedlichen Pensen angestellt sind.

Die Thematik der Exekutiven Funktionen wurde während der Einführung des neuen Lehrplans angesprochen, dies in Zusammenhang mit den überfachlichen Kompetenzen. Eine Förderung der Funktionen oder Ähnliches wurde jedoch nicht angegangen. Die Thematik tritt jedoch immer wieder im Austausch mit den Lehrpersonen auf. Oft hört man im Teamzimmer Sätze wie: «Sie können sich die Anweisungen so schlecht merken.», «Die sprechen ständig dazwischen und hören einander nicht zu.» oder «Jetzt wurden viele wütend, nur weil wir erst morgen mit den iPads arbeiten. Sie konnten sich überhaupt nicht mehr aufs Rechnen konzentrieren». Dies zeigt, dass die Fähigkeiten der Exekutiven Funktionen die Lehrpersonen enorm beschäftigt, jedoch keine Fördermassnahmen ergriffen werden.

2.1.2 Ebene Klasse

Die 3./4. Doppelklasse wird im Jobsharing geführt. Die beiden Lehrerinnen teilen sich das Pensum etwa 35% zu 65%. Die Klasse wird während vier Wochenlektionen von einem Klassenassistenten unterstützt. Die Heilpädagogin (Autorin) ist ebenfalls während vier Lektionen in der Klasse. Die Klasse umfasst insgesamt 17 Schüler*innen. Davon sind acht in der 3. Klasse und neun in der 4. Klasse. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Klasse mit Fokus auf den besonderen Förderbedarf.

Tabelle 1 Klassenzusammensetzung

	m	w	Logopädie	Ergotherapie	Psychomotorik	Integrierte*r Sonderschüler*in	Migrationshintergrund	Lernzielanpassung
3.	5	3	1	1	1	0	4	0
4.	5	4	1	2	0	0	5	1
total	10	7	2	3	1	0	9	1

Die 3./4. Klasse zeigt im Unterrichtsalltag immer wieder Schwierigkeiten in der Exekutiven Funktionen. Je nach Bereich fallen andere Schüler*innen auf, die diesen Bereich noch nicht altersentsprechend entwickelt haben. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten, häufig auch Schwierigkeiten in den Exekutiven Funktionen zeigen. Allgemein als «starke» Schüler*innen bezeichnete Kinder hingegen, zeigen meist gut ausgebildete Exekutive

Funktionen. Für Kinder mit schwachen Exekutiven Funktionen scheint der Schulalltag oft anstrengend zu sein.

2.1.3 Ebene der Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf/ Fokuskind

Zur genaueren Betrachtung der Förderung wurden je drei Kinder als Fokuskind bestimmt. Diese Kinder weisen im Vergleich zu ihren Mitschüler*innen die offensichtlichsten Schwierigkeiten in den Exekutiven Funktionen auf. Die drei Fokuskind aus der Experimentalklasse der Autorin, werden untenstehend anonymisiert vorgestellt.

Fokuskind 1

Fokuskind 1 ist ein Junge, welcher 10 Jahre alt ist. Er spricht zuhause türkisch und deutsch. Er besuchte vier Jahre den «Deutsch als Zweitsprache»- Unterricht (DaZ). Da es für die Eltern und ihn schwierig ist, die Hausaufgaben zuhause zu erledigen, besucht er den betreuten Hausaufgabenraum des Schulhauses. Er ist ein höflicher und aufgestellter Junge, welcher viele Freunde in der Klasse hat. Bei schulischen Aufträgen ist es für ihn jedoch oft anstrengend, da er die gezielte Aufmerksamkeitslenkung oft nicht möglich ist (Inhibition). Er kann Störreize schlecht ausblenden. Bei der kognitiven Flexibilität fällt auf, dass er meist Mühe hat, Prioritäten zu setzen. Sein Arbeitsgedächtnis ist stark. Er kann sich, sofern die Aufmerksamkeit da ist, Dinge sehr gut merken und mit Neuem verknüpfen. Während des Unterrichts hilft es ihm, wenn die Lehrpersonen ihn direkt ansprechen und auffordern den Blick auf die aktuelle Sache zu richten.

Fokuskind 2

Das Fokuskind 2 ist ebenfalls ein Junge. Er ist deutschsprachig aufgewachsen. Er ist 9 Jahre alt. Er ist der jüngste Schüler seiner Klassenstufe. Der Fokusjunge hat keine speziellen Fördermassnahmen. Er zeigt Schwierigkeiten in der Arbeitsorganisation und der Konzentration. Er scheint oft sehr müde zu sein. Seine Exekutiven Funktionen sind nach eigenen Beobachtungen teilweise noch nicht so weit entwickelt, wie bei den Mitschüler*innen. Dies ist höchstwahrscheinlich auch auf sein Alter und seine Entwicklung zurückzuführen. Er benötigt im Schulalltag immer wieder Unterstützung durch die Lehrpersonen, damit er an der Arbeit bleiben kann. Er wird von den Eltern gut unterstützt. Er ist sehr höflich und in der Klasse gut eingebettet.

Fokuskind 3

Das Fokuskind 3 ist ein Mädchen im Alter von 10 Jahren. Sie spricht zuhause deutsch und türkisch. Das Mädchen hat eine diagnostizierte Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Sie besuchte den DaZ Unterricht während zwei Jahren. Seit der 3. Klasse hat sie eine Lernzielanpassung in Mathematik, da sie die Lernziele der Klassenstufe nicht erreichen konnte. Sie zeigt Schwierigkeiten in der Speicherung und Verarbeitung von Informationen (Arbeitsgedächtnis), in der gezielten Aufmerksamkeitslenkung (Inhibition) und in der Arbeitsorganisation (kognitive Flexibilität). Sie braucht viel Begleitung, damit sie dem Schulalltag folgen kann.

2.1.4 Ebene der eigenen Person

Die Autorin ist seit sechs Jahren als Primarlehrerin tätig. In den sechs Jahren unterrichtete sie zuerst in einer 1./2. Klasse und dann in der 3./4. Klasse. Seit einem halben Jahr arbeitet sie in der eigenen Klasse zusätzlich als Heilpädagogin. Sie beobachtet in der pädagogischen Praxis immer wieder, dass das Lernen der Kinder durch schwache überfachliche Kompetenzen beeinträchtigt ist. Die Fähigkeiten des Arbeitsgedächtnisses, der Inhibition oder der kognitiven Flexibilität werden in der Lehrpersonenausbildung und in der Praxis oft zu wenig beachtet und gefördert. Auch im Austausch mit Kolleg*innen aus dem Unterrichtsteam kamen immer wieder dieselben Schwierigkeiten von Schüler*innen zur Diskussion. Die Autorin hat aber selten erlebt, dass solche Schwierigkeiten angepackt wurden. Mit dem Start des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich bekam dieses beobachtete Phänomen einen Namen, nämlich die Exekutiven Funktionen. Die Autorin stellte zum einen fest, dass häufig schwach ausgebildete Exekutive Funktionen die erlebten Schulschwierigkeiten von Schüler*innen auslösen. Zum anderen aber auch, dass die Funktionen gefördert werden können.

2.2 Entwicklungsbedarf in der Praxis und heilpädagogische Relevanz

Der Entwicklungsbedarf in der Praxis wurde in den vorherigen Kapiteln bereits mehrmals erwähnt. Nun wird vermehrt auf die heilpädagogische Relevanz des Themas Exekutive Funktionen eingegangen.

Ein grundlegender Gedanke nach Hälbig (2008) ist, dass die enorme Bedeutsamkeit der Exekutiven Funktionen erst auffällt, wenn sie gestört ist. Dies ist aus der eigenen Praxis zu bestätigen. Viele Schüler*innen können im Schulalltag nicht erfolgreich sein, da ihre Exekutiven Funktionen noch nicht genügend ausgebildet sind. Kinder, bei denen dies der Fall ist, sind dann häufig auf heilpädagogische Unterstützung angewiesen. Oft wird in der Praxis auf die fachlichen Kompetenzen eingegangen und an diesen gearbeitet. Immer wieder ist dies jedoch nicht gewinnbringend, da die Schwierigkeiten der Kinder an einem anderen Ort liegen, nämlich den überfachlichen Kompetenzen. Wenn diese nicht gegeben sind, ist es schwierig, sich auf die fachliche Ebene zu begeben. Heilpädagogische Fachpersonen sind dank des Studiums und der eigenen Recherchen in der Thematik der Exekutiven Funktionen versierter und können ihren Schwerpunkt bei der Förderung darauflegen. Mangelhafte Exekutive Funktionen sind in der Regelschule oft bei Lernzielangepassten Schüler*innen oder bei Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten zu finden. In Heilpädagogischen- und Sonderschulen, wo alle Kinder eine spezifische Diagnose haben, sind gestörte Exekutive Funktionen fast immer anzutreffen. Dies liegt daran, dass beispielsweise bei Menschen mit Autismus oder ADHS die Schwierigkeiten, welche sie im Alltag haben, unter anderem in den Exekutiven Funktionen liegen.

2.3 Fragestellung

Aus der allgemeinen Ausgangslage und der Situationsanalyse wurde die folgende Fragestellung hergeleitet:

Wie können die Exekutiven Funktionen von allen Kindern im integrativen Klassensetting lernwirksam gefördert werden?

- Inwieweit unterstützt die entwickelte Förderung, die Umsetzung der Förderung der Exekutiven Funktionen in Regelklassen?
- Wie verändert sich die Selbsteinschätzung der Schüler*innen bezüglich der Exekutiven Funktionen?

3 Exekutive Funktionen

Im Kapitel Ausgangslage haben sie als Leser bereits einige Fakten zu den Exekutiven Funktionen erhalten. In diesem Kapitel werden die Exekutiven Funktionen nun genauer beleuchtet. Zuerst wird der Begriff erklärt und die Teilbereiche der Exekutiven Funktionen vorgestellt. Anschliessend wird die Entwicklung der Funktionen und deren Faktoren erläutert. Danach wird deren Förderung erörtert und zum Schluss wird noch auf die Diagnostik eingegangen.

Die Exekutiven Funktionen werden anatomisch im Frontalhirn, genauer im präfrontalen Kortex verortet (Hälbig, 2008). Man kann sich deren Arbeit, laut Hille (2016), wie ein Regisseur im Theater, einem Dirigenten oder Kapitän vorstellen. Dies sind Metaphern für die Rolle als Supervisor, welche die Exekutiven Funktionen einnehmen. Durch die Exekutiven Funktionen wird hochgradig zielgerichtetes Verhalten möglich (Sacks, 2002). In der Abbildung 1 sieht man, wo sich der Frontallappen im Gehirn befindet, in dessen vorderen Teil der präfrontale Kortex lokalisiert ist.

Abbildung 1 Gehirn- Frontallappen (kinderkrebsinfo, 2022)

3.1 Begriff «Exekutive Funktionen» und dessen Teilbereiche

Die exekutiven Funktionen, auch Exekutivfunktionen, Zentrale Exekutive, Exekutive Kontrolle oder Frontalhirnfunktionen, werden unterschiedlich definiert. Eine Gemeinsamkeit dieser Definitionen basiert auf der Wortbedeutung von «exekutiv», was so viel wie ausführend bedeutet (Dawson & Guare, 2016), also ausführende Funktionen. Gehirnforscher definieren die Exekutiven Funktionen als geistige Fähigkeiten, welche das Denken, Fühlen und Handeln steuern (Weidner, 2016).

Die Definition der Funktionen ist laut Hälbig (2008) jedoch oft eine Auflistung derer Subdomänen. Hier vier Begriffsdefinitionen von unterschiedlichen Autoren:

«Es sind höhere geistige Prozesse, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen, d.h. mit denen das Verhalten, die Aufmerksamkeit und die Gefühle zielgerichtet gesteuert werden können» (Stuber- Bartmann, 2018, S. 13).

«Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen» (Brunsting, 2009, S. 12).

«Exekutive Funktionen sind geistige Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern – immer dann, wenn es gesteuert werden muss, weil es in dieser Form (noch) nicht automatisiert abläuft» (Hille, 2016, S. 181).

«Exekutive Funktionen sind Regulations- und Kontrollmechanismen, die zielorientiertes und situationsangepasstes Verhalten ermöglichen» (Müller, 2013, S. 3).

Der Begriff Exekutive Funktionen ist aus dem Englischen entliehen und stammt vom US-amerikanischen Professor Karl H. Pribram (Kubesch, 2016a). Er wird laut Kubesch und Hansen (2016) oft als sogenannter «umbrella term» genutzt, also als ein Sammelbegriff für unterschiedliche geistige Fähigkeiten und Funktionen. Was aber alles dazu gezählt werden soll, ist

unter Wissenschaftlern noch umstritten (Hille, 2016). Ein Grund für die unklare Abgrenzung der Exekutiven Funktionen ist die Überlappung zu anderen Funktionsbereichen, wie Sprache, Apraxie¹, Aufmerksamkeit oder der Theory of mind (Müller, 2013).

Die Exekutiven Funktionen umfassen, wie oben erwähnt, unterschiedliche Teilbereiche. Diese werden in der Literatur mehr oder weniger aufgefächert. Dawson und Guare (2016) unterscheiden beispielsweise elf Funktionen, und Schellig, Drechsler, Heinemann & Sturm (2009) noch mehr. In dieser Arbeit fokussiert sich die Autorin jedoch auf die Aufteilung der Funktionen in die drei Subdomänen: Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität nach Walk und Evers (2013) und Miyake, Friedman, Emerson, Witzki und Howerter (2000). Diese Aufteilung erscheint für die Förderung im Klassensetting als praktikabel und ist in Abbildung 2 veranschaulicht.

Das Zitat nach Bauer, Evers, Otto und Walk (2017, S. 6) fasst die drei Teilbereiche prägnant zusammen: «Exekutive Funktionen ermöglichen es uns, spontane Impulse zu hemmen [Inhibition], verschiedene Handlungsoptionen im Gedächtnis präsent zu halten [Arbeitsgedächtnis] und abzuwägen, sowie flexibel auf unterschiedliche Situationen zu reagieren [kognitive Flexibilität].»

Abbildung 2 Exekutive Funktionen (ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, 2022)

3.1.1 Inhibition

«Erst denken, dann handeln.»

Abbildung 3 Stoppschild (PNG EGG, 2022)

Die obenstehende, in der Alltagssprache bekannte, Formulierung fasst die Bedeutung von Inhibition passend zusammen. Das Wort Inhibition kommt aus dem lateinischen *inhibere*, was zurückhalten, hemmen oder hindern bedeutet (Stuber- Bartmann, 2018). Teilweise werden auch die Begriffe inhibitorische Kontrolle oder Impulskontrolle verwendet. Oft wird die Inhibition mit dem Bild eines inneren Stoppschildes veranschaulicht (Walk & Evers, 2013). Inhibition beschreibt die Fähigkeit, spontane Handlungsimpulse unterdrücken zu können, die Aufmerksamkeit willentlich zu lenken und Störreize auszublenden (Kubesch, 2016a). Das mentale Stoppschild soll darstellen, dass man sich manchmal zurückhalten und nicht dem ersten Impuls folgen soll.

Eine gut ausgebildete Inhibition ermöglicht beispielsweise situationsangemessenes Verhalten (Kubesch, 2016a) oder eine höhere Frustrationstoleranz (Walk & Evers, 2013).

Ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit der Inhibition ist der Belohnungsaufschub. Die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub hat eine grosse Bedeutung. Wer eine herausfordernde

¹ «Apraxien entstehen durch eine Störung der motorischen Programme, durch eine Störung der höheren modalitätsgebundenen sensomotorischen Bewegungskontrolle oder eine Störung der Handlungsplanung/-konzeption» (Thieme Gruppe, 2021).

Aufgabe trotz Schwierigkeiten beenden kann und sein Ziel nicht aus den Augen verliert, der ist erfolgreicher (Kubesch, 2016a). Belohnungsaufschub bedeutet demnach, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, um ein Ziel zu erreichen (Otto & Deffner, 2020). Eine bekannte Studie zu diesem Phänomen ist der Marshmallow-Test. Bei diesem Test mussten die Kinder sich zwischen einer Belohnung (einem Marshmallow), die sie sofort bekommen konnten, und zwei Marshmallows, für welche sie aber warten mussten, entscheiden (Mischel, 2014). Je länger die Kinder warten konnten, desto erfolgreicher waren sie Jahre später (ebd.). Das lange Warten gelang den Kindern durch verschiedene selbstentworfene Ablenkungen (ebd.).

Beispiel aus dem Schulalltag:

Gut ausgeprägte inhibitorische Fähigkeit: Ein Kind kennt die Antwort auf eine Frage und kann warten, bis die Lehrperson es aufruft. Dann sagt das Kind die Antwort.

Schwach ausgebildete inhibitorische Fähigkeit: Ein Kind kennt die Antwort auf eine Frage und ruft diese laut, obwohl ein anderes Kind spricht.

3.1.2 Arbeitsgedächtnis

Abbildung 4 Notizblock (Vecteezy a, 2022)

Auch für das Arbeitsgedächtnis, beziehungsweise den Arbeitsspeicher, gibt es eine passende Veranschaulichung, nämlich den mentalen Notizblock (Hille, 2016). Man kann sich das Arbeitsgedächtnis also als einen Notizblock im Kopf vorstellen, welcher Informationen speichert und verarbeitet (Walk & Evers, 2013). Dieser geistige Notizblock speichert die Informationen jedoch nur kurzzeitig. Einige Autoren (Brunsting, 2009) teilen das Arbeitsgedächtnis in zwei Teile: auditiv und visuell. Der auditive Teil wird auch phonologische Schleife genannt und der visuelle Teil des Arbeitsgedächtnisses wurde oben als Notizblock vorgestellt.

Kubesch (2016, S. 15) definiert das Arbeitsgedächtnis wie folgt: «Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht es uns, Informationen kurzzeitig zu speichern und mit den gespeicherten Informationen zu arbeiten.» Auch Gathercole und Alloway (2016, S. 323) benutzen eine sehr ähnliche Definition: «... Fähigkeit, über einen kurzen Zeitraum Informationen im Gedächtnis zu behalten und geistig zu verarbeiten.»

Der Mensch hat jedoch nur eine begrenzte Speicherkapazität von etwa fünf bis sieben Elementen (Stuber- Bartmann, 2018). Diese Kapazität steigert sich während der Kindheit und ist individuell verschieden (Gathercole & Alloway, 2016). Damit mehrere Elemente gespeichert werden können, bedienen sich Menschen der Methode des «Chunking». Dabei werden einzelne Teilinformationen zu einer sinnvollen Kombination zusammengesetzt (Klingberg, 2016). Wenn jedoch eine Information einmal aus dem Arbeitsgedächtnis erlischt, ist diese endgültig verloren (Gathercole &

Alloway, 2016). Dies kann geschehen, wenn man abgelenkt ist, sich zu viele Dinge merken muss oder die Aufgabe anspruchsvoll ist (ebd.).

Das Arbeitsgedächtnis wird in der Schule stark gefordert. Oft ist es nötig, aktiv aufgabenrelevante Informationen aufrechtzuerhalten (Kubesch, 2016a). Dies beispielsweise beim Kopfrechnen, beim Merken der Anweisungen der Lehrperson oder beim strategischen Denken (Stuber- Bartmann, 2018). Dabei müssen Teilschritte im Arbeitsgedächtnis beibehalten werden, damit die geplante Handlung vollständig durchgeführt werden kann. Zudem scheint die Aufmerksamkeit eng mit dem Arbeitsgedächtnis verknüpft zu sein (Klingberg, 2016), was im Schulalltag oft thematisiert wird.

Zusammenfassend kann man zum Arbeitsgedächtnis folgende drei Stichworte nennen: Aufrechterhaltung, Aktualisierung und Manipulation von Informationen (Bauer et al., 2017).

Beispiel aus dem Schulalltag:

Gut ausgeprägtes Arbeitsgedächtnis: Das Kind erhält eine Kopfrechenaufgabe. Es rechnet, speichert die Zwischenresultate mental ab und kann das korrekte Resultat nennen.

Schwach ausgebildetes Arbeitsgedächtnis: Das Kind erhält eine Kopfrechenaufgabe. Es rechnet, vergisst die Zwischenresultate und kann kein Resultat nennen.

3.1.3 Kognitive Flexibilität

Abbildung 5 Weichen (Vecteezy b, 2022)

Die kognitive Flexibilität kann man sich als inneren Weichensteller vorstellen (Walk & Evers, 2013). Es beinhaltet, dass man sich schnell auf neue Anforderungen oder Situationen einstellen kann (Stuber- Bartmann, 2018). Im Englischen werden dafür oft die Begriffe *switchen* oder *shifting* verwendet. Nach Hille (2016) beschreibt die kognitive Flexibilität, die Fähigkeit flexibel zu sein, sich umzustellen und sich so anzupassen. Der Schulalltag ist sehr komplex und ständig entstehen neue Situationen oder Anforderungen. Daher ist für die Schüler*innen enorm wichtig, kognitiv flexibel zu sein. Die kognitive Flexibilität spielt im Verhalten eine wichtige Rolle. Eine gut ausgeprägte kognitive Flexibilität ermöglicht soziales und empathisches Verhalten (Walk & Evers, 2013).

Beispiel aus dem Schulalltag:

Gut ausgeprägte kognitive Flexibilität: Aufgrund starken Windes kann die Klasse heute nicht nach draussen gehen, um zu turnen. Die Lehrperson informiert darüber und das Kind nimmt dies an.

Schwach ausgebildete kognitive Flexibilität: Aufgrund starken Windes kann die Klasse heute nicht nach draussen gehen, um zu turnen. Die Lehrperson informiert darüber. Das Kind wird wütend und kann den Entscheid der Lehrperson nicht verstehen und akzeptieren.

3.2 Entwicklung der Exekutiven Funktionen

«Wir werden nicht mit exekutiven Funktionen geboren, aber mit dem Potential, diese zu entwickeln» (Center on the Developing Child, 2016, S. 295).

Das obenstehende Zitat verdeutlicht, dass die Förderung der Exekutiven Funktionen bei allen Kindern wichtig und nötig ist. Die Frontalhirnfunktionen entwickeln sich langsam (Walk & Evers, 2013) und es dauert bis ins Erwachsenenalter, bis sie ausgebildet sind (Stuber- Bartmann, 2018). Man weiss, dass diese Entwicklung parallel zur Entwicklung des Frontallappens verläuft und dass dieser erst mit 20 bis 25 Jahren ausgereift ist (Kubesch, 2016a). Das bedeutet, dass die Entwicklung der Frontalhirnfunktionen bis zu 25 Jahren dauert. Eine solche Entwicklung der Frontallappen fand nur beim Menschen statt und ist die jüngste Entwicklung des Nervensystems (Sacks, 2002). Zudem ist der präfrontale Kortex der am stärksten vernetzte Teil des Gehirns (Goldberg, 2002). Laut Diamond (2016) ist der präfrontale Kortex bis ins hohe Alter plastisch, was eine Verbesserung der Exekutivfunktionen in jedem Alter ermöglicht. In der frühen Kindheit übernehmen dabei die Erwachsenen die Aufgaben des Frontallappens und unterstützen die Kinder in den noch nicht entwickelten Bereichen (Dawson & Guare, 2016). Der Entwicklungsverlauf der Exekutivfunktionen variiert nach Walk und Evers (2013) stark, je nach Genetik, Hirnstrukturen und Umwelterfahrungen.

Faktoren der Beeinflussung

Die Entwicklung der Exekutiven Funktionen wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Grundsätzlich kann man die Faktoren, wie im vorherigen Kapitel angesprochen, nach Biologie und Umwelt unterteilen (Diamond, 2016).

Im Bereich der **Biologie**, genauer gesagt in der Genetik weiss man, dass das Potential der Exekutivfunktionen zum Teil erblich bedingt ist (Otto & Deffner, 2020). Auch die Hirnstrukturen, die Neurochemie und die Hirnreifung sind individuell und beeinflussen die Exekutiven Funktionen. Es gibt Erkrankungen, welche die Exekutiven Funktionen beeinträchtigen. Diese nennt man dann exekutive Dysfunktionen (Müller, 2013). Hier einen Ausschnitt von möglichen Erkrankungen, welche häufig zu exekutiven Dysfunktionen führen (ebd.): Schädelhirntrauma, Tumore, Demenz, psychische Störungen, Infarkte oder Entzündungen. Vor allem die Auswirkungen einer traumatischen Hirnschädigung auf die Exekutiven Funktionen wurde intensiv untersucht (Müller, 2009). Ein Grossteil des Wissens über die Funktionen stammt auch aus diesem Forschungsgebiet der Neurowissenschaft (ebd.). Des Weiteren spielt das Geschlecht eine Rolle (Walk & Evers, 2013). Wobei das Geschlecht auch zu den Umweltfaktoren gezählt werden könnte. Denn es herrschen unterschiedliche gesellschaftliche Erwartungen und Vorstellungen, was das Geschlecht angeht (ebd.).

Die **Umwelt** spielt bei der Entwicklung der Exekutiven Funktionen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Chaos, Stress und zu wenig Zuneigung in der Kindheit beeinflussen die Entwicklung der Funktionen beispielsweise negativ (Otto & Deffner, 2020). Im Gegensatz dazu sind Stabilität, Regelmässigkeit, Verlässlichkeit, richtige Erlebnisse und Wiederholungen nötig, um die Exekutiven

Funktionen gut auszubilden (Arndt, 2020). Auch die räumliche Umgebung kann unterstützend oder hindern sein (Bauer et al., 2017). Nun folgt eine Auflistung von einigen fördernden und hemmenden Faktoren der Entwicklung der Exekutiven Funktionen.

Fördernde Faktoren:

- Stabilität
- Regelmässigkeit (Rituale und Routinen)
- Verlässlichkeit
- Richtige Erlebnisse/ Lernumgebungen
- Wiederholungen
- Zweisprachig aufwachsen
- Bewegung
- Erwachsene als gutes Modell

Hemmende Faktoren:

- Chaos
- Stress
- Wenig Zuneigung
- Schwache Beziehungen
- Wenige oder keine Anwendungs- und Übungsmöglichkeiten

Ob nun aber die Gene oder die Umwelt entscheidender sind, kann nicht abschliessend beantwortet werden. Grundsätzlich kann aber gesagt werden: «Gene sind auf die richtigen Impulse aus der Umwelt angewiesen, um sich auswirken zu können» (Brunsting, 2009, S. 23).

3.3 Förderung der Exekutiven Funktionen

Die Förderung der Exekutiven Funktionen ist unheimlich wichtig. Es gibt eine grosse Anzahl an Gründen, welche für eine Förderung sprechen. Starke Exekutivfunktionen ermöglichen beispielsweise: Selbstbeherrschung, Mitgefühl, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Schulerfolg, gute Gesundheit oder beruflichen Erfolg. Hälbig (2008) weist sogar darauf hin, dass intakte Exekutive Funktionen vorhandene kognitive Defizite kompensieren können. Auch ist erwiesen, dass die Exekutiven Funktionen aussagekräftiger für den Schulerfolg sind als der Intelligenzquotient (Stuber- Bartmann, 2018). Wichtig zu wissen ist, dass alle Kinder von einer Förderung profitieren, nicht nur Kinder mit Defiziten (Bodrova & Leong, 2016). Zudem weiss man, dass man die Exekutiven Funktionen wie ein Muskel trainierbar sind und somit den Erfolg in unterschiedlichen Bereichen beeinflussen (Kubesch, 2016a). Daher ist es unabdingbar, dass Personen, welche Kinder in ihrer Entwicklung begleiten, über die Bedeutung und Förderung der Exekutiven Funktionen Bescheid wissen (ebd.).

3.3.1 Allgemeine Hinweise zur Förderung

Bei der Förderung der Exekutivfunktionen gibt es einige Punkte, welche in verschiedenen Arten von Fördermöglichkeiten zu beachten sind. Diese sind teilweise bereits im Kapitel 3.2 bei den fördernden Faktoren ersichtlich.

Es ist hilfreich, wenn die Förderung so **alltagsnah** wie möglich gestaltet wird, da der Transfer von abstrakten Übungen in den Alltag oft schwer fällt (Müller, 2009). Alltagsnahe Übungen einzusetzen, heisst auch, dass die Kinder dabei alle Sinne einsetzen sollen: hören, sehen, berühren, riechen, fühlen (Walk & Evers, 2013). Ein weiterer Erfolgsfaktor bei der Förderung ist die Freude, also **positive Emotionen**. Diamond (2016) erklärt, wenn jemand eine Aktivität mag, tut er dies oft und kann sich so weiterentwickeln. Dazu sollen von Erwachsenen möglichst **viele Übungsgelegenheiten** angeboten werden (Walk & Evers, 2013).

Die Förderung soll zudem **so früh wie möglich** einsetzen. Wenn die Exekutiven Funktionen bei Schuleintritt zu wenig entwickelt sind, kann eine negative Laufbahn entstehen (Diamond, 2016). Erwachsene müssen dabei ein positives Modell für die Kinder sein (Brunsting, 2009). Neben dem Vorbild sein, spielt die **Beziehung und Bindung** eine wichtige Rolle (ebd.). Bei der Förderung unterstützen im Allgemeinen **Lob, Anreize und Belohnungen** die Erfolgchancen (Dawson & Guare, 2016).

In der Literatur lassen sich unterschiedliche Herangehensweisen der Förderung der Exekutiven Funktionen erkennen. Untenstehend werden einige konkrete Möglichkeiten aufgezeigt. Diese Möglichkeiten der Förderung überschneiden sich teilweise.

3.3.2 Computerbasiertes Training

Trainings am Computer sind gut erforscht. Es gibt computerbasierte Trainings, welche das Arbeitsgedächtnis erfolgreich trainieren. Computerspiele zur Förderung der Inhibition hingegen, waren bis anhin weniger erfolgreich (Diamond & Lee, 2016). Die Trainings am Computer konnten die Aufmerksamkeitslenkung und wie bereits erwähnt, das Arbeitsgedächtnis fördern. Jedoch verschwinden die erlernten Funktionen teilweise wieder, sobald das Training gestoppt wird (Walk & Evers, 2013).

3.3.3 Körperliche Aktivität

Körperliche Aktivitäten, also Bewegung und Sport haben sowohl einen kurz- wie auch einen langfristigen positiven Effekt auf die Exekutiven Funktionen (Stuber- Bartmann, 2018). Bewegung fördert nämlich den Aufbau und die Leistungsfähigkeit des Hirns und bietet meist soziale Lerngelegenheiten (Walk & Evers, 2013). Dieser Aufbau der Leistungsfähigkeit des Gehirns entsteht durch die starke Hirndurchblutung während der körperlichen Aktivität. Kinder sollten daher mindestens einmal pro Tag richtig aktiv sein. Kubesch (2016b) beschreibt dies als «ins Schwitzen kommen». Walk und Evers (2013) nennen drei förderliche Formen von körperlicher Belastung: Ausdauerbelastung, kurze und intensive Belastung und koordinativ anspruchsvolle Bewegungsaufgaben. Für die Praxis heisst dies, dass immer wieder Bewegung eingesetzt werden soll. Dies kann beispielsweise in Form von Bewegungspausen, Mannschaftssportarten, Tanzen,

Kampfkunst, Yoga, Koordinationsübungen oder auch sportlichen Spielen (vgl. 3.3.4.3) geschehen. Es gibt viele sportliche Spiele und Übungen, welche bei Kindern eingesetzt werden können. Oft können traditionelle Aktivitäten wie Fangen oder Staffeln mit kognitiven Aufgaben ergänzt werden und diese fördern so die Exekutiven Funktionen noch gezielter (Stuber- Bartmann, 2018).

3.3.4 Spiele

«Spiel ist die Quelle der Entwicklung» (Schenker, 2020, S. 81).

Die Förderung der Exekutiven Funktionen durch Spiele erscheint nach der intensiven Literaturrecherche, als die am stärksten verbreitete Methode zur Förderung. Das obenstehende Zitat verdeutlicht die Bedeutung des Spiels für die Entwicklung. Kinder bis sechs Jahre lernen das meiste durch spielen und sie tun dies aus einem inneren Antrieb (Schenker, 2020). Spielen macht Spass und ist grundsätzlich sehr motivierend und stimuliert das Dopaminsystem (Brunsting, 2009). Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Spielen wie Rollenspiele, Regelspiele, Gesellschaftsspiele, Videospiele, Kartenspiele, Brettspiele, Ratespiele, Fingerspiele, Strategiespiele und viele mehr. Die Spiele können meist nicht einem Bereich der Exekutiven Funktionen zugeordnet werden. Sie brauchen und fördern verschiedene Bereiche (ebd.). Es wird empfohlen, Spiele auszuwählen, welche fordern, aber nicht überfordern (Center on the Developing Child, 2016). Dawson und Guare (2016) weisen jedoch darauf hin, dass nur wenig über den Zusammenhang zwischen Spielen und Exekutiven Funktionen geforscht wurde. Auch sei die Transferleistung des Geübten aus dem Spiel in den Alltag nicht sichergestellt.

3.3.4.1 Rollenspiel

Das Rollenspiel wird oft auch als Freispiel oder szenisches Spiel bezeichnet und meint das freie Spielen zwischen Menschen (Schenker, 2020). Rollenspiele sind kulturübergreifend und werden mit dem Älterwerden der Kinder immer komplexer (ebd.). Schenker (ebd.) sagt, dass alle drei Bereiche der Exekutiven Funktionen während des Rollenspiels gefördert werden. Konkret bedeutet dies, dass die Kinder während Rollenspielen Pläne schmieden, unterschiedliche Perspektiven einnehmen und Impulse kontrolliert werden müssen (Stuber- Bartmann, 2018). Um all dies zu üben, soll den Kindern genügend Zeit fürs Freie Spiel eingeräumt werden (Dawson & Guare, 2016).

3.3.4.2 Regelspiele

Wie im Wort zu erkennen, geht es bei Regelspielen um Spiele mit definierten Regeln. Im Gegensatz zum Rollenspiel, finden Regelspiele bewusst statt und sind durch den Ablauf der Handlung befristet (Schenker, 2020). Aber auch sie entwickeln die Exekutiven Funktionen weiter. Zu den Regelspielen gehören die Gesellschaftsspiele, wie Mühle, Halma, Schach, Memory (vgl. Abbildung 6) oder Monopoly. Gesellschaftsspiele sind meist beliebt und es gibt eine grosse Anzahl davon. Mit ihnen können das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität und die Inhibition geübt werden (Karr & Weidner, 2016).

Abbildung 6 Memory (PNGKIT, 2022)

Walk und Evers (2013) haben eine praktische Spielesammlung angelegt. Sie führen einige grundlegende Fähigkeiten im Zusammenhang von Regelspielen und Exekutiven Funktionen auf und teilen diese den drei Bereichen zu.

Arbeitsgedächtnis:

- Regeln einprägen
- Kommandos merken
- Lösungswege abwägen
- strategisch und zielgerichtet denken

Inhibition:

- mit Niederlagen umgehen
- aufmerksam sein
- Impulse zurückhalten
- Handlungen abbrechen

Kognitive Flexibilität:

- mehrere Perspektiven berücksichtigen
- sich auf Mitspieler*innen einstellen
- Verhalten anpassen
- Regeländerungen beachten

3.3.4.3 *Bewegungsspiele*

Beispiele für Bewegungsspiele sind Ballspiele, Versteckspiele oder Raufspiele. Sie sind in Bezug auf die Exekutiven Funktionen meist eine komplexe Herausforderung für die Kinder (Schenker, 2020). Um bei Bewegungsspielen erfolgreich zu sein, muss man geschickt sein und verbal, sowie nonverbal klar kommunizieren können (ebd.). Die Bewegungsspiele liegen in der Schnittmenge zwischen Spielen und körperlicher Aktivität.

3.3.5 Experimente

«Experimente sind Versuche, bei denen man nicht genau weiss, was herauskommen wird» (Brunsting, 2009, S. 38). Experimente aktivieren das Dopaminsystem und machen dadurch neugierig (ebd.). Brunsting (2009) gibt in ihrem Buch viele Beispiele für Experimente zur Förderung der Exekutivfunktionen. Sie gleichen dem Vorgehen von Plänen und Verträgen (vgl. 3.3.6).

3.3.6 Pläne und Verträge

Stuber- Bartmann (2018) oder Mischel (2016) empfehlen Wenn-dann-Pläne zur Förderung der Exekutiven Funktionen, insbesondere der Inhibition, zu nutzen. Wenn-dann-Pläne ermöglichen einen konkreten Plan. Bei Wenn-dann-Plänen wird mit dem Kind ein positiv formuliertes Ziel abgemacht. Dann wird festgelegt, in welcher Situation das Ziel greifen soll. Anschliessend wird der Wenn-dann-Satz festgehalten und eine kleine Belohnung bestimmt. Beispiel eines Wenn-dann-Plans: «Immer wenn ich auf die Toilette gehen muss, dann gehe ich leise zur Lehrperson und

melde dies.» Unterstützungshilfen wie Symbole oder Ähnliches fördern den Erfolg der Wenn-dann-Pläne.

Eine weitere Möglichkeit sind gemeinsam erstellte Verträge, in denen eine Verhaltensänderung angestrebt wird. Nach Hofer, Kubesch und Hansen (2016) kann der Vertrag eine Verhaltensänderung, das Datum, der Ort, die Namen und die Unterschriften beinhalten. Damit ein Vertrag gelingt, soll das Kind immer wieder ermutigt und gelobt werden. Zudem ist es hilfreich, Verstärker zur Motivation einzusetzen. Diese können materieller oder sozialer Art sein. Walk und Evers (2013) verstehen unter gemeinsam erstellten Plänen etwas anderes. Sie stellen Pläne vor, welche Handlungsschritte einer Aufgabe unterteilen und so als äussere Strukturhilfe dienen. Mit solchen Plänen können sich die Kinder gut orientieren und behalten den Überblick. Beispiel: 1. Was ist die Aufgabe? 2. Was für Material benötige ich? 3. Wo beginne ich? Solche gemeinsam gemachten Pläne sollen im Alltag eingebunden werden.

3.3.7 Lerntagebücher

Lerntagebücher, Logbücher, Plakate und Ähnliches ermöglichen die Festhaltung und Sichtbarmachung von Beobachtungen oder Fortschritten (Brunsting, 2009). Dies wirkt motivierend (ebd.) und fördert die Selbstreflexion (Center on the Developing Child, 2016).

3.3.8 Musik

Laut Lenz und Zöllner- Dressler (2016) stehen die Exekutiven Funktionen in einem engen Zusammenhang mit Musik. Unterschiedliche Studien zeigen einen messbar positiven Effekt auf die Bereiche der Exekutivfunktionen (ebd.). Deshalb kann das Training der Funktionen problemlos mit Hilfe von Musik stattfinden (ebd.). Der Effekt im Schulunterricht wurde jedoch noch nicht untersucht (ebd.). Lieder, welche Abwandlungen beinhalten, wie «Auf der Mauer auf der Lauer», oder Lieder in anderen Sprachen fordern alle drei Bereiche der Exekutiven Funktionen (ebd.). Weitere musikalische Möglichkeiten zur Förderung sind (ebd.): Hördiktate, Instrument spielen, Rhythmen reproduzieren oder Improvisation.

Da das Tanzen im Lehrplan 21 (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021) zum Fachbereich Musik gezählt wird, ist es in diesem Kapitel zu finden. Auch Tanzen trainiert die Exekutiven Funktionen (Diamond, 2016).

3.3.9 Achtsamkeitsübungen

«Achtsamkeit bedeutet, dass man alles, was gerade geschieht, aufmerksam und bewusst wahrnimmt und beobachtet, ohne es zu bewerten» (Stuber- Bartmann, 2018, S. 50).

Die Idee von Achtsamkeitsübungen stammt ursprünglich aus dem asiatischen Raum (Zelazo & Lyons, 2016). Achtsamkeitsübungen ermöglichen nach Stuber- Bartmann (2018) eine Unterbrechung der Reiz-Reaktionsmuster. Das bedeutet, dass man nach einem Reiz kurz überlegt und erst dann handelt. Dies ermöglicht ein angemessenes Reagieren. Eine gut ausgebildete Achtsamkeit hilft zum Beispiel, die Selbstwahrnehmung, die Spannungsregulation und die Konzentrationsfähigkeit zu verfeinern (ebd.). Achtsame Kinder besitzen verschiedene mentale

Ressourcen (Frenkel, 2016). Achtsamkeitsübungen mit Kindern müssen zeitlich kurzgehalten werden, damit die Aufmerksamkeitsspanne nicht überreizt wird (Stuber- Bartmann, 2018).

Beispiele für Achtsamkeitsübungen:

- Geräusche hören (ebd.)
- Atemübungen (ebd.)
- Gegenstände spüren (ebd.)
- Fokussierungsübungen (ebd.)
- Balancierübungen (ebd.)
- Body Scans (Zelazo & Lyons, 2016) (vgl. Abbildung 7)
- Meditation (ebd.)
- Yogastreckübungen (ebd.) oder (Bannenberg, 2016)
- Trainingsprogramm 8-sam (Frenkel, 2016)
- Traditionelle Kampfkunst (Diamond & Lee, 2016)

Abbildung 7 Body Scan (Schulbilder, 2022)

3.3.10 Geschichten

Die Exekutiven Funktionen von Kindern können auch mit Geschichten gefördert werden. Ein prominentes Beispiel ist die Buchreihe «Die drei aus Hirschmalz». In diesen Kinderbüchern lernen die Kinder die Exekutiven Funktionen und deren Wichtigkeit kennen (Liebers, Kubesch & Hansen, 2016). Die Figuren darin widerspiegeln die Bereiche der Exekutiven Funktionen (ebd.). In Abbildung 8 sind die Hauptfiguren aus der Reihe abgebildet.

Abbildung 8 Die drei aus Hirschmalz (Verlag Bildung plus, 2022)

3.3.11 Scaffolding

Scaffolding ist eine Methode, welche den Lernenden ein Gerüst, wie visuelle oder sprachliche Unterstützungshilfe, bietet. Das Scaffolding soll so lange da sein, bis es vom Lernenden nicht mehr gebraucht wird (Deffner, 2020). Es kann dabei sukzessive abgebaut werden und die Erwachsenen können sich langsam zurückziehen, damit die Selbstständigkeit gefördert wird (Stuber- Bartmann, 2018). Das Scaffolding wird in der Alltagssprache oft als «kleine Helferlein» umschrieben (Hille, 2016). Unter «kleines Helferlein» können clevere Strategien oder Strukturierungshilfen verstanden werden (ebd.). Ein praktisches Beispiel für ein Scaffolding wären Symbolkarten, welche den Kindern helfen, Situationen möglichst eigenständig zu meistern (Walk & Evers, 2013).

3.4 Diagnostik

Wie in den vorherigen Kapiteln herauszulesen, ist das Konzept der Exekutiven Funktionen uneinheitlich und vielschichtig. Aus diesem Grund ist die Diagnostik anspruchsvoll (Schellig et al., 2009). Hälbig (2008) führt aus, dass eine frühzeitige und detaillierte Diagnose von grosser Bedeutung ist und dass nicht nur standardisierte Test benutzt, sondern auch Verhaltensbeobachtungen durchgeführt werden sollten. Die Diagnostik der Exekutivfunktionen ist jedoch schwierig zu erfassen und es ist beinahe unmöglich, eine abschliessende, umfassende Testbatterie zu erstellen (ebd.). Es gibt unterschiedliche Tests, welche Teilbereiche der Funktionen

untersuchen. Ein weiterer Punkt ist, dass im englischen Sprachraum eine grössere Anzahl an Testverfahren vorhanden sind, als im deutschsprachigen Raum (ebd.). Auch heisst es, dass die Ergebnisse mit Vorsicht zu behandeln seien. All diese Faktoren zeigen, dass die Diagnostik der Funktionen nicht einfach, aber dennoch wichtig ist.

Möglichkeiten zur Diagnostik:

- Standardisierte Tests, Testbatterien
- Verhaltensbeobachtung, Landkarte der Exekutiven Funktionen
- Interviews, Befragungen, Fragebögen aller Beteiligten (Selbst- und Fremdeinschätzung)

4 Überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21

«Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral» (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021).

Der Lehrplan 21 (Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau, 2021) und somit auch der Lehrplan Volksschule Thurgau beinhalten neben fachlichen Kompetenzen auch überfachliche Kompetenzen. Diese werden in drei Bereiche unterteilt: personale, soziale und methodische Kompetenzen (vgl. Abbildung 9). Diese drei Bereiche überlappen sich inhaltlich und werden noch detaillierter aufgesplittet.

Personale Kompetenzen: Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit

Soziale Kompetenzen: Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt

Methodische Kompetenzen: Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen

Lehrpersonen sind verpflichtet, diese Kompetenzen in allen Fächern und in allen Schulstufen zu fördern. Überfachliche Kompetenzen sind, wie im einleitenden Zitat erkennbar, für eine erfolgreiche Lebensbewältigung von zentraler Bedeutung. Dieses Zitat ist auf der Internetseite des Lehrplans 21 im Bereich der Überfachlichen Kompetenzen zuoberst zu finden. Es ist also wesentlich. Die erfolgreiche Lebensbewältigung ist auch das Ergebnis gut ausgebildeter Exekutiver Funktionen. Es lässt sich demnach bereits beim ersten Satz zu den Überfachlichen Kompetenzen eine Verbindung zu den Exekutiven Funktionen erschliessen. Zudem lassen sich bei genauer Betrachtung der Überfachlichen Kompetenzen weitere Parallelen zu den Exekutiven Funktionen erkennen.

Abbildung 9 Überfachliche Kompetenzen (Lehrplan Volksschule TG, 2022)

5 Unterricht für alle

«Jedes Kind, jeder Jugendliche und jede Jugendliche kann lernen und partizipieren»

(Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014, S. 75) .

Ein Ziel dieser Masterarbeit ist, dass die Förderung der Exekutiven Funktionen für alle Schüler*innen einer Klasse geeignet ist. Die Förderung soll in einem integrativen Lernsetting durchgeführt werden. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel die zentralsten theoretischen Grundlagen zum Unterricht, zur Förderung und zur Integration dargelegt.

Unterricht und Förderung

Unterricht ist ein grosser Begriff, welcher je nach Situation oder Gegebenheiten abweichend definiert wird. In dieser Arbeit wird von folgendem Grundverständnis von Unterricht ausgegangen:

«Unterricht ist eine spezifische soziale Situation, in der institutionsgebunden und zeitlich strukturiert und damit definiert durch unterschiedliche soziale Rollen übergreifende gesellschaftliche Ziele avisiert werden; Unterricht ist eine intentionale Interaktion, die auf Kommunikation basiert und deren Verlauf nicht determinierbar ist» (Werner, 2011, S. 58).

Das heisst, dass der Unterricht unterschiedlichen Gegebenheiten unterliegt und auf einer Interaktion beruht. Damit Unterricht stattfinden kann, muss dieser vorbereitet werden. Die **Unterrichtsplanung** basiert dabei auf der Bereitstellung von lernanregenden Umgebungen (Werner, 2011).

Diese Ausführungen rahmen kurz den Begriff Unterricht ein. Der wesentliche Punkt dieser Arbeit ist jedoch die Förderung der Exekutiven Funktionen. Doch was bedeutet Förderung? Werner (2011, S. 43) definiert dies so: «**Förderung** im allgemeinen, umgangssprachlichen Sinne meint zunächst nichts anderes, als jemandem zu helfen, zu unterstützen, beratend beizustehen und auch Leistung, Anstrengung zu fordern und Entwicklungen anzuregen». Für die Förderung der Exekutiven Funktionen heisst dies, dass die Schüler*innen von der Heilpädagogin unterstützt, beraten und gefordert werden. Das Ziel ist eine optimale Förderung von allen Individuen in einer heterogenen Gruppe. Die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler*innen müssen in die Entscheidungen der Planung miteinbezogen werden (ebd.). Diese Heterogenität soll als Chance gesehen werden, damit die Schule dem humanistischen² und allgemeinpädagogischen Auftrag gerecht werden kann (ebd., S. 49).

Integration

Im Zusammenhang mit Unterricht für alle, ist der Begriff Integration unumgänglich. Der Begriff Integration entstammt der lateinischen Sprache «*integratio*» und meint die «Wiederherstellung eines Ganzen» (Lienhard- Tuggener, Joller- Graf & Mettauer Szaday, 2015). Die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2022, o. S.) beschreibt Integration wie folgt:

² Humanismus: Denken und Handeln im Bewusstsein der Würde des Menschen (Bibliographisches Institut GmbH, 2022)

«Integration bezeichnet die Eingliederung von Menschen in Systeme (z.B. eine Schule), die für die Allgemeinheit erstellt wurden. Dies im Unterschied zur Separation, bei der spezielle Strukturen für eine Auswahl von Menschen geschaffen wurden. Integration ist nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen.»

Das Zitat zeigt auf, dass Integration die Eingliederung, zum Beispiel in die Schule meint. Im Gegensatz zur Integration steht die Exklusion (Lienhard- Tuggener et al., 2015). Im Unterricht bedeutet die Integration, dass der Unterricht gemeinsam in der Allgemeinen Schule stattfinden soll, also integrativ (Werner, 2011). In der Schweiz ist die Integration zwar nicht vorgeschrieben, jedoch die Partizipation, nämlich im Partizipationsrecht (Hotz & Khan, 2021). Das bedeutet, dass alle das Recht haben, am gesellschaftlichen Leben, insbesondere dem Schulunterricht, teilzuhaben. Hier kommt die Integration zum Zuge. Ziel der Integration ist die Ermöglichung angemessener Entwicklungsmöglichkeiten (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2022b). Lienhard- Tuggener, Joller- Graf und Mettaufer Szaday (2015) sagen, dass die integrative Förderung heutzutage gelebter Alltag ist und dass die Didaktik nicht völlig neu ist, da auch in homogenen Klassen differenziert werden muss. Ein Beispiel für eine integrative Förderung ist der Ansatz des Lernens am Gemeinsamen Gegenstand. Das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand hat das Ziel, alle miteinzubinden und ein gemeinsames Thema zu haben (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014).

Wenn man sich mit der Integration auseinandersetzt, stösst man unweigerlich auch auf den Begriff Inklusion. Diese Begriffe stehen einander nah und werden je nach Literatur unterschiedlich voneinander abgegrenzt. Die Inklusion geht jedoch noch einen Schritt weiter als die Integration. Die Inklusion nimmt keine Kategorisierungen mehr vor und geht von einer allgemein heterogenen Gruppe aus (Luder, Kunz & Müller Bösch, 2014). In der untenstehenden Abbildung 10 sind die Gliederungsarten bildlich dargestellt.

Abbildung 10 Exklusion, Integration und Inklusion (Aktion- Mensch, 2022)

6 Theorie Forschungsmethodik

Im folgenden Kapitel werden Grundlagen zur Sozialforschung, um welche es sich in dieser Arbeit handelt, erläutert. Zudem wird das wissenschaftliche Vorgehen bei Befragungen aufgezeigt. Dieses theoretische Wissen bildete die Basis für die Wahl des methodischen Vorgehens in dieser Arbeit.

Forschung dient dazu, Tatsachen zu beschreiben und das Verständnis davon zu erweitern (Cropley, 2019). Grundsätzlich gibt es zwei Forschungsansätze, um menschliches Verhalten zu analysieren: quantitativ und qualitativ (ebd.). Laut Flick (2007) ist es durchaus möglich, diese beiden Ansätze zu verbinden, um eine umfassendere Sichtweise zu gewinnen. Des Weiteren kann Forschung in etische und emische³ Untersuchungen unterteilt werden. Etische werden von Aussenstehenden, also von Forschern durchgeführt. Emische Untersuchungen hingegen werden von Menschen, welche im Feld involviert sind, gemacht (Cropley, 2019). Die forschende Person soll laut Cropley (ebd.) über spezielle Fachkenntnisse verfügen, einfühlsam und tolerant sein, Mut und gutes Urteilsvermögen haben, wie auch ein starkes Verantwortungsbewusstsein besitzen.

6.1 Quantitative und qualitative Forschung

Im Falle der quantitativen empirischen Forschung geht es darum, Phänomene in Häufigkeiten und Verteilungen darzustellen. Das bedeutet in Zahlen, deshalb quantitativ (Koch & Ellinger, 2015). Anders gesagt, stellt der quantitative Forschungsansatz Merkmale numerisch dar. Daher wird der Begriff Quantität, auch Ausprägungsgrad oder Anzahl genannt. In der quantitativen Forschung werden beispielsweise Fragebögen oder psychologische Tests durchgeführt (Cropley, 2019).

In der qualitativen Forschung ist das Ziel, die Welt der Menschen zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren (ebd.). Das qualitative Verständnis beruht laut Cropley (2019, S. 10) auf zwei Grundprinzipien: «Die «Wirklichkeit» ist subjektiv und sie wird sozial konstruiert.» Das heisst, dass jeder Mensch seine Umgebung individuell wahrnimmt und dass diese von anderen beeinflusst wird. Zu den qualitativen Forschungsmethoden gehören beispielsweise Interviews, Gespräche, teilnehmende Beobachtungen oder Tagebücher (ebd.). Cropley (ebd.) fügt hinzu, dass echte experimentelle Designs im qualitativen Forschungsansatz selten seien.

Gemischte Forschungsansätze

Wie bereits erwähnt, können die beiden Ansätze gegenseitig ergänzt werden. Bei gemischten Forschungsansätzen werden qualitative und quantitative Techniken, Methoden oder Designs polymorph verwendet (Cropley, 2019). Diese Vermischung ermöglicht eine Kompensation der blinden Flecken der einzelnen Methoden oder Techniken (Flick, 2007).

³ „kultur- und sprachspezifische Kategorien und Unterscheidungen, die von den Untersuchten selbst zur Benennung und dem Verständnis von Phänomenen herangezogen werden“ (Halbmayer, 2010).

6.2 Experimentelles Design

Das experimentelle Design ist ein gängiges wissenschaftliches Versuchsdesign. In dieser Masterarbeit soll ebenfalls ein Experiment durchgeführt werden. Ein experimentelles Design hat nach Cropley (2019, S. 32) folgende vier Merkmale:

- Experimentalgruppe, welche die Behandlung bekommt.
- Kontrollgruppe(n), welche nicht behandelt wird.
- Systematische Stichprobenbildung
- Anwendung des Zufallsprinzips bei der Bildung der Gruppen

6.3 Gütekriterien

Wissenschaftliche Untersuchungen unterliegen drei Hauptgütekriterien, welche zu erfüllen sind: Validität, Objektivität und Reliabilität.

«Die **Validität** bezieht sich auf die Gültigkeit der Messung. Ein valides Instrument misst also tatsächlich das, was es vorgibt zu messen. Deshalb können nur Ergebnisse interpretiert werden, die durch eine valide Messung entstanden sind» (Sikora, 2015, S. 78).

«Der Grad der **Objektivität** einer Messung gibt an, inwiefern die Ergebnisse unabhängig vom Untersucher sind. Ein Ergebnis ist also vollständig objektiv, wenn mehrere Forscher zu dem gleichen Ergebnis kommen. Dabei bezieht sich das Kriterium der Objektivität analog den Phasen des Forschungsprozesses nicht nur auf die Durchführung der Studie mit all ihren Messungen, sondern auch auf die Auswertung sowie die Interpretation der Ergebnisse» (ebd.).

«Die **Reliabilität** beschreibt die Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit einer Messung. Ein Test ist dann reliabel, wenn er das Merkmal, das er misst, exakt, also ohne Messfehler misst» (ebd.).

6.4 Wichtige Begriffe

Nun werden einige wichtige Begriffe im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen erläutert.

6.4.1 Experimentalgruppe und Kontrollgruppe

Zu der Experimentalgruppe gehören die Personen, die am zu untersuchenden Versuch teilnehmen. Diese wird auch Untersuchungs- oder Treatmentgruppe genannt. Die Personen, welche nicht am Versuch teilnehmen und als Vergleichsgruppe dienen können, gehören der Kontrollgruppe an (Roos & Leutwyler, 2017).

6.4.2 Prätest und Posttest

Ein Prätest, ist eine Erhebung, welche vor dem eigentlichen Versuch durchgeführt wird. Der Prätest beschreibt die Situation, wie sie vor der Intervention ist. Der Posttest hingegen wird nach dem Versuch durchgeführt (Roos & Leutwyler, 2017).

6.4.3 Stichprobe und Vollerhebung

Die Stichprobe ist eine Auswahl von Individuen aus der Grundgesamtheit. Eine Vollerhebung hingegen wäre eine Befragung von allen Individuen (Roos & Leutwyler, 2017).

6.4.4 Panelstudie

Bei einer Panelstudie, auch Längsschnittstudie genannt, werden die gleichen Personen zu mindestens zwei Zeitpunkten untersucht. Dabei soll ihre individuelle Entwicklungen aufgezeigt werden (Roos & Leutwyler, 2017).

6.5 Triangulation

Die Triangulation hat in wissenschaftlichen Studien eine grosse Bedeutung und eine lange Tradition (Flick, 2011). Das Wort Triangulation stammt laut (Cropley, 2019) vom Triangel, also dem Dreieck ab. Damit ist eine gegenseitige Ergänzung im wissenschaftlichen Sinne gemeint. Bei einer Triangulation sollen einseitige Einflüsse verkleinert werden. Der Forschungsgegenstand soll von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, genauer gesagt von mindestens zwei Punkten aus (Flick, 2011). Einflüsse des Untersuchers sollen dabei beispielsweise minimiert werden (Flick, 2007). Aber auch die Vielfalt der Methoden soll breit sein, damit Vorteile der einen Methode, Nachteile der anderen kompensieren können (Koch & Ellinger, 2015). Flick (2007) ergänzt, dass Forscher durch die Verknüpfung von Methoden, ein vollständigeres Wissen erhalten.

Flick (2011) führt folgende Formen der Triangulation auf:

- Daten-Triangulation
- Investigator-T. oder Perspektiven-Triangulation (mehrere Beobachter, um Verzerrungen durch die Person des Forschers zu minimieren)
- Theorien-Triangulation
- methodische Triangulation

«Richtig angewendet bietet die Triangulation eine Methode, die für höchst individuelle sonderpädagogische Fragestellungen in hohem Maße geeignet ist» (Koch & Ellinger, 2015, S. 31).

6.6 Teilnehmende Beobachtung

«Der Kern des Ansatzes ist, dass der Forscher Daten über ein soziales Milieu erhebt, an dem er selbst als mehr oder weniger «normales» Mitglied teilhat» (Cropley, 2019, S. 97). Die Daten werden meist notiert und in einem Protokoll festgehalten. Die Nichtteilnehmende Beobachtung hingegen, wird vor allem in quantitativen Forschungsansätzen genutzt. Verhaltensweisen werden dabei im Voraus formuliert und dann gezählt (ebd.).

6.7 Befragung

Um Wissen und Daten zu generieren, werden in qualitativen Forschungsansätzen häufig Befragungen durchgeführt. Mündliche Befragungen werden auch als Interview und schriftliche Befragungen auch als Fragebogenbefragung bezeichnet (Röder & Müller, 2015).

6.7.1 Interview

Das Interview zählt zu den qualitativen mündlichen Forschungsansätzen. Ein Interview ist nach Roos und Leutwyler (2017) eine geplante, zielgerichtete und nach bestimmten Regeln durchgeführte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen. Dabei werden durch verbale Stimuli (Fragen), verbale Reaktionen (Antworten) generiert (Atteslander, 2010). Interviews sollten mit einem Aufnahmegerät aufgenommen werden, damit sich die leitende Person vollkommen auf das Interview konzentrieren kann (Mayer, 2013). Interviews werden nach der Durchführung mit Hilfe der Audioaufnahme transkribiert, anschliessend verdichtet und ausgewertet (ebd.).

Es wird dabei zwischen Einzel- und Gruppeninterviews unterschieden, je nachdem wie viele Personen befragt werden (Trautmann, 2010). Auch das Interview an sich kann variieren. Es gibt unterschiedliche Interviewarten (Cropley, 2019). In dieser Arbeit wird ein Leitfadeninterview angewendet.

6.7.1.1 Gesprächsleitfaden des Leitfadeninterviews

Ein zielgerichtetes Interview benötigt einen Gesprächsleitfaden (Petersen, 2014). Dieser wird im Voraus schriftlich erarbeitet. Er gibt dem Interview Struktur und dient dem Interviewer als Hilfe während der Befragung (Roos & Leutwyler, 2017). Ein Gesprächsleitfaden beinhaltet die zentralen Aspekte und Fragen, welche im Interview vorkommen sollen (ebd.). Der Gesprächsleitfaden hilft, diese zentralen Aspekte des Interviews nicht zu übersehen (Mayer, 2013). Während des Erstellens des Gesprächsleitfadens muss festgelegt werden, wie stark das Interview strukturiert werden soll. Dabei kann entschieden werden, wie gross der Spielraum für die befragte Person sein soll und ob sie die Befragungssituation selbst mitgestalten kann oder nicht (Roos & Leutwyler, 2017). Die Fragen sollen anhand des Theoriestudiums und des Forschungsinteresses formuliert werden. Es sollen laut Roos und Leutwyler (2017) nicht alle möglichen Fragen gestellt werden, sondern nur die, welche zum Forschungsschwerpunkt gehören. Es empfiehlt sich, den Interviewleitfaden in einem Probeinterview zu testen, um mögliche Probleme aufzudecken (Mayer, 2013).

6.7.1.2 Interviewphasen

Ein Interview unterliegt verschiedenen Phasen. Trautmann (2010) nennt Folgende:

Begrüssungs- und Aufwärmphase: Hier startet das Gespräch. Oft wird eine Eisbrecherfrage zum Aufwärmen gestellt (Trautmann, 2010). Cropley (2019) nennt die Eisbrecherfrage auch Einstiegsfrage.

Arbeitsphasen: In dieser Phase folgt der Interviewer dem Leitfaden (Trautmann, 2010).

Richtungswechsel: Während des Interviews kann es zu Richtungswechseln kommen, wo die Themengewichtung ändert (ebd.).

Auftauchphase: Ein Interview kann anstrengend sein. Deshalb benötigen alle Beteiligten kleine Pausen, welche das Interviews jedoch nicht grob unterbrechen (ebd.).

Auseinandersetzungsphasen: Auseinandersetzungsphasen entstehen vorwiegend in Interviews mit mehreren Beteiligten. Diese Auseinandersetzungen können gewinnbringend sein, sofern sie professionell von statten gehen (ebd.).

Auflösungs- und Verabschiedungsphasen: Es ist wichtig, dass am Schluss eine Abschlussfrage gestellt wird, welche der interviewten Person signalisiert, dass die Befragung nun endet (ebd.).

6.7.1.3 Kriterien guter Interviews

Damit ein Interview gelingt, sind einige Kriterien zu beachten. Als Erstes sollte man sich stets vor Augen führen, dass bei einem Kontakt zwischen Menschen immer zu Wahrnehmungs- und Wechselwirkungsprozessen kommt (Trautmann, 2010). Dies beeinflusst eine Interaktion zwischen Menschen zu jedem Zeitpunkt. Während einer mündlichen Befragung sollen laut Cropley (2019) eine freundliche Atmosphäre herrschen und ein angepasstes Sprachniveau verwendet werden. Trautmann (2010) nennt noch weitere Punkte:

- Kommunikative Souveränität des Interviewers (situationsangemessenes Verhalten des Interviewers, sowie dessen Haltung)
- Nichtbeeinflussung des Interviewpartners
- Spezifik der Zielgruppe und deren Sichtweisen
- Einflüsse von Zeit, Raum und Biorhythmus beachten
- Erfassung des individuellen Verständnisses
- Gründlichkeit und Solidität in der Vorbereitung und Durchführung

Trotz all den hilfreichen Kriterien, muss man stets vor Augen haben: «Gegenseitige Erwartungen, Wahrnehmungen aller Art beeinflussen Verhalten und verbale Reaktion» (Atteslander, 2010, S. 112).

6.7.1.4 Interviewfragen

Das Formulieren der Fragen ist sehr bedeutsam, da ertragbringende Fragestellungen für die Forschung nötig sind (Trautmann, 2010). Fragen können in drei Typen unterteilt werden: Offene, halboffene und geschlossene Fragen.

Offene Fragen haben keine Antwortvorgabe und lassen eine beliebige Anzahl Antwortmöglichkeiten zu. **Halboffene**, auch «hybride» Fragen genannt, sind meist wie geschlossene. Die interviewte Person kann aber zusätzlich individuell ihre Meinung äussern. Bei den **geschlossenen Fragen** sind klare Antwortmöglichkeiten vorgegeben (Trautmann, 2010). Zudem kann man auf der inhaltlichen Ebene zwischen Sach- Verhaltens-, Wissens- und Einstellungsfragen unterscheiden (ebd.).

Cropley (2019) empfiehlt keine tendenziösen Fragen zu stellen, bei welchen erkennbar ist, welche Antwort erwünscht ist. Petersen (2014) ergänzt, dass es sinnvoll ist, Kontroll- und Folgefragen zu stellen und dass heikle Fragen an das Ende des Interviews gestellt werden sollen. Bei Interviews mit Kindern empfiehlt Trautmann (2010) unstandardisierte Fragen.

6.7.2 Fragebogen

Fragebogen zählen zu den quantitativen Forschungsansätzen. Ein Vorteil von schriftlichen Fragebogen ist, dass mit tendenziell wenig finanziellem und personellem Aufwand eine grosse Gruppe befragt werden kann. Ausserdem ist bei einem Fragebogen der Interviewer als mögliche Fehlerquelle nicht vorhanden (Atteslander, 2010). Bei Fragebogen beantworten alle Personen die identischen Fragestellungen (Röder & Müller, 2015). Damit der Einsatz von Fragebogen gelingt, empfiehlt es sich, zuerst einen Untersuchungsplan zu erstellen. Darin sind die Häufigkeit und die Zeitpunkte des Einsatzes der Fragebogen enthalten (ebd.).

6.7.2.1 Aufbau

Fragebogen sollten laut Petersen (2014) einfach und übersichtlich gestaltet werden. Roos und Leutwyler (2017) ergänzen, dass der Fragebogen fehlerfrei formuliert sein muss. Zudem ermöglicht eine Nummerierung der Fragebogen, eine einfachere Auswertung (Petersen, 2014).

Deckblatt: Ein Titel, ein Logo, eine Rücklaufadresse, eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse der Forscherinnen und Forscher sollten angegeben werden (Roos & Leutwyler, 2017). Zudem sollte der Zweck des Fragebogens und die Dauer zum Ausfüllen, erkennbar sein. Des Weiteren ist es für die weiterführende Arbeit wichtig, Daten wie Geschlecht oder Alter abzufragen (Röder & Müller, 2015).

Anleitung: Die Anleitung instruiert genau, wie der Fragebogen auszufüllen ist (Roos & Leutwyler, 2017). In der Anleitung sollte auf die Anonymität der erhobenen Daten und die Freiwilligkeit der Teilnahme erwähnt werden (Röder & Müller, 2015).

Fragen oder Aussagen (Item): Wenige verschiedene Frageformate werden empfohlen (Roos & Leutwyler, 2017). Auch soll einer Monotonie im Fragebogen entgegengewirkt werden (Petersen, 2014).

Antwortkategorien: Vorgegebene Antwortmöglichkeit im Fragebogen, z. B. „trifft eher zu“ (Roos & Leutwyler, 2017).

Schluss: Am Ende des Fragebogens sollte man sich für die Teilnahme bedanken (Röder & Müller, 2015).

Damit keine wichtigen Punkte bei der Vorbereitung der Fragebogen vergessen gehen, haben Röder und Müller (2015, S. 87f.) eine praktische **Checkliste** erstellt:

- Fragebogen erstellt bzw. ausgewählt
- Items klar formuliert
- klare Antwortmöglichkeiten vorgegeben
- geklärt, wer befragt werden soll (Stichprobe)
- entschieden für Selbst- oder Fremdberticht oder eine Kombination
- Studiendesign ausgewählt
- Anzahl und Termine der Befragungszeitpunkte festgelegt
- Fragebogenbegleitinformationen erstellt und vorbereitet
- Instruktion formuliert

- Dauer angegeben
- Demografische Daten erfragt
- Datenschutzgerechten Code erstellt (v. a. bei mehrfacher Befragung)
- Kontaktdaten genannt, Zweck der Befragung (wiss. Studie, Abschlussarbeit) bekanntgegeben
- Informationen zu Freiwilligkeit, Anonymität und Datenschutz gegeben
- Genehmigungen eingeholt
- Fragebogenverbreitung geklärt
- Möglichkeiten der Belohnung geklärt
- mögliche Probleme und Schwierigkeiten durchdacht
- Strategien für auftretende Probleme zurechtgelegt

6.7.2.2 Antwortkategorien

Bei der Erstellung eines Fragebogens ist es unabdingbar, sich Gedanken über die Antwortkategorien zu machen. Zuerst muss man entscheiden, wie viele Kategorien angeboten werden sollen. Wenige Kategorien sprechen für eine einfache Übersicht und Auswertung des Fragebogens. Eine grosse Anzahl an Antwortkategorien hingegen ermöglicht eine differenziertere Beantwortung und liefert breitere Auswertungsmöglichkeiten (Roos & Leutwyler, 2017). Des Weiteren ist die Wahl zwischen einer geraden und einer ungeraden Anzahl an Antwortkategorien essenziell. Sobald eine mittlere Antwortkategorie möglich ist, kann diese übermässig häufig gewählt werden, was das Interpretieren im Anschluss erschwert. Eine mittlere Antwortmöglichkeit hat aber den Vorteil, dass sich die Teilnehmenden noch differenzierter ausdrücken können (ebd.).

Als dritter Punkt ist die Wahl der Skala entscheidend. Es gibt vier Typen: Nominal-, Intervall-, Ordinal- und Verhältnisskala.

Bei der **Nominalskala**, die einfachste Messstruktur, werden unterschiedliche Qualitäten gemessen. Diese können in keine Reihenfolge gebracht werden (Steiner & Benesch, 2018).
Beispiel: weiblich/ männlich oder ja/nein.

Die **Intervallskala** ermöglicht, Rangunterschiede und Differenzen zwischen Merkmalsausprägungen zu bestimmen und zu interpretieren. Beispiel: 1 = trifft gar nicht zu, 2 = trifft etwas zu, 3 = trifft überwiegend zu, 4 = trifft vollständig zu) (Koch & Ellinger, 2015) .

Die **Ordinalskala** gibt vergleichende Aussagen, wie besser/ schlechter oder grösser/ kleiner. Man kann statistische Kennwerte errechnen und Korrelationen erkennen (Steiner & Benesch, 2018).
Beispiel: sehr zufrieden/ eher zufrieden/ eher unzufrieden/ sehr unzufrieden

Die Verhältnisse der Zahlen sind Grundlage der **Verhältnisskala**. Sie ist das höchste Skalenniveau, da ein absoluter Nullpunkt vorhanden ist (Steiner & Benesch, 2018). Beispiel: Wie alt sind Sie?.

6.7.2.3 Auswertung des Fragebogens

Für die Auswertung von Fragebögen wird oft das Auswertungsprogramm SPSS ⁴ verwendet (Mayer, 2013). Dabei werden die Antworten in Zahlen umgewandelt und man kann die Ergebnisse statistisch analysieren (ebd.).

6.8 Forschungstagebuch

«Das Tagebuch ist eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern» (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 25).

In der Forschung ist es wichtig, die Erkenntnisse und Teilschritte festzuhalten. Dafür kann ein Forschungstagebuch genutzt werden. Das Forschungstagebuch wird zur Dokumentation von Erfahrungen und Problemen bei der Anwendung des Forschungsgegenstandes genutzt (Flick, 2007). Das Schreiben des Tagebuchs sollte regelmässig und möglichst direkt nach der Erprobung stattfinden (Altrichter et al., 2018). Zudem ist es hilfreich, wenn das Forschungstagebuch gut strukturiert ist, damit man sich schnell orientieren kann (ebd.). Im Zusammenhang mit Forschungstagebüchern werden oft auch das Erstellen von Feldnotizen erwähnt. Feldnotizen ermöglichen eine Beschreibung der Forschungssituation. Die teilnehmenden Beobachtungen sollen dabei möglichst ausführlich notiert werden (Moser, 2015).

⁴ Statistical Package for the Social Science

7 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Masterarbeit aufgezeigt. Es geht um das wissenschaftliche Vorgehen während des Projekts der Förderung der Exekutiven Funktionen. Dabei wird immer wieder Bezug auf das vorgehende Kapitel «Theorie Forschungsmethodik» Bezug genommen.

«Design-Based Research»: Unterrichtsprojekte, bei denen erst auf einem theoretischen Hintergrund ein Design entwickelt wird, das dann in einem praktischen Versuch mit Lehrer*innen umgesetzt und ausgewertet wird» (Moser, 2015, S. 52).

Bei dem methodischen Vorgehen handelt es sich, wie im obigen Zitat, um Design-Based Research. Bei der Einteilung der Masterarbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich wird auch von einer Entwicklungsarbeit mit Praxisforschung gesprochen. Es wird dabei ein gemischter Forschungsansatz angewendet (vgl. 6.1).

In diesem Projekt werden sechs Unterrichtslektionen zur Förderung der Exekutiven Funktionen à 45 Minuten geplant. Sechs Unterrichtslektionen eignen sich hervorragend, um alle drei Teilbereiche der Exekutiven Funktionen miteinzubeziehen. Zudem sind sechs Lektionen im Rahmen der unterrichtlichen Möglichkeiten an der Schule und der Masterarbeit umsetzbar. Die Förderung ist integrativ gestaltet, damit alle Kinder teilnehmen können. Dazu dient die Spalte «Individualisierung» im Vorbereitungsraster.

Diese sechs Lektionen werden mit zwei 3./4. Klassen aus dem gleichen Schulhaus durchgeführt und ausgewertet. Die Unterrichtslektionen sind aufgeteilt, in je zwei mit Fokus auf das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität.

7.1 Forschungsdesign

Die Autorin plant die sechs Unterrichtslektionen mit Hilfe des Unterrichtsrasters (vgl. Anhang 5) und bereitet diese mitsamt Material vor. Die Autorin instruiert anschliessend die andere Lehrperson, welche die sechs Einheiten mit ihrer 3./4. Klasse ebenfalls durchführen wird. Dann wird der Entwicklungsstand der Exekutiven Funktionen beider Gruppen mit Hilfe des Fragebogens zur Selbsteinschätzung (vgl. Anhang 2) abgeklärt. Alle Kinder aus den vier 3./4. Klassen füllen den Fragebogen als Prätest (vgl. 6.4.2) zur Einschätzung ihrer Exekutivfunktionen aus. Dieser wird ausgewertet und nach Abschluss der Förderung wiederholt von allen Schüler*innen der vier 3./4. Klassen ausgefüllt (Posttest vgl. 6.4.2). Das bedeutet, dass sowohl die Experimental- wie auch die Kontrollgruppe den Fragebogen als Prä- und Posttest machen.

Um die Entwicklung der Exekutiven Funktionen während der Förderung noch spezifischer betrachten zu können, werden aus jeder Klasse drei Fokuskinder ausgewählt. Diese Auswahl trifft die jeweilige Klassenlehrperson unter Berücksichtigung des Fragebogens zu den Exekutiven Funktionen. Heilpädagog*innen müssen sich vor allem auf die Schüler*innen mit dem grössten Förderbedarf fokussieren. Aus diesem Grunde sollen die Kinder, mit den offensichtlichsten Schwierigkeiten der Frontalhirnfunktionen in den Fokus gerückt werden. Vor und nach dem Projekt

füllen die Lehrpersonen den Fragebogen über ihre drei Fokuskinder aus. Durch die Fremdeinschätzung durch die Lehrperson soll ein Vergleich zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung gemacht werden. Die Fokuskinder aus der Klasse der Autorin werden zudem am Ende des Projekts befragt, damit die konkreten Äusserungen der Fokuskinder genauer betrachtet werden können. Dazu wird das Einverständnis der Eltern (vgl. Anhang 8) eingeholt.

Während drei Wochen finden die Unterrichtslektionen zur Förderung der Exekutiven Funktionen in den zwei Experimentalgruppen statt. Dies geschieht in den Kalenderwochen eins, zwei und drei im Jahr 2022. Pro Woche finden zwei Förderlektionen zu einem Teilbereich der Exekutiven Funktionen statt. Die Durchführung wird jeweils in einem Forschungstagebuch (vgl. Anhang 24) von der Autorin festgehalten und reflektiert. Zudem holt die Autorin nach zwei Lektionen, also nach einem Fokusgebiet, eine Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler ein (vgl. Anhang 22).

Als Abschluss des Projekts wird der Fragebogen ein zweites Mal in allen vier Klassen durchgeführt, ausgewertet und mit den Ergebnissen des ersten verglichen. Ausserdem interviewt die Autorin ihre drei Fokuskinder und die vier Lehrpersonen füllen den Fragebogen für ihre Fokuskinder nochmals aus. Die Unterrichtssequenzen werden überarbeitet. Dies geschieht im Austausch mit der anderen Lehrperson, welche die Unterrichtssequenzen ebenfalls durchführt. Zudem werden die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen Lektionen miteinbezogen.

Die Teilschritte des Projekts sind in der untenstehenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 2 Teilschritte des Projekts

Ablauf	Was?	Wer?	Wie?
1.	Instruktion der Lehrpersonen	Autorin mit den Klassenlehrpersonen	Sitzung Arbeitsschritte (vgl. Anhang 1)
2.	Pretest	Vier Klassen (Gesamtgruppe)	Fragebogen (vgl. Anhang 2)
3.	Pretest Fokuskinder	Vier Klassenlehrpersonen	Fragebogen für die Fokuskinder (vgl. Anhang 3)
4.	Förderung der Exekutiven Funktionen (Intervention)	Experimentalgruppe	Sechs Unterrichtslektionen (vgl. Anhang 6) 1 und 2: Arbeitsgedächtnis 3 und 4: Inhibition 5 und 6: kognitive Flexibilität
	Forschungstagebuch	Autorin	Führen des Forschungstagebuch nach jeder Förderlektion (vgl. Anhang 24)
	Fotografieren	Klassenassistentzperson	Fotos von Kindern mit Einverständnis der Eltern (vgl. Anhang 9) während Förderlektion mit dem iPad machen.
	Rückmeldung zu den Lektionen	Experimentalgruppe	Rückmeldebogen für die Schülerinnen und Schüler zu den Förderlektionen (vgl. Anhang 7)
5.	Testung Interviewleitfaden	3 Schüler*innen	Einzelinterview (vgl. Anhang 10)
6.	Evaluation der Förderlektionen	Zwei Klassenlehrpersonen der Experimentalgruppe	Gespräch über jede Lektion

			Notizen in den Rückmeldebogen (vgl. Anhang 26) Forschungstagebuch (vgl. Anhang 25)
7.	Befragung	Drei Fokuskinder	Einzelinterview (vgl. Anhang 11)
8.	Posttest	Vier Klassen (Gesamtgruppe)	Fragebogen (vgl. Anhang 2)
9.	Posttest Fokuskinder	Vier Klassenlehrpersonen	Fragebogen für die Fokuskinder (vgl. Anhang 3)
10.	Auswertung der Rückmeldungen	Autorin	
11.	Überarbeitung und Optimierung der Förderlektionen	Autorin	Rückmeldungen der teilnehmenden Lehrperson Forschungstagebuch Rückmeldebogen der Schüler*innen

Experimentalgruppe und Kontrollgruppe

Insgesamt machen vier 3./4. Klassen mit je 17 bis 18 Schüler*innen (etwa 70 Kinder) aus dem gleichen Schulhaus beim Projekt mit. Die Experimentalgruppe (vgl. 6.4.1) aus zwei Klassen nimmt an der dreiwöchigen Förderung teil. In einer Klasse führt die Autorin die Förderung durch und in der anderen Klasse übernimmt dies die Klassenlehrperson jener Klasse. Dies erfolgt im Sinne der Triangulation, damit Verfälschungen vermieden oder aufgedeckt werden können (vgl. 6.5). Zwei weitere 3./4. Klassen aus dem gleichen Schulhaus dienen als Kontrollgruppe (vgl. 6.4.1). Die Kontrollgruppe folgt dem gewohnten Unterricht ihrer Lehrperson, ohne Fokus auf die Exekutivfunktionen.

7.2 Schriftliche Befragung mittels Fragebogen

Für die schriftliche Befragung der Schüler*innen im Sinne einer Selbsteinschätzung und die Befragung der Fokuskinder durch die entsprechende Klassenlehrperson wird ein Fragebogen genutzt. Der Fragebogen (vgl. Anhang 2) ist übersichtlich gestaltet. Es wird auf ein Deckblatt verzichtet, da die Schüler*innen den Fragebogen von ihrer Lehrperson erhalten. Es werden aber Daten, wie das Alter oder das Geschlecht abgefragt, damit im Anschluss vertiefere Schlüsse gezogen werden können. Auf dem Fragebogen ist notiert, wie er auszufüllen ist. Es sind vier Antwortkategorien möglich. Eine gerade Anzahl verhindert das übermäßige Wählen einer mittleren Antwortkategorie, was die Interpretation der Daten erschwert. Im Fragebogen wird eine Intervallskala verwendet (vgl. 6.7.2). Die Autorin hat die Items aufgrund der Passgenauigkeit selbst formuliert.

7.3 Einzelinterview der Fokuskinder

Die mündliche Befragung findet als Einzelinterview statt (vgl. 6.7.1). Das bedeutet, dass das Fokuskind und die interviewende Person anwesend sind. Dazu hat die abfragende Person einen Interviewleitfaden (vgl. Anhang 11) zur Verfügung. Der Interviewleitfaden wird in Woche drei mit drei anderen Schüler*innen der Klasse getestet und angepasst. Für das Einzelinterview mit jedem der drei Fokuskinder muss das Einverständnis der Eltern eingeholt werden (vgl. Anhang 8).

7.4 Forschungstagebuch und Rückmeldebogen der Schüler*innen

Damit die Erkenntnisse und Beobachtungen während des Projekts festgehalten werden können, wird ein Forschungstagebuch (vgl. Anhang 24) von der Autorin geführt (vgl. 6.8). Zudem geben die Schülerinnen und Schüler nach jeder Woche eine kurze Rückmeldung zu den zwei vergangenen Förderlektionen (vgl. Anhang 7). Nach den drei Wochen gibt die teilnehmende Lehrperson der Autorin mündlich Rückmeldung zur Förderung. Die Autorin macht sich dabei Notizen, welche sie im Anschluss ausformuliert.

7.5 Unterrichtsplanungen

Die sechs Lektionen zur Förderung der Exekutiven Funktionen plant die Autorin auf der Grundlage des Literaturstudiums (vgl. 3.3) für Schülerinnen und Schüler in 3./4. Doppelklassen. Es gibt viele unterschiedliche Herangehensweisen und Möglichkeiten für die Förderung der Exekutivfunktionen. Der Autorin war wichtig, dass die Förderung alltagsnah und spielerisch ist und dass viel Bewegung eingesetzt wird. Die Förderung wurde im zeitlichen Rahmen von Lektionen von 45 Minuten vorbereitet, da dies in Regelschulen im Kanton Thurgau die gängige Planungsweise ist. Dadurch können Lehrpersonen die Förderung problemlos in ihren Stundenplan einbinden. Die sechs Lektionen werden mit den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 verknüpft. Dies ist auf den Unterrichtsplanungen unter «Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21» ersichtlich. Die Autorin hat dabei diejenigen überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 herausgesucht, welche in der jeweiligen Lektion gefördert werden. Da in den Förderlektionen überfachliche Kompetenzen gefördert werden, können sie keinem spezifischen Unterrichtsfach zugeordnet werden. In der Praxis werden solche Förderungen aber meist im Bereich von Natur, Mensch und Gesellschaft eingebettet. Es werden jeweils zwei Lektionen zum Arbeitsgedächtnis, zwei zur Inhibition und zwei zur kognitiven Flexibilität vorbereitet und im Vorbereitungsraster notiert. In den Lektionen werden auch weitere Kompetenzen gefördert. Wie bereits erwähnt, liegt der Fokus aber auf dem jeweiligen Teilbereich der Exekutiven Funktionen. Die nötigen Materialien werden bereitgestellt, damit beide Experimentalklassen gleichzeitig teilnehmen können. Die durchführende Lehrperson soll dabei stets ein gutes Modell sein, sowie Verlässlichkeit und Stabilität bieten. Wiederkehrendes Lob und positive Emotionen unterstützen den Erfolg der Förderung massgeblich.

8 Durchführung

Hier wird die Durchführung des Projekts sowie die Erprobung der entwickelten Förderung der Exekutiven Funktionen vorgestellt. Das praktische Projekt wurde nach intensivem Theoriestudium geplant und durchgeführt. Durch das Studium von Fachliteratur konnte eine evidenzbasierte Förderung der Exekutiven Funktionen geplant und anschliessend in zwei 3./4. Klassen (Experimentalgruppe) umgesetzt werden. Die Umsetzung in zwei Klassen ermöglichte das Einholen einer unabhängigen Meinung der teilnehmenden Lehrperson. So konnten die Erfahrungen aus zwei Klassen mit zwei unterschiedlichen Lehrpersonen miteinbezogen werden. Ziel des Projekts ist die praxistaugliche und lernwirksame Förderung der Exekutiven Funktionen von allen Schüler*innen.

8.1 Planung der Förderung

Die Autorin hat die Förderung mitsamt den Materialien in zweifacher Form vorbereitet. Im Folgenden wird die Planung genauer erläutert. Anschliessend werden die Erfolge, aber auch die Schwierigkeiten bei der Planung dargelegt.

Wie mehrmals erwähnt, wurden die Förderlektionen aufgrund einer intensiven Literaturrecherche geplant. Die Vorbereitungsraster der Förderung sind im Anhang 5 zu finden. Es wurden jeweils zwei Lektionen pro Teilbereich der Exekutiven Funktionen geplant (Fokus: Inhibition, kognitive Flexibilität und Arbeitsgedächtnis). Ausserdem wurden die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans Volksschule Thurgau miteinbezogen.

Untenstehend wird die geplante Förderung inhaltlich zusammengefasst und vorgestellt.

Fokus: Arbeitsgedächtnis

Die Lektionen 1 und 2 haben den Fokus auf dem Arbeitsgedächtnis. Die Schülerinnen und Schüler lernen die drei Symbole (Stoppschild, Weichen und Notizblock) kennen, welche für die Teilbereiche der Exekutiven Funktionen stehen. Sie hören den Begriff «Exekutive Funktionen» zum ersten Mal und sollen so motiviert werden, Weiteres darüber erfahren zu wollen. Dann wird den Kindern die Geschichte «Ein Ritter in der Klasse» von «Die Drei aus Hirnschmalz» vorgelesen und anschliessend wird über den Inhalt diskutiert. Im Kapitel 3.3.10 ist ersichtlich, dass Geschichten helfen, die Exekutiven Funktionen zu fördern. Die Kindergeschichten von «die Drei aus Hirnschmalz» sind speziell dafür geschrieben worden. Nach der Geschichte überlegen sich die Kinder, wie man sich Informationen möglichst gut merken kann (Arbeitsgedächtnis). Die Lehrperson stellt dann die Chunking-Methode (vgl. 3.1.2) vor und die Schülerinnen und Schüler wenden diese mit ihrer Telefonnummer an. Ein anschliessendes Reflexionsgespräch ermöglicht die Einnahme einer Metaebene und ein Gespräch über das Arbeitsgedächtnis. Als Abschluss der ersten Förderlektion lernen die Kinder drei Fragen (Was mache ich gerade? Was wollte ich tun? Was muss ich dafür tun?) kennen, welche man stets beantworten können sollte. Wenn dies gelingt, ist das ein Zeichen für ein gutes Arbeitsgedächtnis.

Die zweite Lektion mit dem Fokus Arbeitsgedächtnis startet wieder mit der Übung der drei Fragen (Was mache ich gerade? Was wollte ich tun? Was muss ich dafür tun?). Danach wird die Geschichte «Ein Ritter in der Klasse» bis zum Ende vorgelesen und darüber diskutiert. Die Figuren aus der Geschichte werden mit den drei Symbolen (Stoppschild, Weichen und Notizblock) in Verbindung gebracht. Dies zeigt den Schülerinnen und Schülern, was mit den Symbolen gemeint ist. Da der Fokus auf dem Arbeitsgedächtnis liegt, wird dieses anschliessend mit dem klassischen Spiel Memory trainiert (vgl. 3.3.4.2). Die Memorys haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, damit die Kinder ihrem Lernniveau gerecht spielen können. Als Abschluss findet eine Reflexion zum Arbeitsgedächtnis statt, wo die Kinder mit dem Daumen ihre Rückmeldung zu den von der Lehrperson mündlich gestellten Fragen geben.

Nach den beiden Lektionen geben die Lernenden eine schriftliche Rückmeldung zu den Lektionen. Diese dient der Autorin zur Auswertung und Anpassung der Förderlektionen.

Fokus: Inhibition

In den Lektionen 3 und 4 liegt der Fokus auf der Inhibition. Der Einstieg dazu findet wieder mit einer Geschichte von «Die Drei aus Hirnschmalz» statt. In dieser Geschichte geht es um die Inhibition und die Schülerinnen und Schüler diskutieren über das Symbol des Stoppschildes. Es wurde bewusst wieder eine Geschichte gewählt, da sich Regelmässigkeit und Verlässlichkeit fördernd auf die Ausbildung der Exekutiven Funktionen auswirken. Nach der Diskussion über das innere Stoppschild geht es über zum Spiel «Sonne, Mond und Stern». Dieses bewegte Spiel trainiert die Hemmungs- und Kontrollfähigkeit der Kinder. Als Abschluss der dritten Lektion werden «Wenn-Dann Pläne» vorgestellt und umgesetzt (vgl. 3.3.6).

Damit für die Schülerinnen und Schüler ein klarer Zusammenhang zwischen der dritten und vierten Lektion ersichtlich ist, wird der «Wenn-Dann Plan» als Einstieg in die vierte Lektion wieder aufgegriffen. Danach machen die Kinder unter Anleitung der Lehrperson Achtsamkeitsübungen zur Förderung ihrer Inhibition. Durch Achtsamkeitsübungen werden Reiz-Reaktionsmuster unterbrochen und das Vorgehen des «erst denken, dann handeln» trainiert (vgl. 3.3.9). Nach den Achtsamkeitsübungen wird der Wenn-Dann Plan nochmals besprochen. Die Lehrperson hat einen Wenn-Dann Plan gemacht: «Wenn ich etwas sagen möchte, dann strecke ich auf.». Dies ist für einige Kinder schwierig umzusetzen und wird daher spezifisch geübt. Die Schülerinnen und Schüler können zu unterschiedlichen, zur Auswahl stehenden Themen diskutieren. Sie müssen dabei aber den Wenn-Dann Plan einhalten und zuerst warten, bis sie an der Reihe mit reden sind. Als Abschluss lesen sie ihren eigenen Wenn-Dann Plan nochmals durch und wenn dieser bereits problemlos funktioniert, wird ein neuer Wenn-Dann Plan aufgestellt.

Da nach der vierten Lektion der Fokus auf der Inhibition beendet ist, geben die Schülerinnen und Schüler wieder eine schriftliche Rückmeldung zu den letzten zwei Lektionen.

Fokus: kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität steht in den Lektionen 5 und 6 im Zentrum. Zum dritten Mal findet der Einstieg mit einer Geschichte von «Die Drei aus Hirnschmalz» statt. Wie bereits erwähnt, geht es

dabei um Routinen, auf die sich die Schülerinnen und Schüler einstellen können. Die Geschichte handelt von der kognitiven Flexibilität und vom Symbol der Weichen. Anschliessend wird die kognitive Flexibilität mit Hilfe von körperlicher Aktivität in Verbindung mit einem Spiel (vgl. 3.3.3 und 3.3.4.3) geschult. Bei den Bewegungsspielen handelt es sich um die klassischen Kinderspiele Fangen und Staffeln, welche klaren Regeln folgen. Die Kinder müssen dabei rasch reagieren und sich anpassen. Nach der körperlichen Aktivität folgt eine Reflexionssequenz, in der die Kinder mit ihrer Mimik, ihre Gefühle und Meinungen ausdrücken. Als Abschluss der fünften Förderlektion wird die vorgelesene Geschichte «Ob Gespenster Fussball spielen?» gemeinsam repetiert.

Die letzte Förderlektion steigt mit der Figur Flexi aus der Geschichte von Lektion 5 ein. Flexi ist kognitiv flexibel und zu ihr passt das Symbol der Weichen hervorragend. Nachher werden die zwei gleichen körperlichen Aktivitäten wie in Lektion 5 gemacht. Die Regeln haben sich aber geändert. So müssen die Schülerinnen und Schüler ihre bekannten Abläufe der neuen Situation anpassen (vgl. 3.1.3). Anschliessend reflektieren die Schülerinnen und Schüler wiederholt über die körperliche Aktivität und die benötigte kognitive Flexibilität. In der letzten Förderlektion wird als Abschluss über die gesamte Förderung der Exekutiven Funktionen der letzten drei Wochen zurückgeschaut. Die drei Symbole werden repetiert und als formative Lernkontrolle wird ein Kugellager⁵ gemacht. Dabei stellt die Lehrperson Fragen zu den Exekutiven Funktionen und zu den Förderlektionen. Die Lernenden besprechen und beantworten die Fragen dann zu zweit mit wechselnden Partner*innen. Nach dem Kugellager arbeiten die Kinder dann selbstständig und schreiben auf dem Abschlussarbeitsblatt all ihr Wissen zu den drei Symbolen und den Exekutiven Funktionen auf. Auch für den Fokus der kognitiven Flexibilität geben die Kinder eine schriftliche Rückmeldung zu den zwei Lektionen.

Die Planung der Förderlektionen war für die Autorin sehr spannend und zentral für das Projekt. Es können sowohl Erfolge wie auch Schwierigkeiten verbucht werden.

Erfolge

Dank der umfassenden Recherche in der Fachliteratur konnten viele Möglichkeiten zur Förderung der Exekutiven Funktionen herausgearbeitet werden. Dadurch konnten die Lektionen abwechslungsreich und wie erhofft, spielerisch gestaltet werden. Die herausgearbeiteten Methoden lassen sich meist problemlos individualisieren und auf die vorherrschenden Möglichkeiten anpassen. Viele Teile aus der Unterrichtsplanung lassen sich zudem einzeln herauspicken und im Unterricht einsetzen. So können Themen wiederholt und nochmals gefestigt werden. Ein weiterer Erfolg war die Auswahl der überfachlichen Kompetenzen, welche in den Förderlektionen trainiert werden. Es konnten viele Kompetenzen miteinbezogen werden.

Schwierigkeiten

Für die Autorin war die Fülle an Möglichkeiten der Förderung der Frontalhirnfunktionen herausfordernd. Es mussten Schwerpunkte gesetzt werden, damit die Schüler*innen nicht

⁵ Methode zum Austausch in einer grösseren Gruppe

überfordert werden. Zudem war es schwierig zu entscheiden, wie ausführlich die Erklärungen im Unterrichtsrastrer sein sollen. Zu viele Informationen wären für Lehrpersonen mühsam beim Einlesen, zu wenige Informationen aber beeinträchtigen die korrekte Durchführung der Förderung. Die Autorin hat versucht, einen guten Mittelweg für die Ausführlichkeit der Planung zu finden.

8.2 Erprobung der Förderlektionen

In den Wochen eins, zwei und drei im Jahr 2022 wurden die Förderlektionen in zwei Klassen (Experimentalgruppe) erprobt. Es konnten alle sechs Förderlektionen umgesetzt werden. In der Klasse der Autorin hat die Klassenassistentzperson Fotos zum Festhalten der Erprobung gemacht. Folgend sind jeweils zwei bis drei photographische Eindrücke pro Förderlektion sichtbar (Abbildungen 11 - 27).

Tabelle 3 Fotografien der Erprobung

Förderlektion 1: Arbeitsgedächtnis

Abbildung 11 Chunking- Methode

Abbildung 12 Arbeitsblatt «das Arbeitsgedächtnis»

Förderlektion 2: Arbeitsgedächtnis

Abbildung 13 Symbole und Figuren

Abbildung 14 Memory spielen

Abbildung 15 ruhige Arbeitsphase

Förderlektion 3: Inhibition

Abbildung 16 Geschichte "Stopp oder es kracht"

Abbildung 17 Sonne, Mond und Sterne

Abbildung 18 Wenn- Dann Plan

Förderlektion 4: Inhibition

Abbildung 19 herumführen

Abbildung 20 fühlen

Abbildung 21 Rückmeldebogen ausfüllen

Förderlektion 5: kognitive Flexibilität

Abbildung 22 Geschichte "Ob Gespenster Fussball spielen?"

Abbildung 23 Fangen

Abbildung 24 Staffel

Förderlektion 6: kognitive Flexibilität

Abbildung 25 Stafette

Abbildung 26 Kugellager

Abbildung 27 Abschlussarbeitsblatt

Auch für die Erprobung sollen nun die Erfolge und die Schwierigkeiten aufgezeigt werden.

Erfolge

Der grösste Erfolg aus Sicht der Autorin war, dass alle sechs Lektionen wie geplant durchgeführt werden konnten. Die Kinder haben Freude gezeigt und gut mitgearbeitet. Die Materialien waren passend. Es war grossartig, dass von fast allen Kindern Fotos gemacht werden durften. Dies zeigt die positive Einstellung der Eltern zur Förderung der Exekutiven Funktionen und zur Masterarbeit der Autorin.

Schwierigkeiten

Eine grosse Schwierigkeit war, dass aufgrund von der Covid19-Pandemie immer wieder Kinder krank oder in Quarantäne waren. Dadurch verpassten die Schüler*innen Teile der Förderung und

der rote Faden der Förderung war für sie teilweise nicht mehr erkennbar. Die Autorin merkte, dass die Förderlektionen mit viel Inhalt geplant wurden. Dadurch musste während der Erprobung gut auf die Zeit geachtet werden. Teilweise mussten Inhalte gekürzt werden.

8.3 Methodik der Evaluation

Vor, während und nach der Erprobung wurden Daten gesammelt, um das Projekt evaluieren zu können. Namentlich waren dies der Fragebogen, die Interviews, das Forschungstagebuch, die Rückmeldungen der Schüler*innen und die Besprechung mit der teilnehmenden Lehrperson. Im Folgenden wird die Durchführung der einzelnen Methoden dargestellt.

8.3.1 Fragebogen

Der Fragebogen zur Selbsteinschätzung der Exekutiven Funktionen wurde in vier Klassen durchgeführt (Experimental- und Kontrollgruppe). Vor der Erprobung der Förderung wurde der Fragebogen als Prätest und nach der Erprobung als Posttest gemacht.

Die vier Lehrpersonen füllten den Fragebogen zur Fremdeinschätzung der Exekutiven Funktionen ihrer drei Fokuskinder aus.

Erfolge

Die Durchführung des Fragebogens zu den Exekutiven Funktionen der Schüler*innen ermöglichte einen Einblick in die Selbsteinschätzung der Schüler*innen. Zudem ist ein Vergleich zwischen der Selbsteinschätzung der Fokuskinder und der Fremdeinschätzung durch die Lehrperson möglich. Des Weiteren können Vergleiche vom Prä- zum Posttest gezogen werden. Die Durchführung des Fragebogens war ökonomisch, was ihn sehr praxistauglich macht.

Schwierigkeiten

Auch beim Fragebogen spielte der Corona-Virus eine Rolle. Aufgrund von Ausfällen von Schüler*innen konnten nicht alle Kinder der vier Klassen am Fragebogen teilnehmen. Zu bedenken ist auch, wie aussagekräftig die Selbsteinschätzung der Schüler*innen ist.

8.3.2 Interview

Bevor die Interviews mit den Fokuskindern durchgeführt wurden, erprobte die Autorin den Leitfaden und die Antwortkategorien mit drei anderen Schüler*innen der Klasse. Nach den Probeinterviews wurden der Leitfaden (vgl. Anhang 11) und die Antwortkategorien (vgl. Anhang 13) angepasst und mit den drei Fokuskindern durchgeführt.

Erfolge

Alle angefragten Schüler*innen waren bereit, beim Interview mitzumachen. Die Probeinterviews brachten neue Erkenntnisse, welche für die Interviews der Fokuskinder gewinnbringend waren. Die kurze Zeitdauer des Interviews war hilfreich, damit die Motivation der Kinder nicht schwand. Dank den Interviews konnte man das Wissen der Fokuskinder über die Exekutiven Funktionen genauer betrachten.

Schwierigkeiten

Die Fokuskinder sprachen bei den Interviews weniger als die Probanden für die Probeinterviews. Für die Durchführung der Interviews musste die Autorin eine Assistenzlehrperson anfragen, ob sie während der Interviews die Klasse betreut.

8.3.3 Forschungstagebuch

Während der Erprobung hat die Autorin jeweils im Anschluss an die Förderlektion Tagebuch geführt. Darin wurden Beobachtungen über die Klasse, die drei Fokuskinder und die Förderlektion festgehalten (vgl. Anhang 25). Wichtige Sätze für die Überarbeitung der Förderlektionen wurden fett markiert.

Erfolge

Das Forschungstagebuch ermöglicht eine breite Festhaltung von Beobachtungen, Erfahrungen, Problemen und Gedanken. Es war gut strukturiert. Dadurch können viele Informationen gewonnen werden. Für die Autorin war es spannend, die Förderlektionen nochmals zu reflektieren und mit den Notizen zu vergleichen. Das Forschungstagebuch hilft, sich an die Förderlektionen zu erinnern.

Schwierigkeiten

Es war für die Autorin herausfordernd, die eigenen Beobachtungen und Erinnerungen gedanklich zu sortieren und dann schriftlich zu notieren. Einige Geschehnisse könnten vergessen gegangen sein. Zudem ist das Forschungstagebuch subjektiv. Das heisst, es sind nur die Erfahrungen oder Probleme der Autorin festgehalten. Ein Forschungstagebuch für die teilnehmende Lehrperson wäre hierbei sicherlich gewinnbringend gewesen.

8.3.4 Besprechung mit teilnehmender Lehrperson

Eine Woche nach der Erprobung der Förderung in den zwei Klassen, tauschte sich die Autorin mit der teilnehmenden Lehrperson aus. Als Orientierung wurde dafür das Raster «Rückmeldung zu den Förderlektionen von teilnehmender Lehrperson» (vgl. Anhang 26) genutzt. Die Autorin ging jede Lektion mit der teilnehmenden Lehrperson durch und machte sich Notizen. Diese Notizen schrieb sie anschliessend aus. Wesentliche Rückmeldungen wurden fett markiert.

Erfolge

Die teilnehmende Lehrperson gab viele hilfreiche Rückmeldungen. Durch das Raster konnte das Gespräch ordnungsmässig gelenkt werden. Durch das Markieren von wichtigen Rückmeldungen, können rasch Schlüsse und Optimierungsansätze daraus gezogen werden.

Schwierigkeiten

Die Autorin hat mit bestem Wissen und Gewissen die gemachten Notizen ausformuliert. Es könnte aber sein, dass Informationen der teilnehmenden Lehrperson falsch verstanden wurden.

8.3.5 Rückmeldebogen der Schülerinnen und Schüler

Jeweils nach zwei Förderlektionen zu einem Teilbereich der Exekutiven Funktionen, füllten die Schüler*innen einen Rückmeldebogen zu den Lektionen aus (vgl. Anhang 7). Sie mussten folgende Fragen schriftlich beantworten: Was hast du Neues gelernt? / Was hat dir besonders gut gefallen? Warum? / Was fandst du nicht gut? Warum?

Erfolge

Die Fragen ergaben spannende Rückmeldungen zu den Lektionen. Es ist sehr wichtig, die Eindrücke der Schüler*innen in die Überarbeitung der Förderlektionen miteinzubeziehen.

Schwierigkeiten

Für einige Kinder war es mühsam diese Fragen drei Mal zu beantworten. Bei der Frage «Was fandst du nicht gut? Warum?» gaben viele Kinder an «nichts» oder sie machten einen Strich. Dies ist als Rückmeldung zu den Lektionen positiv zu bewerten. Es wäre für die Überarbeitung jedoch spannender, wenn einige konkrete Rückmeldungen gemacht worden wären. Auch beim Rückmeldebogen fehlen aufgrund Abwesenheit von Schüler*innen einige Rückmeldungen.

9 Ergebnisse

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen vorgestellt. Im letzten Teil dieses Kapitels werden die Teilergebnisse der Forschungsmethoden für die Optimierung der Förderung genutzt.

9.1 Schriftliche Befragung der Schüler*innen

Alle Kinder der vier 3./4. Klassen schätzten vor (Pretest im Dezember 2021) und nach (Postest im Januar 2022) der Erprobung der Förderung ihre Exekutiven Funktionen ein. Dies geschah mit dem Fragebogen zur Selbsteinschätzung der Exekutiven Funktionen. Zudem schätzten die vier Klassenlehrpersonen der 3./4. Klassen die Exekutiven Funktionen ihrer drei Fokuskinder ein (Fokuskinder N= 12).

Als Grundgesamtheit steht die Annahme der Selbsteinschätzung der Schüler*innen der 3. und 4. Klassen. Die Stichprobe aus Bischofszell fand mit 59 Schüler*innen (100%) statt. Achtundzwanzig Schüler*innen waren in der Kontrollgruppe, welche keine Förderung erhielt und 31 Schüler*innen in der Experimentalgruppe, welche an der dreiwöchigen Förderung teilnahm. Bei der Planung rechnete die Autorin mit etwa 70 Teilnehmenden. Durch Absenzen aufgrund von Corona, hat sich die Stichprobe auf 59 Schüler*innen minimiert. Im Fragebogen wurden folgende Variablen erfasst: Klasse, Geschlecht, Alter, Gruppe (Experimental-/ Kontrollgruppe), Fokuskind (ja/nein) und die Einschätzung der eigenen Exekutiven Funktionen. Diese Variablen wurden von den Kindern beantwortet. Beim Fragebogen gab es je vier Items zu jedem der drei Teilbereiche (Arbeitsgedächtnis – Inhibition- kognitive Flexibilität) der Exekutiven Funktionen. Zudem standen vier Antwortmöglichkeiten zur Verfügung: «trifft nicht zu» (1 Punkt), «trifft teilweise zu» (2 Punkte), «trifft eher zu» (3 Punkte) und «trifft genau zu» (4 Punkte). Die Teilbereiche wurden für die Auswertung zusammengefasst, da pro Teilbereiche nur vier Items abgefragt wurden und dies zu wenig aussagekräftige Resultate einbrachte. Die Auswertung wurde mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS durchgeführt. Das dazugehörige Codebuch ist im Anhang 4 zu finden. Das Signifikanzniveau wurde auf 5%, also $\alpha = 0.05$ festgelegt. Bei fehlenden Angaben konnten die Daten der jeweiligen Schüler*innen nicht in die Auswertung miteinbezogen werden. Die Daten wurden in Bezug auf die Fragestellung und die Unterfragen untersucht. Damit Aussagen über die Signifikanz der Befragung gemacht werden konnten, wurde der t-Test bei verbundenen Stichproben durchgeführt. Anschliessend wurden die Mittelwerte der Experimental- mit der, der Kontrollgruppe verglichen. Das heisst, es wurde eine einfaktorische Varianzanalyse mit Messwiederholung durchgeführt.

		Test bei gepaarten Stichproben ^a							
		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
Paaren 1	PretestSumme - PosttestSumme	-2,19231	3,37069	,66105	-3,55376	-,83086	-3,316	25	,003
a. Gruppe = Experimentalgruppe									

Abbildung 28 Signifikanz Experimentalgruppe

Test bei gepaarten Stichproben^a

Paaren 1	PretestSumme - PosttestSumme	Gepaarte Differenzen					T	df	Sig. (2-seitig)
		Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes	Unterer Wert	Oberer Wert			
		,80952	4,00773	,87456	-1,01477	2,63382	,926	20	,366

a. Gruppe = Kontrollgruppe

Abbildung 29 Signifikanz Kontrollgruppe

In der obenstehenden Abbildung 28 ist ersichtlich, dass es bei der Experimentalgruppe eine signifikante Veränderung vom Pre- zum Posttest gab ($\alpha < 0.05$). Bei der Kontrollgruppe hingegen ist die Signifikanz zwischen Pre- und Posttest nicht gegeben (Abbildung 29). Das bedeutet, dass die Förderung der Exekutiven Funktionen in der Experimentalgruppe einen nachweisbaren Effekt hatte. Dieser Effekt ist bei genauer Betrachtung der Mittelwerte in der folgenden Abbildung 30 ersichtlich. Beim Fragebogen war die maximale Punktzahl 48. Bei der Experimentalgruppe ist der Mittelwert vom Pre- (36,3333) zum Posttest (40,1111) markant gestiegen, und zwar um 4 Punkte (gerundet). Bei der Kontrollgruppe ist dieser Effekt nicht vorhanden. Der Mittelwert ist von 36.1304 auf 35,8750 gesunken.

Gruppenstatistiken

	Gruppe	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
PretestSumme	Experimentalgruppe	30	36,3333	5,85063	1,06817
	Kontrollgruppe	23	36,1304	4,67395	,97459
Posttest Summe	Experimentalgruppe	27	40,1111	4,48359	,86287
	Kontrollgruppe	24	35,8750	5,61297	1,14574

Abbildung 30 Mittelwertvergleich Pre- und Posttest

Selbsteinschätzung Fokuskinder

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Selbsteinschätzung der Fokuskinder im Vergleich mit der Selbsteinschätzung ihrer Mitschüler*innen analysiert.

Test bei gepaarten Stichproben^a

Paaren 1	PretestSumme - PosttestSumme	Gepaarte Differenzen					T	df	Sig. (2-seitig)
		Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes	Unterer Wert	Oberer Wert			
		-4,00000	3,03315	1,23828	-7,18310	-,81690	-3,230	5	,023

a. Gruppe = Experimentalgruppe, Fokuskind = ja

Abbildung 31 Signifikanz Fokuskind Experimentalgruppe

Test bei gepaarten Stichproben^a

Paaren 1	PretestSumme - PosttestSumme	Gepaarte Differenzen					T	df	Sig. (2-seitig)
		Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes	Unterer Wert	Oberer Wert			
		3,50000	1,91485	,95743	,45304	6,54696	3,656	3	,035

a. Gruppe = Kontrollgruppe, Fokuskind = ja

Abbildung 32 Signifikanz Fokuskind Kontrollgruppe

In den beiden obenstehenden Abbildungen 31 und 32 kann man sehen, dass bei beiden Vergleichsgruppen der Fokuskinder die Signifikanz gegeben ist ($\alpha < 0.05$).

Folgend (Abbildung 33) werden die Einschätzungen der Fokuskinder mit denen der Mitschüler*innen verglichen. Im Mittelwertvergleich stellt sich heraus, dass sich die Fokuskinder der Experimentalgruppe im Posttest besser einschätzten als die Fokuskinder der Kontrollgruppe. Es ist also auch hier ein Effekt der Förderung ersichtlich.

Statistik bei gepaarten Stichproben

Fokuskind	Gruppe			Mittelwert	N	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
ja	Experimentalgruppe	Paaren 1	Pretest Summe	35,0000	6	5,93296	2,42212
			Posttest Summe	39,0000	6	6,03324	2,46306
	Kontrollgruppe	Paaren 1	Pretest Summe	40,2500	4	5,05800	2,52900
			Posttest Summe	36,7500	4	6,44851	3,22426
nein	Experimentalgruppe	Paaren 1	Pretest Summe	38,5000	20	4,48975	1,00394
			Posttest Summe	40,1500	20	3,96398	,88637
	Kontrollgruppe	Paaren 1	Pretest Summe	35,5882	17	4,35974	1,05739
			Posttest Summe	35,4118	17	5,16065	1,25164

Abbildung 33 Mittelwertvergleich Fokuskinder

Fremdeinschätzung Fokuskinder

Nun soll die Fremdeinschätzung durch die Lehrpersonen genauer betrachtet werden. Pro Klasse haben drei Fokuskinder teilgenommen. Das heisst, dass insgesamt 12 Fokuskinder ($N = 12$) eingeschätzt wurden. Die vier Klassenlehrpersonen haben die Fremdeinschätzung ihrer drei Fokuskinder zum gleichen Zeitpunkt wie die Schüler*innen gemacht (Dezember 2021 und Januar 2022). Die Summe der Punkte aus dem Pretest wurden wiederum mit der Summe der Punkte des Posttests verglichen.

Die Fremdeinschätzung durch die Lehrperson weist keine Signifikanz auf, da die Signifikanz grösser als 0.05 ist (Abbildung 34). Aus diesem Grund können keine weiteren gesicherten Aussagen gemacht werden.

Test bei gepaarten Stichproben

Gruppe	Paaren 1		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes	Gepaarte Differenzen		T	df	Sig. (2-seitig)
						95% Konfidenzintervall der Differenz				
						Unterer Wert	Oberer Wert			
Experimentalgruppe	Paaren 1	Pretest Summe der Fokuskinder aus Fremdeinschätzung - Posttest Summe der Fokuskinder aus Fremdeinschätzung	-2,50000	2,66458	1,08781	-5,29631	,29631	-2,298	5	,070
Kontrollgruppe	Paaren 1	Pretest Summe der Fokuskinder aus Fremdeinschätzung - Posttest Summe der Fokuskinder aus Fremdeinschätzung	-,16667	3,18852	1,30171	-3,51281	3,17948	-,128	5	,903

Abbildung 34 Signifikanz Fremdeinschätzung

Interpretation

Die Ergebnisse des Fragebogens brachten einige spannende Erkenntnisse. Die Förderung der Exekutiven Funktionen hatte einen signifikanten, positiven Effekt auf die Experimentalgruppe. Die Schüler*innen der Experimentalgruppe schätzten ihre Exekutiven Funktionen beim Posttest nach

der Förderung signifikant besser ein als beim Pretest. Die Kontrollgruppe hingegen bewerteten die eigenen Exekutiven Funktionen bei der Messwiederholung tendenziell etwas schlechter ein als beim Pretest (kein signifikanter Unterschied). Dieses Ergebnis ist auch bei den Fokuskindern zu beobachten. Da die Stichprobe jedoch klein ist, müssen diese Erkenntnisse mit Vorsicht betrachtet werden. Zudem beinhaltete der Fragebogen nur 12 Items. Bei einem ausführlicheren Fragebogen hätten womöglich noch genauere Aussagen, auch zu den Teilbereichen der Exekutiven Funktionen gemacht werden können. Es soll hier von einer Tendenz gesprochen werden. Es ist also eine Tendenz ersichtlich, dass die Förderung einen positiven Effekt hatte. Dieser Effekt kann unterschiedliche Hintergründe haben. Hier ein paar Interpretationsmöglichkeiten/ Hypothesen:

- Die Schüler*innen kennen sich nun im Thema besser aus und können die Aussagen genauer einschätzen.
- Die Schüler*innen haben ihre Exekutiven Funktionen durch die Förderung verbessern können.
- Die Schüler*innen hatten Freude an der Förderung und waren motiviert, den Fragebogen so gut wie möglich auszufüllen.

Nun wäre es interessant, diesen Hypothesen nachzugehen und herauszufinden, woran diese Veränderung der Selbsteinschätzung liegt.

9.2 Rückmeldungen der Schüler*innen

Wie im methodischen Vorgehen beschrieben, gaben die Schüler*innen der Experimentalgruppe Rückmeldungen zu den Förderlektionen und ihrem Lernen. Diese Rückmeldungen sollen der Auswertung und anschließenden Optimierung der Förderung der Exekutiven Funktionen dienen. Zum einen waren dies die Rückmeldebogen und zum anderen das Abschlussarbeitsblatt.

Rückmeldebogen zu den Förderlektionen

Jeweils nach einem Teilbereich der Exekutiven Funktionen, wurden die zwei Experimentalklassen aufgefordert, zu notieren, was ihnen an den beiden vorherigen Förderlektionen gefiel und was nicht. Dazu füllten sie den Rückmeldebogen aus. Die Zusammenfassung der Rückmeldebogen aller Schüler*innen und die der Fokus Kinder sind in den Anhängen 22 und 23 zu finden.

Einzelne Schüler*innen verstanden den Auftrag des Rückmeldebogens nicht wie erwartet und gaben zum Thema nicht kategorisierbare Antworten, wie «Schlittschuh laufen» oder «Mathematik». Diese Nennungen waren stets einfach genannt und wurden aus der Auswertung entfernt. Nun folgt die Auswertung der Rückmeldebogen, aufgeteilt in die drei Teilbereiche der Exekutiven Funktionen. Die Nennungen wurden gezählt und in Balkendiagrammen dargestellt. Die Anzahl der Teilnehmenden wird pro Teilbereich angegeben, da diese aufgrund von Abwesenheit von Schüler*innen variiert.

Inhibition

Teilnehmende: 33 Schüler*innen

In der untenstehenden Abbildung ist ersichtlich, dass die Schüler*innen das Umherführen mit geschlossenen Augen (10 Nennungen) und das Spiel «Sonne, Mond und Sterne» (7 Nennungen) am meisten mochten. Des Weiteren wurden die Diskussion (3 Nennungen), die Geschichte (3 Nennungen) und der Body Scan (1 Nennung) genannt. Zwei Schüler*innen gaben an, alles gut gefunden zu haben. Weitere zwei Nennungen waren «weiss nicht» und ein Kind schrieb auf, dass ihm nichts gefiel.

Abbildung 35 Inhibition: Das hat mir besonders gut gefallen.

Bei der Inhibition gab es wenige Dinge, welche die Kinder nicht gut fanden (Abbildung 35). Mit 21 Nennungen überwiegt, dass ihnen alles gefallen hat. Punkte, welche aber als negativ bewertet wurden, sind beispielsweise der Body Scan, das Laufen oder das Umherführen mit geschlossenen Augen.

Abbildung 36 Inhibition: Das fand ich nicht gut.

Arbeitsgedächtnis

Teilnehmende: 35 Schüler*innen

Beim Arbeitsgedächtnis (Abbildung 37) stechen zwei Nennungen heraus, nämlich das Memory spielen (16 Nennungen) und die Geschichte (11 Nennungen). Des Weiteren wurde aufgeschrieben, dass die Symbole (eine Nennung) oder das Telefonnummer merken (2 Nennungen) gut ankamen. Ein Kind schrieb auf, dass es nicht weiss, was ihm besonders gut gefiel.

Abbildung 37 Arbeitsgedächtnis: Das hat mir besonders gut gefallen.

In der Abbildung 38 ist zu sehen, dass 20 Kinder aufschrieben, dass ihnen alles gefallen hat. Das Telefonnummer merken (2 Nennungen), die Fragen beantworten (2 Nennungen), das Arbeiten (eine Nennung), das Memory (eine Nennung) oder die Chunking- Methode (eine Nennung) wurden als negativ bewertet.

Abbildung 38 Arbeitsgedächtnis: Das fand ich nicht gut.

Kognitive Flexibilität

Teilnehmende: 29 Schüler*innen

Was den Kindern bei den Förderlektionen zum Thema kognitive Flexibilität gefiel, ist in der Abbildung 39 zu lesen. Mit acht Nennungen wurde die Geschichte am meisten genannt. Danach folgt das Fangen, die Stafette, «alles», die Grimassenrückmeldung, draussen spielen, lernen, was Neues machen und «nichts». Zwei Kinder gaben an, dass sie nicht wissen, was ihnen besonders gut gefallen hat.

Abbildung 39 kognitive Flexibilität: Das hat mir besonders gut gefallen.

In der nachfolgenden Abbildung 40 ist ersichtlich, was die Schüler*innen bei der Förderung der kognitiven Flexibilität nicht gut fanden. Ein Kind sagte, dass alles nicht gut war. Zwei Schüler*innen fanden das «Fänger sein» nicht gut. Je drei Kindern nannten die Stafette oder das Froschhüpfen. Die Mehrheit gab an, dass ihnen alles gefallen habe (17 Nennungen).

Abbildung 40 kognitive Flexibilität: Das fand ich nicht gut.

Interpretation

Die Rückmeldungen der Schüler*innen ergaben gute Hinweise zur Förderung. Erfreulich ist, dass die Förderlektionen mehrheitlich als gut empfunden wurden. Dies ist vor allem in den Abbildungen zu «Das fand ich nicht gut» ersichtlich, wo stets mehr als 17 Nennungen zu «mir hat alles gefallen» abgebildet sind. Dinge, welche den Kindern nicht gut gefielen, sind meist individuelle Nennungen von einzelnen Kindern. Es haben höchstens drei Kinder das gleiche negativ bewertet. Trotzdem müssen diese Nennungen beachtet werden.

Bei den Nennungen, zu «Das hat mir besonders gut gefallen» ist erkennbar, dass die spielerischen Aktivitäten am meisten genannt wurden (Memory, Fangen, Stafette oder «Sonne, Mond und Sterne»). Auch die Geschichten von «Die Drei aus Hirnschmalz» wurden mehrmals genannt, was zeigt, dass die Geschichten positiv gewertet wurden.

Abschlussarbeitsblatt

Im Anschluss an die Erprobung der letzten Förderlektion im Januar 2022 füllten die Schüler*innen der Experimentalgruppe das Abschlussarbeitsblatt aus. Die Zusammenfassungen der Nennungen sind in den Anhängen 20 und 21 zu finden. Die Aufgabe war, zu den drei Teilbereichen aufzuschreiben, was man dazu gelernt hat. Es nahmen 29 Schüler*innen teil, wobei jedes Kind mehrere Nennungen frei notieren konnte. Einige Nennungen der Schüler*innen wurden aus der Auswertung entfernt, da das Thema des Abschlussarbeitsblattes offensichtlich nicht verstanden wurde. Dies waren Nennungen wie: «Faultiere» oder «Geometrie». Die Abbildungen 41 - 43 stellen die Nennungen mit Balkendiagrammen grafisch dar.

Abbildung 41 Inhibition: Das habe ich gelernt.

Abbildung 42 Arbeitsgedächtnis: Das habe ich gelernt.

Abbildung 43 kognitive Flexibilität: Das habe ich gelernt.

Interpretation

Die 29 Schüler*innen konnten einige Dinge aufschreiben, was positiv zu bewerten ist. Von der dreiwöchigen Förderung blieben offensichtlich unterschiedliche Dinge hängen. Es konnten stets mehr als acht unterschiedliche Nennungen gemacht werden. Die Nennungen können dahingehend interpretiert und hinterfragt werden, was den Kindern wichtig war oder woran sie sich nach drei Wochen noch erinnern konnten. Teilweise wurden Aktivitäten wie «Fangis», «Stafette» oder «Memory» zu «Das habe ich gelernt» notiert. Für Schüler*innen scheint es schwierig zu sein, zwischen Aktivitäten und Wissen zu unterscheiden. Interessant ist, dass die Fachbegriffe stets genannt wurden, jedoch aber nur mit wenigen Nennungen. Pro Teilbereich lassen sich einige Nennungen hervorheben, da sie oft genannt wurden und zwingend in die Überarbeitung der Förderlektionen einfließen müssen.

9.3 Interview der Fokuskinder

Nach der Erprobung der Förderlektionen im Januar 2022 wurden die drei Fokuskinder von der Autorin mittels eines Leitfadens interviewt. Die Interviews wurden anschliessend transkribiert (vgl. Anhänge 14, 16 und 18) und mit Hilfe von Antwortkategorien (vgl. Anhänge 15, 17 und 19) ausgewertet.

Die drei Fokuskinder erzählten bei der ersten Frage «Was kommt dir in den Sinn, wenn du «Memo, Brause, Flatter und Flexi» hörst?» alle Charaktere der vorgelesenen Geschichte. Bei der Frage zum Arbeitsgedächtnis nannten alle drei etwas anderes. Bei der Frage zur kognitiven Flexibilität, war es für zwei Fokuskinder schlimm/ blöd, wenn die Turnstunde abgesagt würde. Dem Fokuskind 3 wäre dies jedoch egal. Es ist aber fraglich, ob sie die Frage korrekt verstanden hat, da die Antwort lautete: «... eigentlich nicht so schlimm. Dann ist es einfach egal, wenn die Turnstunde schneller abgeschlossen wird.». Die drei Fokuskinder gaben bei der Frage zur Inhibition alle an, dass sie warten können, wenn die Eltern am Kochen sind. Fokuskind 2 gab an, 1-5 min warten zu können, Fokuskind 1 und 3 nannten 6-10 min. Bei der allgemeinen Frage, was sie zu den Exekutiven Funktionen wissen, erzählten alle drei über den Inhalt der Förderlektionen. Fokuskind 1 sagte beispielsweise: «Bei Brause haben wir draussen Brause Flatter Stopp gespielt (2) und— haben noch ein Fangis gemacht (.) gespielt und dann haben wir nochmal gespielt aber den weiss ich nicht mehr (3) und dann bei Flexi (.) hatten wir auch ein Fangis gemacht (.) und auch so ein Spiel aber den weiss ich auch nicht mehr (.)». Bei der Abschlussfrage gaben alle drei an, dass sie nicht mehr zum Thema oder Interview sagen wollten.

Interpretation

Die drei Fokuskinder wirkten während des Interviews unsicherer als die Kinder, mit denen der Leitfaden geprobt wurde. Die Aussagen der Kinder waren eher kurz, was eine Auswertung und Interpretation schwierig macht. Positiv ist, dass sich alle drei an die Förderlektionen und an die Figuren erinnern. Bei der Frage zur kognitiven Flexibilität sagen zwei Fokuskinder, dass das für sie schlimm oder blöd wäre, wenn die Turnstunde kurzfristig abgesagt würde. Diese

Selbsteinschätzung korreliert mit der Einschätzung durch die Autorin. Bei der Frage zur Inhibition schätzten die Kinder ihre Fähigkeit zum Warten bis zu 10 min ein, was lange ist.

9.4 Rückmeldung der teilnehmenden Lehrperson

Nach der Erprobung der Förderung in den zwei 3./4. Klassen, setzten sich die Autorin und die teilnehmende Lehrperson zusammen. Die Autorin hat für das Gespräch die Tabelle für die Rückmeldung vorbereitet und während des Gesprächs, die Antworten direkt notiert. Im Anschluss an das Gespräch, formulierte die Autorin die Notizen aus und gab es der teilnehmenden Lehrperson zur Korrektur. Als letzten Schritt wurden die relevanten Aussagen fett markiert. Dies ist im Anhang 26 einzusehen. Die konkreten Rückmeldungen zu den Förderlektionen werden im Kapitel 9.6 direkt für die Optimierung der Förderung miteinbezogen.

Die teilnehmende Lehrperson wurde gefragt, was sie als allgemeine Rückmeldung zu den Förderlektion sagen kann. Diese Aussagen werden nun zusammenfassend erläutert.

Die Schüler*innen zeigten laut der teilnehmenden Lehrperson Freude an den spielerischen Aktivitäten. Sie haben gut mitgemacht. Die teilnehmende Lehrperson meldete zurück, dass sie von der fundierten und abwechslungsreichen Förderung profitieren konnte. Das Einlesen in die Förderlektionen beanspruchte einige Zeit. Die schriftlichen Aufträge waren für einige Schüler*innen herausfordernd.

9.5 Forschungstagebuch

Während der dreiwöchigen Erprobung der Förderlektionen im Januar 2022 führte die Autorin ein Forschungstagebuch. Dies wurde jeweils direkt im Anschluss an die Förderlektionen geschrieben. Darin wurden Beobachtungen und Erkenntnisse zur Klasse, zu den drei Fokuskindern und zur Durchführung der Förderung festgehalten. Untenstehend werden die Erkenntnisse der Teilbereiche des Forschungstagebuch zusammengefasst. Das Forschungstagebuch ist im Anhang 25 zu finden. Die zentralsten Erkenntnisse wurden darin fett markiert.

Erkenntnisse Klasse

Die 3./4. Klasse der Autorin hat während den sechs Förderlektionen sehr gut mitgearbeitet. Aus dem Forschungstagebuch ist ersichtlich, dass die Schüler*innen vor allem bei den Spielen und körperlichen Aktivitäten grosse Freude zeigten. Dies zeigte sich an den freudigen Aufschreien der Kinder, sobald die spielerische und/ oder körperliche Aktivität angekündigt wurde. Die kurzen Rückmeldungen der Schüler*innen mit der Daumenbewertung oder den Grimassen boten stets ein positives Bild. Das wiederholte Durchführungen der kurzen Rückmeldungen oder von einigen Spielen erwies sich als hilfreich, da die Lernenden sofort mit der Aktivität starten konnten. Bei den Geschichten waren die meisten Kinder aktiv dabei. Doch stets nach etwa 10 Minuten, wurde es für einige Schüler*innen schwierig, sich weiterhin auf die Geschichte zu konzentrieren. Eine weitere Erkenntnis ist, dass die neuen Begriffe für die Schüler*innen herausfordernd waren. Bei schriftlichen Aufträgen benötigen einige Kinder intensive Begleitung durch die Lehrperson. Meist sind dies auch jene Kinder, welche sich bei Diskussionen weniger beteiligen als ihre Mitschüler*innen.

Erkenntnisse Fokuskind 1

Fokuskind 1 hat sich insgesamt gut beteiligt. Bei den Diskussionen meldete er sich manchmal, andere Male aber auch nicht. Bei der Geschichte war spannend, dass er Freude an den Geschichten, vor allem an der mit dem Thema Fussball, hatte. Sobald die Geschichte länger dauerte, war es für ihn schwierig, zuzuhören. Sobald er Materialien, wie Arbeitsblätter bereitmachen und lösen musste, benötigte er markant mehr Zeit dafür als viele seiner Mitschüler*innen. Seine männlichen Freunde scheinen ihm sehr wichtig zu sein. Bei Spielen und körperlichen Aktivitäten gab er viel Einsatz. Sich auf die Achtsamkeitsübung aber einzulassen, war schwierig. Das Fokuskind 1 kann sich Fakten gut merken und es scheint, als ob sein Arbeitsgedächtnis gut entwickelt ist. Dies war bei der Telefonnummer und beim Memoryspielen ersichtlich.

Erkenntnisse Fokuskind 2

Das Fokuskind 2 beteiligt sich an den Förderlektionen weniger als die Mitschüler*innen. Dies ist ersichtlich, da er sich bei Fragen oder Diskussionen nicht beteiligt, bei der Geschichte abgelenkt ist und bei den Aktivitäten wenig Einsatz zeigt. Er ist stets ruhig und redet wenig. Bei schriftlichen Aufträgen dauert es lange, bis er bereit ist, beginnt und die Arbeit fertig stellt. Er kann sich die Telefonnummer merken. Beim Memoryspielen hingegen kann er nur wenige Paare finden. Sein Arbeitsgedächtnis und die Konzentration scheinen eingeschränkt. Bei den Achtsamkeitsübungen war es für ihn schwierig, sich auf die Aufgabe einzulassen.

Erkenntnisse Fokuskind 3

Das Fokuskind 3 meldet sich bei Fragen oder Diskussionen nicht. Sie ist am Anfang der Geschichte aktiv dabei, aber nach etwa 5 Minuten kann sie der Geschichte nicht mehr folgen. Sie zeigt sich dabei abwesend und kann ihre Aufmerksamkeit nicht mehr lenken. Bei den körperlichen Aktivitäten spielte sie mit vollem Einsatz mit. Bei Bereichen des Arbeitsgedächtnis' zeigt sie Schwierigkeiten. Sie kann die Telefonnummer nicht auswendig, sie findet beim Memory nur wenige Paare und weiss teilweise nicht, was man gerade tun soll. Sie ist während der Förderlektionen ruhig und stört den Unterricht nie. Bei schriftlichen Aufträgen benötigt sie Unterstützung. Es ist für sie schwierig, eigene Sätze zu formulieren. Zudem war zu beobachten, dass ihre Wahrnehmung oft nicht mit der Fremdwahrnehmung korrelierte. Beim Führen ihrer «blinden» Mitschüler*in gab sie nur wenige Anweisungen, so dass ihre Mitschüler*in mehrmals gegen Gegenstände prallte. Bei den kurzen Rückmeldungen zeigte sie stets eine positive Haltung. Es ist aber unklar, ob sie die Fragen richtig verstanden hat.

Erkenntnisse Unterricht/ Material

Die Erkenntnisse der Lektionen und der Materialien werden im Kapitel 9.6 direkt für die Optimierung genutzt. Grundsätzlich kann bereits gesagt werden, dass die Förderlektionen gut umsetzbar waren, es aber auch einige Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

9.6 Förderung der Exekutiven Funktionen

Die Förderlektionen wurden mit den obenstehenden Methoden (Rückmeldungen der Schüler*innen und der teilnehmenden Lehrperson und das Forschungstagebuch der Autorin) ausgewertet. Die Ergebnisse sollen in diesem Kapitel vorgestellt werden.

9.6.1 Das kann beibehalten werden.

Durch die Auswertung wurde ersichtlich, dass viele Bestandteile der Förderlektionen beibehalten werden können und dass die Förderlektionen der Mehrheit der Schüler*innen entsprach. Die Schüler*innen haben aktiv mitgemacht und oft Freude gezeigt. Vor allem die Spiele, die Geschichte mit den Figuren aus «Hirnschmalz» und die körperlichen Aktivitäten kamen bei den Schüler*innen gut an. Des Weiteren war positiv, dass die Förderlektionen abwechslungsreich waren, gleichzeitig aber Wiederholungen beinhalteten. Die Symbole der Teilbereiche halfen den Schüler*innen, sich an das Gelernte zu erinnern. Den Lehrpersonen bot das Vorbereitungsraaster eine gute Orientierungshilfe, welche klar strukturiert, aber doch variabel war. Die vorbereiteten Materialien konnten ökonomisch eingesetzt werden. Die Schüler*innen gaben den Lehrpersonen während den Förderlektionen immer wieder Rückmeldungen, was es den Lehrpersonen ermöglicht, zeitnah zu handeln. Die teilnehmende Lehrperson schätzte es, dass die Förderung so fundiert geplant wurde. All diese positiven Aspekte und Rückmeldungen zeigen, dass sich die Förderlektionen der Exekutiven Funktionen bewährt haben.

9.6.2 Optimierung der Förderlektionen

Dank der Auswertung des Tagebuchs, der Rückmeldungen der Schüler*innen und der teilnehmenden Lehrperson konnten mehrere Optimierungsmöglichkeiten herausgearbeitet und direkt in die Überarbeitung der Förderlektionen (vgl. Anhang 27) miteinbezogen werden. Bei allen Förderlektionen erkannte die Autorin nach der Erprobung weitere Individualisierungsmöglichkeiten, welche sie dann in die überarbeitete Version der Förderlektionen einfließen liess. Die Zeitdauer wurde bei der Auswertung des Forschungstagebuchs und der Rückmeldung der teilnehmenden Lehrperson mehrmals angesprochen. Da bei einer nächsten Durchführung die Rückmeldebogen der Schüler*innen aber nicht mehr ausgefüllt werden (da sie Teil des methodischen Vorgehens in der Masterarbeit waren), ist in der Lektion automatisch mehr Zeit für die anderen Aktivitäten vorhanden. Nun folgen einige konkrete Optimierungen, welche in den Förderlektionen angepasst wurden.

Förderlektion 1: Da die Begriffe «Exekutive Funktionen» und «Chunking- Methode» für die Schüler*innen neu und kompliziert sind, sollen diese gross an die Wandtafel notiert werden.

Förderlektion 2: Es wurden weitere Individualisierungsmöglichkeiten herausgearbeitet.

Förderlektion 3: Da für die Geschichte zu wenig Zeit einberechnet war, wurde diese auf 15 min angepasst.

Förderlektion 4: Der Begriff «Body Scan» soll mit den Schüler*innen übersetzt werden, damit sie verstehen können, was das ist (Body Scan = Körper scannen/ gedanklich abtasten).

Förderlektion 5: Am Anfang der Förderlektionen sollen die Geschichten und Symbole der vorherigen Lektionen repetiert werden.

Förderlektion 6: Beim Einstieg kann noch eine weitere Frage diskutiert werden, nämlich «In welchen Situationen könnte man anders studieren/ einen neuen Weg gehen?». Vor dem Start der Staffeln werden die Schüler*innen gefragt, welche Staffeln letztes Mal gemacht wurden. Bei der Reflexion der körperlichen Aktivität, können die Schüler*innen zusätzlich zu den «Grimassenrückmeldungen» noch mündliche Äusserungen machen.

10 Diskussion

Im Rahmen dieser Masterthese wurde die Förderung der Exekutiven Funktionen theoretisch beleuchtet, eine praxisorientierte Forschungsfrage untersucht und ein Produkt erstellt. Nun werden die Ergebnisse diskutiert, indem die Fragestellungen beantwortet und das Vorgehen der Arbeit kritisch reflektiert werden.

10.1 Beantwortung der Fragestellungen

Die untersuchte Hauptfragestellung ist erneut im gelben Textkasten dargestellt. Zudem wurden zwei Unterfragen aufgestellt. Zudem wurden zwei Unterfragen aufgestellt, welche nun auf der Grundlage der Literaturrecherche (vgl. Kapitel 3, 4 und 5) und der Praxisforschung (vgl. Kapitel 8 und 9) beantwortet werden sollen.

Wie können die Exekutiven Funktionen von allen Kindern im integrativen Klassensetting lernwirksam gefördert werden?

- Inwieweit unterstützt die entwickelte Förderung, die Umsetzung der Förderung der Exekutiven Funktionen in Regelklassen?
- Wie verändert sich die Selbsteinschätzung der Schüler*innen bezüglich der Exekutiven Funktionen?

Da die Exekutiven Funktionen wie Muskeln trainierbar sind (Spitzer, 2016), können sie bei allen Kindern gefördert werden. Die Biologie der Schüler*innen können wir als Heilpädagog*innen nicht beeinflussen. Wir sind aber Teil der Umwelt der Kinder, welche förderlich gestaltet werden soll. Grundlegende Aufgaben für Heilpädagogische Fachpersonen und andere Pädagogen sind das Geben von Stabilität, Regelmässigkeit und Verlässlichkeit. Das bedeutet unter anderem, dass man als gutes Vorbild agieren und ein Scaffolding bieten soll. Im Gegensatz dazu soll in der Klasse Chaos und Stress so weit als möglich minimiert werden.

Eine konkrete Förderung der Funktionen muss für die Schülerschaft alltagsnah sein, positive Emotionen ermöglichen, abwechslungsreich sein und viele Übungsgelegenheiten bieten. Fördern heisst nämlich helfen und unterstützen, aber auch fordern und anregen. Die Arbeit im integrativen Klassensetting ist möglich, wenn das Lernen am gemeinsamen Gegenstand stattfindet. Das bedeutet, dass alle Schüler*innen zum gleichen Thema (Gegenstand) lernen, dies aber ihrem Leistungsstand angepasst. Dies kann mit den Individualisierungsmöglichkeiten praktisch umgesetzt werden. Die Exekutiven Funktionen von Kindern können durch unterschiedliche Methoden lernwirksam gefördert werden. Namentlich sind dies: computerbasierte Trainings, körperliche Aktivitäten, Spiele unterschiedlicher Art, Experimente, Pläne, Verträge, Lerntagebücher, Musik, Achtsamkeit und Geschichten. Bei all diesen Methoden sind mentale Bilder und passende Veranschaulichungen für die Frontalhirnfunktionen hilfreich (z.B. Stoppschild, Memo oder Dirigent). Zudem hat sich gezeigt, dass die Aufteilung der Exekutiven Funktionen in die

drei Teilbereiche (Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität) nützlich ist, damit die Übersicht gewahrt und eine Struktur gegeben ist. Durch die Rückmeldungen der Schüler*innen wurde ersichtlich, dass vor allem die Spiele, die körperlichen Aktivitäten und die Geschichten positive Emotionen und Lernfreude auslösten. Bei ruhigen Aktivitäten und Aufträgen soll darauf geachtet werden, dass diese nicht zu lange dauern, damit die Lernenden sich noch konzentrieren können. Die Förderung, welche in dieser Arbeit erarbeitet wurde, entspricht all diesen Vorgaben und kann in 3./4. Klassen direkt eingesetzt werden.

Inwieweit unterstützt die entwickelte Förderung, die Umsetzung der Förderung der Exekutiven Funktionen in Regelklassen?

Die vorbereitete Förderung unterstützte die Umsetzung im grossen Masse. Nur durch die Auseinandersetzung durch die Autorin mit den Exekutiven Funktionen, konnte die Förderung wissenschaftlich gestützt geplant werden. Da ein Entwicklungsbedarf in der Praxis gegeben und mit den Überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 das Lehrer derer vorgeschrieben ist, hilft die Förderung, die Exekutiven Funktionen der Schüler*innen zu trainieren. Die teilnehmende Lehrperson meldete zurück, dass sie von der fundierten und fertig vorbereiteten Förderung profitieren konnte. Das Vorbereitungsraaster bot eine klare Orientierung, bot Raum für Individualisierungsmöglichkeiten und war ökonomisch.

Wie verändert sich die Selbsteinschätzung bezüglich der Exekutiven Funktionen?

Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung zeigten, dass sich die Selbsteinschätzung der Schüler*innen der Experimentalgruppe veränderten. Die Auswertung der Fragebogen zeigte, dass die Förderung einen signifikanten Effekt in der Experimentalgruppe hat. Die Schüler*innen der Experimentalgruppe schätzten ihre Exekutiven Funktionen nach der dreiwöchigen Intervention (Förderung) signifikant besser ein als beim Pretest vor der Erprobung der Förderung. Bei der Kontrollgruppe war keine signifikante Veränderung erkennbar. Der Mittelwert der Kontrollgruppe sank sogar tendenziell. Diese Effekte sind auch bei den Fokuskindern beobachtbar. Diese Ergebnisse sollen jedoch insgesamt vorsichtig betrachtet werden, da die Stichprobe klein war und der Fragebogen nicht standardisiert ist. Basierend auf der Gesamtheit der Ergebnisse aus Fragebogen, Interviews und Rückmeldungen kann angenommen werden, dass die Förderung einen positiven Effekt hatte und damit sinnvoll einzusetzen ist.

10.2 Reflexion des Vorgehens

Nach der Beantwortung der Fragestellungen wird das Vorgehen in der Masterarbeit kritisch reflektiert. Dabei wird der Blick auf die Methoden und die erarbeitete Förderung gerichtet.

Methodenkritik

In dieser Entwicklungsarbeit mit Praxisforschung wurde im Sinne der Triangulation gearbeitet. Es wurden verschiedene wissenschaftliche Methoden, unterschiedliche Perspektiven und Theorien angewendet. So sollten einseitige Einflüsse reduziert werden. Dieser gemischte Forschungsansatz gestattete es, dass die Forschung ein möglichst vollständiges Bild ergab. Durch die Abwesenheit einiger Schüler*innen aufgrund von Corona und anderen Krankheiten verkleinerte sich die

Stichprobe beim Fragebogen, bei den Rückmeldungen und bei der Teilnahme an der Erprobung. Dies beeinflusste die Reliabilität negativ. Es kann aber gesagt werden, dass sich die vielseitige Methodenwahl grundsätzlich für die Arbeit und die Fragestellungen bewährt hat.

Das **Interview** mit den Fokuskindern ergab nach der Transkription leider nur wenige stichhaltige Erkenntnisse. Die Fragen im Interviewleitfaden waren wahrscheinlich zu tendenziös und die Nichtbeeinflussung konnte eventuell nicht eingehalten werden, da die Autorin die Lehrperson der Fokuskindern ist. Es war jedoch spannend zu sehen, woran sich die Fokuskindern erinnerten und was sie nannten. Es ergaben sich Hinweise für die Autorin, welche in dieser Arbeit aber nicht behandelt werden.

Der ökonomische **Fragebogen** zur Selbsteinschätzung der Exekutiven Funktionen ergab wichtige Ergebnisse. Es zeigte sich, dass die Förderung einen bemerkbaren Effekt hat. Wo dieser Effekt in der Praxis liegt, kann leider nicht klar beantwortet werden. Da der Fragebogen sowohl von einer Kontroll- als auch von einer Experimentalgruppe ausgefüllt wurde, konnten die Aussagen überhaupt erst gemacht werden. Damit Aussagen über die einzelnen Teilbereiche der Funktionen gemacht werden könnten, müssten pro Teilbereich mehr Items formuliert werden. Die Auswertung mit dem Programm SPSS hat sich bewährt. Eine weitere Analyse des Fragebogens bezüglich der Gründe der positiven Selbsteinschätzung der Schüler*innen würde die Forschung ergänzen. Zudem würde eine Literaturrecherche zu Selbsteinschätzungen und zu validierten Verfahren diese Untersuchung vervollständigen. Die Fremdeinschätzungen der Fokuskindern durch die Lehrpersonen ergaben keine signifikanten Ergebnisse. Dies ist wohl auf die kleine Stichprobe zurückzuführen.

Das **Forschungstagebuch** begleitete die Autorin während der Erprobung der Förderung fortwährend. Es dokumentierte die erprobten Förderlektionen, war gut strukturiert und diente als Erinnerungstütze für die Autorin. Die Einträge waren für die Optimierung der Förderung dienlich. Ein Forschungstagebuch ist jedoch stets subjektiv und die Einträge müssen deshalb mit Vorsicht gewichtet werden.

Für diese Arbeit wurden **Rückmeldungen** zu den Förderlektionen eingeholt. Die Schüler*innen füllten den Rückmeldebogen stets nach der Förderung eines Teilbereichs aus. Sie gaben Antwort auf folgende Fragen: Was hast du Neues gelernt? Was hat dir besonders gut gefallen? Warum? Was fandst du nicht gut? Warum? Durch die Auswertung der Rückmeldungen konnte analysiert werden, welche Teile der Förderung den Schüler*innen Spass gemacht hat und welche nicht. Dies ist wichtig zu wissen, denn wenn Kinder motiviert sind, lernen sie besser (Götz, 2017). Zudem zeigte sich, welche Kinder sich woran erinnern oder auch was ihnen wichtig ist. Die Rückmeldungen im persönlichen Gespräch mit der teilnehmenden Lehrperson ergaben wichtige Hinweise zur Optimierung der Förderlektionen aus Sicht von Lehrpersonen, also von möglichen Anwender*innen der Förderung. Hier wären weitere Rückmeldungen von anderen Lehrpersonen sicher hilfreich, damit die Förderung noch besser an unterschiedliche Settings angepasst werden könnte.

In der Fachliteratur zeigt sich, dass die **Diagnostik** der Exekutiven Funktionen schwierig ist, da die Exekutiven Funktionen so vielschichtig sind. In dieser Arbeit wurden Beobachtungen, Interviews und Fragebögen angewendet. Diese geben einen Einblick in die Exekutiven Funktionen eines Kindes. Für weitere Erkenntnisse müssten weitere Tests durchgeführt werden.

Förderung der Exekutiven Funktionen

Die integrative Förderung wurde für 3./4. Klassen geplant. Durch die Betrachtung der Ausgangslage wurde die Förderung an die Umstände der Arbeitssituation der Autorin angepasst. Es wurden im Vorbereitungsraster weitere Individualisierungsmöglichkeiten aufgezeigt, welche aber nicht abschliessend sind und weiter ergänzt werden können. Es zeigte sich, dass die drei Wochen der Förderung schnell vorbeigingen. In einem nächsten Schritt könnte die Förderung ausgebaut werden. Dies wäre problemlos möglich, da sich viele Methoden zur Förderung der Exekutiven Funktionen anbieten (vgl. 3.3). In der Überarbeitung der Förderlektionen wurde darauf geachtet, dass das Einlesen für andere Pädagogen so einfach wie möglich ist. Die Förderung ist nun übersichtlich gestaltet und kann von Pädagogen rasch eingesetzt werden. Dies ist unabdingbar, denn aus eigener Erfahrung weiss die Autorin, dass meist nur diejenigen Lehrmittel und Arbeitshilfen gewählt werden, welche ohne grosse Hürden eingesetzt werden können.

Fragen für weitere Forschungsarbeiten

Aus den eigenen Ergebnissen lassen sich weiterführende Fragen ableiten, welche in einer anderen Arbeit untersucht werden könnten.

- Aus welchen Gründen schätzen die Schüler*innen nach der Förderung ihre Exekutiven Funktionen besser ein?
- Welche weiteren Erkenntnisse ergäben Beobachtungen mittels Beobachtungsraster?
- Inwieweit korrelieren die Selbst- und die Fremdeinschätzung der Exekutiven Funktionen?
- Wie lange sollte eine praxistaugliche Förderung der Exekutiven Funktionen dauern?
- Inwieweit brauchen Fokus Kinder eine intensivere spezifische Förderung in den Exekutiven Funktionen?

10.3 Fazit

Aufgrund des Entwicklungsbedarfs in der Praxis wurde die lernwirksame und integrative Förderung der Exekutiven Funktionen entwickelt. Die Befragung zeigt einen signifikant positiven Effekt. Dieser legitimiert die Förderung und unterstreicht deren Wichtigkeit. Auch die positiven Rückmeldungen der Schüler*innen zeigen, dass die Förderung motivierend war, was den Leistungserfolg weiter erhöht. Starke Exekutive Funktionen ermöglichen unter anderem Mitgefühl, Schulerfolg, gute Gesundheit und einen entspannteren Alltag. Dies sind grundlegende und langfristige Ziele, welche Heilpädagog*innen mit Lernenden erreichen wollen. Die Förderung ist übersichtlich gestaltet, die Überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 sind miteinbezogen, sie ist individualisierbar und alle Kinder können partizipieren. So ist die Umsetzung für weitere Heilpädagog*innen oder Lehrperson praktisch und einladend. Ziel ist es, diese erprobte und optimierte Förderung bekannt und schmackhaft zu machen. In einem ersten Schritt soll dies nach einem theoretischen Input zu

den Exekutiven Funktionen im eigenen Schulteam erfolgen, wo sie in der Jahresplanung einen festen Platz einnehmen soll. In einem weiteren Schritt kann die Förderung in der Volksschulgemeinde und darüber hinaus vorgestellt werden. Zudem soll stets auf die allgemein förderlichen Faktoren und die Verbindung zu den Überfachlichen Kompetenzen hingewiesen werden.

11 Persönlicher Rück- und Ausblick

Die intensive Auseinandersetzung mit den Exekutiven Funktionen und deren Förderung brachte viel Fachwissen und nicht zuletzt ein fertiges Produkt. Die Förderung konnte in zwei Klassen erprobt und anschliessend optimiert werden. Nun soll sie in der Praxis der Heilpädagog*innen verbreitet werden. Meine persönlichen Erwartungen an meine Arbeit wurden gar übertroffen. Die Förderung zeigte einen positiven Effekt, das Lernen am gemeinsamen Gegenstand war möglich und die Durchführung bereitete grosse Freude. Es war hilfreich, dass es bereits eine grosse Auswahl an passender Literatur gab, an welcher ich mich orientieren konnte. Mein Repertoire an Fördermöglichkeiten der Exekutiven Funktionen steigerte sich so von Woche zu Woche. Fixfertige Förderungen sind jedoch rar. Oft findet man Spielesammlungen, Alltagstipps oder Ähnliches. Nun steht ein konkretes Produkt für 3./4. Klassen zur Verfügung. Was leider weniger gut gelang, war die Förderdiagnostik der Fokuskinder. Trotz unterschiedlicher Herangehensweisen konnten nur wenige explizite Aussagen zu den Fokuskindern gemacht werden. Hier wäre es sinnvoll, den Blick nochmals darauf zu werfen und zu schauen, wie sich die Exekutiven Funktionen entwickeln. Beruhigend und erfreulich ist aber, dass Fokuskind 2 nach den drei Wochen der Erprobung zu mir kam und sagte: «Wänn mached mir das wieder?».

In der Abbildung auf der Titelseite ist eine Person mit einem Werkzeugkasten zu sehen. Die Schule soll meines Erachtens den Kindern das Werkzeug für eine erfolgreiche Schullaufbahn und für eine aussichtsreiche Zukunft geben. Dazu gehören starke Exekutive Funktionen.

12 Abbildungsverzeichnis

Titelbild Kompetenzen entwickeln (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg, 2022)

Abbildung 1 Gehirn- Frontallappen (kinderkrebsinfo, 2022)	13
Abbildung 2 Exekutive Funktionen (ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, 2022).....	14
Abbildung 3 Stoppschild (PNG EGG, 2022).....	14
Abbildung 4 Notizblock (Vecteezy a, 2022).....	15
Abbildung 5 Weichen (Vecteezy b, 2022)	16
Abbildung 6 Memory (PNGKIT, 2022).....	20
Abbildung 7 Body Scan (Schulbilder, 2022).....	23
Abbildung 8 Die drei aus Hirnschmalz (Verlag Bildung plus, 2022).....	23
Abbildung 9 Überfachliche Kompetenzen (Lehrplan Volksschule TG, 2022)	25
Abbildung 10 Exklusion, Integration und Inklusion (Aktion- Mensch, 2022)	27
Abbildung 11 Chunking- Methode	43
Abbildung 12 Arbeitsblatt «das Arbeitsgedächtnis»	43
Abbildung 13 Symbole und Figuren	43
Abbildung 14 Memory spielen	43
Abbildung 15 ruhige Arbeitsphase	43
Abbildung 16 Geschichte "Stopp oder es kracht".....	43
Abbildung 17 Sonne, Mond und Sterne	43
Abbildung 18 Wenn- Dann Plan	43
Abbildung 19 herumführen	44
Abbildung 20 fühlen.....	44
Abbildung 21 Rückmeldebogen ausfüllen.....	44
Abbildung 22 Geschichte "Ob Gespenster Fussball spielen?"	44
Abbildung 23 Fangen	44
Abbildung 24 Staffel	44
Abbildung 25 Stafette	44
Abbildung 26 Kugellager	44
Abbildung 27 Abschlussarbeitsblatt	44
Abbildung 28 Signifikanz Experimentalgruppe.....	48
Abbildung 29 Signifikanz Kontrollgruppe.....	49
Abbildung 30 Mittelwertvergleich Pre- und Posttest.....	49
Abbildung 31 Signifikanz Fokuskind Experimentalgruppe	49
Abbildung 32 Signifikanz Fokuskind Kontrollgruppe	49
Abbildung 33 Mittelwertvergleich Fokus Kinder	50
Abbildung 34 Signifikanz Fremdeinschätzung	50
Abbildung 35 Inhibition: Das hat mir besonders gut gefallen	52
Abbildung 36 Inhibition: Das fand ich nicht gut.	53

Abbildung 37 Arbeitsgedächtnis: Das hat mir besonders gut gefallen.....	53
Abbildung 38 Arbeitsgedächtnis: Das fand ich nicht gut.....	54
Abbildung 39 kognitive Flexibilität: Das hat mir besonders gut gefallen.....	54
Abbildung 40 kognitive Flexibilität: Das fand ich nicht gut.....	55
Abbildung 41 Inhibition: Das habe ich gelernt.....	56
Abbildung 42 Arbeitsgedächtnis: Das habe ich gelernt.....	56
Abbildung 43 kognitive Flexibilität: Das habe ich gelernt.....	56

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Klassenzusammensetzung.....	9
Tabelle 2 Teilschritte des Projekts	37
Tabelle 3 Fotografien der Erprobung	43

14 Literaturverzeichnis

- Aktion- Mensch (2022). Was ist Inklusion?. Verfügbar unter: <https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion>
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Arndt, P. A. (2020). Wie Kinder lernen. In C. Deffner & I. Schenker (Hrsg.), *Das Lernen anregen. Exekutive Funktionen fördern* (S. 9–21). Weimar: verlag das netz.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13.). Berlin: Erich Schmidt.
- Bannenberg, T. (2016). Yoga. Eine Bewegungspause. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 387–391). Bern: Hogrefe.
- Bauer, D., Evers, W. F., Otto, M. & Walk, L. M. (2017). *fex Förderung exekutiver Funktionen durch Raumgestaltung*. Bad Rorbach: Wehrfritz.
- Baumeister, R.F. (2016). Wo ein Wille ist *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (S. 67–73). Bern: Hogrefe.
- Bodrova, E. & Leong, D. J. (2016). Selbstregulation: Eine Basis für frühes Lernen. Das Erlernen von Impulskontrolle ist entscheidend für die kindliche Entwicklung. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (S. 267–271). Bern: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten- Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2.). Bern: Haupt.
- Center on the Developing Child. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern - von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), A. Hildenbrand (Übers.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2., S. 295–321). Bern: Hogrefe.
- Cropley, A. J. (2019). *qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (6.). Hohenwarsleben: Westarp Science.
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber Kinder helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.

- Deffner, C. (2020). Eine entwicklungspsychologische Perspektive. In C. Deffner & I. Schenker (Hrsg.), *Das Lernen anregen. Exekutive Funktionen fördern* (S. 22–35). Weimar: verlag das netz.
- Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau. (2021). Lehrplan Volksschule Thurgau. Verfügbar unter: <https://tg.lehrplan.ch/>
- Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 27–55). Bern: Hogrefe.
- Diamond, A. & Lee, K. (2016). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12- jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 161–177). Bern: Hogrefe.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung*. (3.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Frenkel, M. O. (2016). Achtsamkeitstraining in der Schule. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 231–246). Bern: Hogrefe.
- Gathercole, S. & Alloway, T. (2016). Arbeitsgedächtnis verstehen - Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (S. 323–336). Bern: Hogrefe.
- Goldberg, E. (2002). *Die Regie im Gehirn*. (A. Viala, Übers.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK.
- Götz, T. (Hrsg.). (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (StandardWissen Lehramt) (2. aktual.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Hälbig, Y. (2008). *Zur Diagnostik exekutiver Funktionen im Grundschulalter. Eine empirische Untersuchung an gesunden Kindern sowie Kindern mit Hirnfunktionsstörungen*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

- Halbmayer, E. (2010). Einführung in die empirischen Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie. Verfügbar unter:
<https://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/ksamethoden/ksamethoden-38.html>
- Hille, K. (2016). Exekutive Funktionen - Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (S. 181–188). Bern: Hogrefe.
- Hofer, V., Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). „Weit entfernt von Bullerbü“. Förderung der Selbstregulation - Tipps für Eltern. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 279–294). Bern: Hogrefe.
- Hotz, S. & Khan, C. W. (2021). Ohne Partizipation keine Inklusion. Schweizerische Zeitung für Heilpädagogik, 8.
- Karr, M. & Weidner, K. (2016). ADHS und ADS in der Schule. Informationen und Empfehlungen eines Kinder- und Jugendpsychiaters. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 205–216). Bern: Hogrefe.
- kinderkrebsinfo (2022). Das Großhirn (Endhirn; Cerebrum). Verfügbar unter:
https://www.gpoh.de/kinderkrebsinfo/content/erkrankungen/zns_tumoren/pohpatinfozns120070626/das_zns/einteilung_zns/grosshirn/index_ger.html
- Klingberg, T. (2016). Training und Plastizität des Arbeitsgedächtnisses. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 117–135). Bern: Hogrefe.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (Lehrbuch). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016a). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016b). Der Sport macht's! In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 137–160). Bern: Hogrefe.

- Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). Von der Forschung ins Klassenzimmer und aufs Spielfeld. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (S. 21–23). Bern: Hogrefe.
- Lehrplan Volksschule TG (2022). Überfachliche Kompetenzen. Verfügbar unter: <https://tg.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- Lenz, D. & Zöllner- Dressler, S. (2016). Wege zur Förderung exekutiver Funktionen im instrumentalen und allgemeinen Musikunterricht. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2., S. 369–385). Bern: Hogrefe.
- Liebers, A., Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). Stopp oder es kracht! Die Drei aus Hirnschmalz. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 257–265). Bern: Hogrefe.
- Lienhard- Tuggener, P., Joller- Graf, K. & Mettaufer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration* (2.). Bern: Haupt.
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (2014). Das Besondere der Pädagogik einer inklusiven Schule. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 9–21). Zürich: Publikationsstelle der PH Zürich.
- Mayer, H. O. (2013). *Interviews und schriftliche Befragung* (6.). München: Oldenbourg.
- Mischel, W. (2014). *Der Marshmallow Test*. (T. Schmidt, Übers.). München: Siedler.
- Mischel, W. (2016). Selbstkontrolle kann man lernen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 273–278). Bern: Hogrefe.
- Miyake, A., Friedman, N., Emerson, M., Witzki, A. & Howerter, A. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and their Contributions to Complex „Frontal Lobe, Tasks“: A Latent Variable Analysis. *Cognitive Psychology*, (41), 49–100.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung* (6.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2014). Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 75–116). Zürich: Publikationsstelle der PH Zürich.

- Müller, S. V. (2009). *Störungen der Exekutivfunktionen - wenn die Handlungsplanung zum Problem wird*. Idstein: Schulz- Kirchner Verlag GmbH.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (Fortschritte der Neuropsychologie). Göttingen: Hogrefe.
- Otto, M. & Deffner, C. (2020). Grundlagen für gelingende Lernprozesse. Exekutive Funktionen als Grundlage der Selbstregulationsfähigkeit. In C. Deffner & I. Schenker (Hrsg.), *Das Lernen anregen* (S. 47–57). Weimar: verlag das netz.
- Petersen, T. (2014). *Der Fragebogen in der Sozialforschung*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- PNG EGG (2022). Stoppschild Verkehrszeichen, Straße, Winkel, Bereich png. Verfügbar unter: <https://www.pngegg.com/de/png-pplav>
- PGNKIT (2022). 28 Collection Of Memory Clipart Png - Memory Clipart . Verfügbar unter: https://www.pngkit.com/view/u2q8y3w7q8i1r5w7_28-collection-of-memory-clipart-png-memory-clipart/
- Röder, M. & Müller, A. R. (2015). Befragungen mit einem Fragebogen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 81–88). Bern: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Sacks, O. (2002). Vorwort. *Die Regie im Gehirn* (S. 8–17). Kirchzarten bei Freiburg: VAK.
- Schellig, D., Drechsler, R., Heinemann, D. & Sturm, W. (Hrsg.). (2009). *Handbuch neuropsychologischer Testverfahren. Aufmerksamkeit, Gedächtnis und exekutive Funktionen*. (Band 1). Bern: Hogrefe.
- Schenker, I. (2020). Die Bedeutung des Spiels für die Herausbildung exekutiver Funktionen. In C. Deffner & I. Schenker (Hrsg.), *Das Lernen anregen. Exekutive Funktionen fördern* (S. 81–95). Weimar: verlag das netz.
- Schulbilder (2022). Malvorlage auf dem Rücken liegen. Verfügbar unter: <https://www.schulbilder.org/malvorlage-auf-dem-ruecken-liegen-i11792.html>
- Sikora, S. (2015). Messinstrumente. *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 76–80). Göttingen: Hogrefe.
- Spitzer, M. (2016). Geld und Glück, Karies und Kriminalität. Selbstkontrolle fürs Leben und Überleben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation*.

- Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis.* (S. 57–66).
Bern: Hogrefe.
- Steiner, E. & Benesch, M. (2018). *Der Fragebogen* (5.). Wien: Facultas.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (2022a). Was sind die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion? Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-2>
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (2022b). Warum Integration? Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-4>
- Stuber- Bartmann, S. (2018). *Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule.* (2.). München: Ernst Reinhardt.
- Thieme Gruppe. (2021). Apraxien - Neurologie - Georg Thieme Verlag. *Thieme.* Verfügbar unter: <https://www.thieme.de/de/neurologie/apraxien-160658.htm>
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele.* (1.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- vecteezy a (2022). Notizblock mit Bleistift. Verfügbar unter: <https://de.vecteezy.com/vektorkunst/1061182-notizblock-mit-bleistift-design>
- vecteezy b (2022). Train tracks icon set Free Vector. Verfügbar unter: <https://www.vecteezy.com/vector-art/1330281-train-tracks-icon-set>
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *fex Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele.* Bad Rorbach: Wehrfritz.
- Weidner, K. (2016). Muss das so heissen? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2., S. 19–20). Bern: Hogrefe.
- Werner, B. (2011). Didaktik und Förderung unter erschwerten Bedingungen. In A. Kaiser, D. Schmetz & P. Wachtel (Hrsg.), (Bände 1-4, S. 43–63). Stuttgart: Kohlhammer.
- Zelazo, P. D. & Lyons, K. E. (2016). Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 103–115). Bern: Hogrefe.

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden- Württemberg (2022). Kompetenzen entwickeln. Verfügbar unter: <https://zsl-bw.de/Lde/Startseite/lernen+ueberall/lu-2-2-kompetenzen-entwickeln-bs>

ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen (2022). Was sind Exekutive Funktionen?. Verfügbar unter: <https://znl-emil.de/was-sind-exekutive-funktionen/>

15 Anhang

Anhang 1: Arbeitsschritte Lehrpersonen	79
Anhang 2: Exekutive Funktionen Fragebogen Schüler*innen.....	80
Anhang 3: Exekutive Funktionen Fragebogen Fokuskinder.....	81
Anhang 4: Codebuch SPSS.....	82
Anhang 5: Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse Vorlage Unterrichtsraster.....	84
Anhang 6: Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse Version 1	85
Anhang 7: Rückmeldebogen.....	100
Anhang 8: Einverständniserklärung Interview.....	101
Anhang 9: Einverständniserklärung Fotos.....	102
Anhang 10: Interviewleitfaden.....	103
Anhang 11: Interviewleitfaden überarbeitet.....	104
Anhang 12: Vorlage Antwortkategorien Interview.....	105
Anhang 13: Vorlage Antwortkategorien Interview überarbeitet.....	106
Anhang 14: Transkription Interview Fokuskind 1.....	107
Anhang 15: Antwortkategorien Interview Fokuskind 1.....	109
Anhang 16: Transkription Interview Fokuskind 2.....	110
Anhang 17: Antwortkategorien Interview Fokuskind 2.....	112
Anhang 18: Transkription Interview Fokuskind 3.....	113
Anhang 19: Antwortkategorien Interview Fokuskind 3.....	115
Anhang 20: Auswertung Abschlussarbeitsblatt.....	116
Anhang 21: Auswertung Abschlussarbeitsblatt Fokuskinder.....	117
Anhang 22: Auswertung Rückmeldebogen Schüler*innen.....	121
Anhang 23: Auswertung Rückmeldebogen Fokuskinder.....	122
Anhang 24: Forschungstagebuch Vorlage.....	124
Anhang 25: Forschungstagebuch Unterrichtslektionen 1-6.....	125
Anhang 26: Rückmeldung zu den Förderlektionen von teilnehmender Lehrperson.....	144
Anhang 27: Förderung Exekutiver Funktionen/ Produkt.....	148

Arbeitsschritte Lehrpersonen

Kontrollgruppen

Woche 49

- Pretest Fragebogen den Schülerinnen und Schüler zum Ausfüllen geben
- Pretest Fragebogen für die eigenen drei Fokuskinder ausfüllen
- Alle Pretest Fragebogen an Janine zurück

Woche 04

- Posttest Fragebogen den Schülerinnen und Schüler zum Ausfüllen geben
- Posttest Fragebogen für die eigenen drei Fokuskinder ausfüllen
- Alle Posttest Fragebogen an Janine zurück

Experimentalgruppen

Woche 49

- Pretest Fragebogen den Schülerinnen und Schüler zum Ausfüllen geben
- Pretest Fragebogen für die eigenen drei Fokuskinder ausfüllen
- Alle Posttest Fragebogen an Janine zurück

Wochen 50-52

- Instruktion zu den Förderlektionen durch Janine
- Sich in Lektionen einlesen und bei Fragen nachfragen

Wochen 01-03

- Durchführung der Lektionen
- In Lektionsvorbereitungen Notizen und/oder Anpassungen notieren
- Schülerinnen und Schüler Rückmeldebogen nach jeder Woche ausfüllen lassen

Woche 04

- Austausch und Rückmeldung über die Lektionen mit Janine
- Posttest Fragebogen den Schülerinnen und Schüler zum Ausfüllen geben
- Posttest Fragebogen für die eigenen drei Fokuskinder ausfüllen
- Alle Posttest Fragebogen an Janine zurück

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Exekutive Funktionen

Name: _____ Junge/ Mädchen: _____

Klasse: _____ Alter: _____

Datum: _____

Liebe 3./4. Klasse

Lies die Sätze genau und kreuze anschliessend an (trifft nicht zu – trifft teilweise zu – trifft eher zu – trifft genau zu). Das Ausfüllen des Fragebogens wird nicht länger als 5 Minuten dauern.

	Trifft nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft genau zu
Ich kann mir die Anweisungen der Lehrperson gut merken.				
Ich kann schnell Kopfrechnen.				
Ich weiss meistens, welche Materialien ich bereit haben muss.				
Ich vergesse selten, was jemand zu mir gesagt hat.				
Ich warte ruhig, bis ich beim Spielen an der Reihe bin.				
Ich bleibe bei einem Streit meistens ruhig.				
Ich kann gut stillsitzen und warten.				
Ich warte bis andere fertig geredet haben.				
Ich finde es gut, wenn die Fächer am Morgen getauscht werden.				
Ich mag es, unbekannte Dinge kennenzulernen.				
Ich kann schnell neue Lösungen vorschlagen.				
Ich kann mich schnell in eine Gruppe einfügen.				

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Exekutive Funktionen

Name: _____ Junge/ Mädchen: _____

Klasse: _____ Alter: _____

Datum: _____

Liebe Lehrperson

Bitte die Sätze genau lesen und anschliessend ankreuzen (trifft nicht zu – trifft teilweise zu – trifft eher zu – trifft genau zu). Das Ausfüllen des Fragebogens wird nicht länger als 5 Minuten dauern.

	Trifft nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft genau zu
Das Fokuskind kann sich die Anweisungen der Lehrperson gut merken.				
Das Fokuskind kann schnell Kopfrechnen.				
Das Fokuskind weiss meistens, welche Materialien es bereit haben muss.				
Das Fokuskind vergisst selten, was jemand zu ihm gesagt hat.				
Das Fokuskind wartet ruhig, bis es beim Spielen an der Reihe bin.				
Das Fokuskind bleibt bei einem Streit meistens ruhig.				
Das Fokuskind kann gut stillsitzen und warten.				
Das Fokuskind wartet bis andere fertig geredet haben.				
Das Fokuskind findet es gut, wenn die Fächer am Morgen getauscht werden.				
Das Fokuskind mag es, unbekannte Dinge kennenzulernen.				
Das Fokuskind kann schnell neue Lösungen vorschlagen.				
Das Fokuskind kann sich schnell in eine Gruppe einfügen.				

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Codebuch SPSS

Fragebogen zur Selbsteinschätzung der Exekutiven Funktionen

Definition fehlender Werte: 999 = keine Angabe

1	Identifikation	1- 59	
2	Fokuskind	Insgesamt 12 FokusKinder	1 = ja 2=nein
3	Gruppe	Experimentalgruppe, welche die Förderung erhalten hat. Kontrollgruppe, welche dem gewohnten Unterricht folgte.	1 = Experimentalgruppe 2 = Kontrollgruppe
4	erh_jahr T1	Woche 49 2021	
5	Klasse	3 oder 4	
6	Geschlecht		1 = weiblich 2 = männlich
7	Alter	Zwischen 8 und 10 Jahren	
8	AG1.1	Arbeitsgedächtnis Aussage 1 Pretest Ich kann mir die Anweisungen der Lehrperson gut merken.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
9	AG2.1	Arbeitsgedächtnis Aussage 2 Pretest Ich kann schnell Kopfrechnen.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
10	AG3.1	Arbeitsgedächtnis Aussage 3 Pretest Ich weiss meistens, welche Materialien ich bereit haben muss.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
11	AG4.1	Arbeitsgedächtnis Aussage 4 Pretest Ich vergesse selten, was jemand zu mir gesagt hat.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
12	Inhibition1.1	Inhibition Aussage 1 Pretest Ich warte ruhig, bis ich beim Spielen an der Reihe bin.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
13	Inhibition2.1	Inhibition Aussage 2 Pretest Ich bleibe bei einem Streit meistens ruhig.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
14	Inhibition3.1	Inhibition Aussage 3 Pretest Ich kann gut stillsitzen und warten.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
15	Inhibition4.1	Inhibition Aussage 4 Pretest Ich warte bis andere fertig geredet haben.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
16	kognFlex1.1	Kognitive Flexibilität Aussage 1 Pretest Ich finde es gut, wenn die Fächer am Morgen getauscht werden.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
17	kognFlex2.1	Kognitive Flexibilität Aussage 2 Pretest Ich mag es, unbekannte Dinge kennenzulernen.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
18	kognFlex3.1	Kognitive Flexibilität Aussage 3 Pretest Ich kann schnell neue Lösungen vorschlagen.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
19	kognFlex4.1	Kognitive Flexibilität Aussage 4 Pretest Ich kann mich schnell in eine Gruppe einfügen.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu

20	erh_jahr_T2	Woche 04 2022	
21	AG1.2	Arbeitsgedächtnis Aussage 1 Posttest Ich kann mir die Anweisungen der Lehrperson gut merken.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
22	AG2.2	Arbeitsgedächtnis Aussage 2 Posttest Ich kann schnell Kopfrechnen.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
23	AG3.2	Arbeitsgedächtnis Aussage 3 Posttest Ich weiss meistens, welche Materialien ich bereit haben muss.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
24	AG4.2	Arbeitsgedächtnis Aussage 4 Posttest Ich vergesse selten, was jemand zu mir gesagt hat.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
25	Inhibition1.2	Inhibition Aussage 1 Posttest Ich warte ruhig, bis ich beim Spielen an der Reihe bin.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
26	Inhibition2.2	Inhibition Aussage 2 Posttest Ich bleibe bei einem Streit meistens ruhig.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
27	Inhibition3.2	Inhibition Aussage 3 Posttest Ich kann gut stillsitzen und warten.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
28	Inhibition4.2	Inhibition Aussage 4 Posttest Ich warte bis andere fertig geredet haben.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
29	kognFlex1.2	Kognitive Flexibilität Aussage 1 Posttest Ich finde es gut, wenn die Fächer am Morgen getauscht werden.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
30	kognFlex2.2	Kognitive Flexibilität Aussage 2 Posttest Ich mag es, unbekannte Dinge kennenzulernen.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
31	kognFlex3.2	Kognitive Flexibilität Aussage 3 Posttest Ich kann schnell neue Lösungen vorschlagen.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
32	kognFlex4.2	Kognitive Flexibilität Aussage 4 Posttest Ich kann mich schnell in eine Gruppe einfügen.	1 = trifft nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft genau zu
33	PretestSumme	Summe aller Daten des Pretests	
34	PosttestSumme	Summe aller Daten des Posttests	
35	PreSummeFokus	Pretest Summe der Fokuskinder aus Fremdeinschätzung	
36	PostSummeFokus	Posttest Summe der Fokuskinder aus Fremdeinschätzung	

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Vorlage Unterrichtsraster

Unterrichtslektion _

Fokus: (Arbeitsgedächtnis, Inhibition oder kognitive Flexibilität)

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

-

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
min			

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Version 1

Unterrichtslektion 1

Fokus: Arbeitsgedächtnis

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
- kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.
- können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
5'	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Drei Symbole</p> <p>Stoppschild, Weichen und Notizblock</p> <p>Die Lehrperson zeigt die drei Symbole und fragt: «Was könnte es damit auf sich haben?»</p> <p>Die nächsten drei Wochen werden wir es erfahren. Der Überbegriff für diese Symbole ist «Exekutive Funktionen».</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Symbole klein ausdrucken und den Kindern aushändigen (Haptik). 	<p>3 Symbole A3 laminiert</p>
15'	<p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>von «die Drei aus Hirnschmalz</p> <p>Die Lehrperson liest die Geschichte bis Seite 11 (bis «wir müssen in die Schule!») vor und zeigt jeweils die vergrösserten Buchseiten.</p> <p>Klassendiskussion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was passiert in der Geschichte bis hierhin? <p>Partnerdiskussion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie läuft es bei dir am Morgen ab? - Wie sieht dein Schulweg aus? Erkläre. <p>Klassendiskussion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ist Flatter? - Wie ist Memo? <p>Bild von Memo zum mentalen Notizblock legen. Memo kann sich Dinge leicht merken. Er hat ein gutes Arbeitsgedächtnis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte aufnehmen, damit man sie allein ruhig anhören kann. - Text vereinfachen und/oder kürzen. 	<p>Buchseiten vergrössert A3 auf festes Papier</p> <p>Bild von Memo vergrössert und laminiert</p> <p>Symbol Notizblock</p>
5'	<p><u>Think-pair-share</u></p> <p>Wie kann man sich Dinge möglichst gut merken?</p> <p>Think: allein überlegen</p> <p>Pair: mit dem Banknachbar*in austauschen</p> <p>Share: der Klasse die besten Ideen mitteilen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ideen aufschreiben - In grösseren Gruppen austauschen 	

10'	<p><u>Chunking-Methode</u></p> <p>Man kann sich mehrere Dinge gut merken, wenn man diese geschickt verpackt.</p> <p>Telefonnummern kann man beispielsweise in Abschnitte unterteilen und sich so merken.</p> <p>Die Kinder erhalten die Telefonnummer ihrer Eltern und machen mit einem Farbstift Päckchen. Die Lehrperson zeigt dies anhand der Telefonnummer des Schulhauses.</p> <p>Nun versuchen sie, sich diese Nummer zu merken.</p> <p>Wer möchte die Nummer auswendig sagen?</p> <p>Reflexion im Klassengespräch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie hat das «Chunking» funktioniert? - Was hätten wir noch anders machen können, damit es noch besser geht? - Wo könnten wir das Chunking auch noch anwenden? 	<ul style="list-style-type: none"> - Telefonnummer zu lang: Hausnummer oder Postleitzahl der Stadt - Telefonnummer schon bekannt: Telefonnummer der Schule merken 	Telefonnummern von Familien
10'	<p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Wer ein gutes Arbeitsgedächtnis hat, kann die drei Fragen einfach beantworten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was mache ich gerade? - Was wollte ich tun? - Was muss ich dafür tun? <p>Arbeitsblatt mit den drei Fragen direkt ausfüllen.</p> <p>Wir werden dies diese Woche mehrmals tun. Immer wenn ihr diesen Ton hört, direkt das Arbeitsblatt ausfüllen. Wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, streichst du sie durch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fragen den Schüler*innen auf Papier abgeben - Fragen mündlich beantworten 	<p>Drei Fragen an Wandtafel</p> <p>Arbeitsblatt drei Fragen</p> <p>Handy für Ton</p>

Das Arbeitsgedächtnis

1. Was mache ich gerade?

2. Was wollte ich tun?

3. Was muss ich dafür tun?

1. Was mache ich gerade?

2. Was wollte ich tun?

3. Was muss ich dafür tun?

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Version 1

Unterrichtslektion 2

Fokus: Arbeitsgedächtnis

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.
- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
5'	<u>Einstieg</u> Arbeitsblatt Arbeitsgedächtnis Die Lehrperson lässt den Ton ertönen und die Kinder füllen das Arbeitsblatt nochmals aus.	- Fragen mündlich beantworten	Arbeitsblatt
15'	<u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u> von «die Drei aus Hirnschmalz» Die Lehrperson liest die Geschichte bis zum Ende vor. Klassendiskussion Jetzt kennen wir alle drei Figuren. <ul style="list-style-type: none"> - Wie heissen sie? - Beschreibe sie. - Welche Figur passt zu welchem Symbol? (Memo= Notizblock, Brause= Stopp und Flutter= Weichen) 	- Geschichte aufnehmen, damit man sie allein ruhig anhören kann. - Text vereinfachen und/oder kürzen	Geschichte Bilder der Figuren und der drei Symbole
20'	<u>Memory</u> In welchem Spiel muss man sich ganz besonders Dinge merken können? Augen schliessen, die Kinder erhalten eine Memorykarte in die Hände. Dies ist gleich die Gruppeneinteilung. Die Kinder spielen in Vierergruppen ein Memory. Wenn das Spiel fertig ist, kann die Gruppe noch ein anders Memory wählen und machen.	- Es gibt Memorys mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Die Lehrperson teilt die Kinder in möglichst homogene Gruppen auf.	Memorys unterschiedlicher Art
5'	<u>Abschluss und Ausblick</u> Die Schüler*innen schauen ihr Arbeitsblatt nochmals an und überlegen sich, was sie diese Woche zum Arbeitsgedächtnis gelernt haben.		

	<p>Reflexion</p> <p>Reflexionsfragen, welche mit dem Daumen bewertet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konntest du oft alle drei Fragen beantworten? - War die erste Frage am einfachsten? - Wie hat dir die Geschichte von Memo, Flatter und Brause gefallen? - Kennst du dich jetzt mit dem Arbeitsgedächtnis aus? - Weisst du noch, wie das Chunking funktioniert? - Konntest du beim Memory viele Paare finden? 	<p>- Fragen schriftlich beantworten</p>	
-	<p><u>Rückmeldebogen</u></p> <p>Gemeinsam blickt man inhaltlich auf die zwei Lektionen zum Arbeitsgedächtnis zurück.</p> <p>Anschliessend beantworten die Schülerinnen und Schüler die drei Fragen. Es muss jeweils mindestens ein vollständiger Satz notiert werden.</p>		Rückmeldebogen

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Version 1

Unterrichtslektion 3

Fokus: Inhibition

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
10'	<u>Einstieg</u> Geschichte «Stopp oder es kracht!» von «die Drei aus Hirnschmalz Die Lehrperson liest die Geschichte bis zum Ende vor. Welches Symbol passt in dieser Woche? Stoppschild	- Geschichte aufnehmen, damit man sie allein ruhig anhören kann. - Text vereinfachen und/oder kürzen	Geschichte vergrössert Stoppschild
10'	<u>Klassendiskussion</u> - Wann hilft einem ein inneres Stoppschild? (Gefühle, Schule, Hausaufgaben, ...) Stopp = Inhibition = zurückhalten	- In Gruppen vorbesprechen	Stoppschild
15'	<u>Spiel</u> «Sonne, Mond und Stern» Die Klasse geht nach draussen und spielt in Gruppen von etwa 5- 8 Schüler*innen das Spiel «Sonne, Mond und Stern». Zurück im Schulzimmer wird besprochen, was das Spiel mit dem Stoppschild zu tun hat.	- Spiel kann auch als «Zeitungslesen» umgesetzt werden.	
10'	<u>Abschluss und Ausblick</u> Die Kinder überlegen sich, wann sie ein Stoppschild benötigen würden. Einige Beispiele werden genannt. Wenn-dann Plan Jedes Kind macht sich einen Wenn-dann Plan, also einen Satz wie (Wenn ich in der Pause wütend werde, dann gehe ich an einen anderen Ort). Dafür wird die Vorlage «Mein Wenn- dann Plan» benutzt. Die Wenn-dann Pläne werden anschliessend auf die Pulte geklebt.	- In Gruppen vorbesprechen - Einige Wenn- dann Pläne vorbereitet haben und Kinder können auswählen. - Kind sagt Satz und Lehrperson schreibt ihn auf.	Beispiele an Wandtafel Vorlage Wenn- dann Plan auf festen Papierstreifen Klebstreifen

	Ziel ist es, dass sich die Schüler*innen zuerst mit Handzeichen melden und erst dann reden, wenn sie an der Reihe sind.	Gruppen spielen gegeneinander. Welche Gruppe hat weniger Fehlpunkte (reinreden)?	festen Papierstreifen
10'	<u>Abschluss und Ausblick</u> Wenn- dann Plan lesen und wenn nötig als weiteres Ziel beibehalten oder einen neuen aufschreiben. Eventuell auf dem Pult aufkleben.		Vorlage Wenn- dann Plan auf festen Papierstreifen
-	<u>Rückmeldebogen</u> Gemeinsam blickt man inhaltlich auf die zwei Lektionen zur Inhibition zurück. Anschliessend beantworten die Schülerinnen und Schüler die drei Fragen. Es muss jeweils mindestens ein vollständiger Satz notiert werden.		Rückmeldebogen

Mein Wenn- dann Plan

Wenn

_____ ,

dann

_____ .

Mein Wenn- dann Plan

Wenn

_____ ,

dann

_____ .

Ferien

Familie

Hobby

Hausaufgaben

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Version 1

Unterrichtslektion 5

Fokus: kognitive Flexibilität

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
15'	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Geschichte «Ob Gespenster Fussball spielen?» von «die Drei aus Hirnschmalz Die Lehrperson liest die Geschichte bis zum Ende vor.</p> <p>Welches Symbol passt in dieser Woche? Weichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte aufnehmen, damit man sie allein ruhig anhören kann. - Text vereinfachen und/oder kürzen 	<p>Geschichte vergrößert</p> <p>Symbol Weichen</p>
20'	<p><u>Körperliche Aktivität</u></p> <p>Wir trainieren, flexibel zu sein. Die Klasse geht nach draussen oder in die Turnhalle.</p> <p>Fangspiel</p> <p>Wenn du als Fänger ein anderes Kind fängst, gibst du dem den Bändel. So tauschen die Rollen im Spiel.</p> <p>Staffeln</p> <p>Die Klasse wird in vier heterogene Gruppen eingeteilt. Alle Gruppen treten gegeneinander an. Gewonnen hat diejenige Gruppe, in welcher zuerst alle die Staffel nacheinander erfolgreich gemeistert hat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder rennen den Weg hin vorwärts und den Weg zurück rückwärts. 2. Die Kinder hüpfen wie ein Frosch den Weg hin und rennen den Weg vorwärts zurück. 3. Die Kinder rennen den Weg hin vorwärts und krabbeln auf allen Vieren zurück. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ball anstatt Bändel weitergeben 	<p>Bändel</p> <p>Evtl. Malstäbe</p>
3'	<p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u></p> <p>Die Schüler*innen reflektieren, indem sie mit Grimassen/ der Mimik zeigen, wie es für sie war.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konntest du dich schnell von Fänger auf Gejagten umstellen? - Wie war es für dich, Fänger zu sein? - Wie war es für dich, Gejagter zu sein? 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Wie gelang es dir, bei den Staffeln zur nächsten Übung zu wechseln? - Wie hats dir insgesamt gefallen? 		
7'	<p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Repetition der Geschichte</p> <p>«Ob Gespenster Fussball spielen?» von «die Drei aus Hirnschmalz</p> <p>Die Schüler*innen besprechen den Inhalt der Geschichte mit ihrem* Bankpartner*in. Die Lehrperson zeigt dabei das Buch mit dem Visualizer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson fasst die Geschichte zusammen. 	<p>Geschichte Visualizer</p>

3'	<p>Reflexion körperliche Aktivität</p> <p>Die Schüler*innen reflektieren, indem sie mit Grimassen/ der Mimik zeigen, wie es für sie war.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konntest du schnell die Hampelmänner machen und dann wieder ins Spiel kommen? - Wie war es für dich, Fänger zu sein? - Wie war es für dich, Gejagter zu sein? - Wie gelang es dir, bei den Staffeln zur nächsten Übung zu wechseln? - Wie hats dir insgesamt gefallen? 		
17'	<p>Abschluss</p> <p>Rückblick exekutive Funktionen</p> <p>Mit der Klasse werden die drei Symbole nochmals angeschaut und besprochen, wofür diese stehen.</p> <p>Kugellager</p> <p>Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Es werden ein äusserer Kreis mit der Gruppe 1 und ein innerer Kreis mit der Gruppe 2 gebildet. Es stehen sich immer je ein Kind aus beiden Gruppen gegenüber. Die Lehrperson stellt Fragen und die Kinder besprechen diese mit dem gegenüberstehenden Kind. Dann dreht sich der äussere Kreis um eins weiter und die nächste Frage folgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was bedeutet das Symbol «Stopp»? - Wann kannst du gut warten? - Wann kannst du nicht gut warten? - Was bedeutet das Symbol «Weichen»? - Gibt es eine Situation, in der es für dich schwierig war, als es eine Veränderung gab? - Was bedeutet das Symbol «Notizblock»? - Wie kannst du dir gut merken, was die Lehrperson erklärt? - Wann gehen Informationen schnell vergessen? <p>Abschlussarbeitsblatt</p> <p>Die Schüler*innen erhalten ein Arbeitsblatt mit den drei Symbolen und schreiben je etwas dazu. Dies kann beispielsweise eine Frage zu einer dieser Fragen sein: Was bedeutet das Symbol für uns? Woran denkst du, wenn du das siehst? Was haben wir im Unterricht dazu gemacht? ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Auf der App «Hirnschmalz» kann man Hirntrainingsübungen machen. - Fragen mit dem Banknachbar*in besprechen - Fragen allein schriftlich bearbeiten - Fragen in einer grösseren Gruppe besprechen - Mündlich besprechen - Zeichnung machen 	<p>3 Symbole gross</p> <p>Abschlussarbeitsblatt</p>

-	<u>Rückmeldebogen</u> Gemeinsam blickt man inhaltlich auf die zwei Lektionen zur kognitiven Flexibilität zurück. Anschliessend beantworten die Schülerinnen und Schüler die drei Fragen. Es muss jeweils mindestens ein vollständiger Satz notiert werden.		Rückmeldebogen
---	--	--	----------------

Rückmeldebogen

Name: _____ Junge/ Mädchen: _____

Klasse: _____ Alter: _____

Schreibe jeweils mindestens einen Satz zu jeder Frage.

Arbeitsgedächtnis (Notizblock):

Was hast du Neues gelernt?

Was hat dir besonders gut gefallen? Warum?

Was fandst du nicht gut? Warum?

Inhibition (Stoppschild):

Was hast du Neues gelernt?

Was hat dir besonders gut gefallen? Warum?

Was fandst du nicht gut? Warum?

Kognitive Flexibilität (Weichen):

Was hast du Neues gelernt?

Was hat dir besonders gut gefallen? Warum?

Was fandst du nicht gut? Warum?

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Einverständniserklärung Interview

Tonbandaufnahme

Im Rahmen der Masterarbeit profitiert die Klasse von einer integrierten Förderung ihrer Exekutiven Funktionen.

Exekutive Funktionen sind Fähigkeiten, welche Ihrem Kind im Schulalltag helfen. Ihr Kind lernt, sich Dinge zu merken, abwarten zu können und sich auf neue Situationen einzulassen.

Um diese Förderung auszuwerten, werden Interviews mit den Kindern durchgeführt.

Ich möchte Sie hiermit um das Einverständnis bitten, bei Ihrer Tochter/Ihrem Sohn Tonbandaufnahmen erstellen zu dürfen.

Die Aufnahmen unterliegen der Schweigepflicht und werden anonymisiert. Alle Tonsequenzen werden nach der Auswertung gelöscht.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung beim Studium zur Schulischen Heilpädagogin.

Mit freundlichen Grüßen

Janine Hungerbühler
Studentin an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich

✂-----

Einwilligung

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Masterarbeit von Janine Hungerbühler von meiner Tochter/meines Sohnes Tonbandaufnahmen gemacht und verwendet werden.

Name:

Vorname:

Ort und Datum:

Unterschrift:

Melden Sie sich bitte telefonisch bei mir, wenn Fragen oder Unklarheiten auftauchen.

Die Abgabe der Masterarbeit ist für Juli 2022 geplant. Gerne dürfen Sie sich dann melden, sollten Sie Interesse an der Arbeit haben.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Einverständniserklärung Fotos

Im Rahmen der Masterarbeit profitiert die Klasse von einer integrierten Förderung ihrer Exekutiven Funktionen.

Exekutive Funktionen sind Fähigkeiten, welche Ihrem Kind im Schulalltag helfen. Ihr Kind lernt, sich Dinge zu merken, abwarten zu können und sich auf neue Situationen einzulassen.

Ich möchte Sie hiermit um das Einverständnis bitten, von Ihrer Tochter/Ihrem Sohn Fotos machen zu dürfen.

Bei den Fotos liegt der Fokus auf den Arbeitsmaterialien und nicht auf den Kindern. Alle Fotos werden nach der Auswertung gelöscht.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung beim Studium zur Schulischen Heilpädagogin.

Mit freundlichen Grüßen

Janine Hungerbühler
Studentin an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich

✂-----

Einwilligung

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Masterarbeit von Janine Hungerbühler von meiner Tochter/meines Fotos gemacht und verwendet werden.

Name:

Vorname:

Ort und Datum:

Unterschrift:

Melden Sie sich bitte telefonisch bei mir, wenn Fragen oder Unklarheiten auftauchen.

Die Abgabe der Masterarbeit ist für Juli 2022 geplant. Gerne dürfen Sie sich dann melden, sollten Sie Interesse an der Arbeit haben.

Interviewleitfaden

Name: _____ Junge/ Mädchen: _____

Klasse: _____ Alter: _____

Datum: _____

Vorbereitung:

- Gespräch auf Hochdeutsch
- Um was geht es: Interview zu den Exekutiven Funktionen und den Förderlektionen.
- Ziel des Interviews: Wissen über die Exekutiven Funktionen des Kindes erhalten und Rückmeldung zu den Förderlektionen einholen.
- Zeitrahmen: 10 Minuten
- Freiwilligkeit betonen

Material:

- Einverständniserklärung, Aufnahmegerät (Mobiltelefon), Notizunterlagen, Leitfaden

Einstieg:

- Herzlich Willkommen zum Interview.
- Was kommt dir in den Sinn, wenn du «die Drei aus Hirnschmalz» hörst?

Hauptfragen:

- Wann kannst du dir Dinge gut merken? Wann nicht?
- Wie ist es für dich, wenn die Turnstunde kurzfristig abgesagt wird? Was machst du dann?
- Wie lange kannst du warten, wenn du deiner Mama oder deinem Papa etwas sagen möchtest, sie/er aber gerade kocht? Schätze ein.
- Was weißt du über die Exekutiven Funktionen?

Schluss:

- Möchtest du noch etwas zum Thema oder dem Interview sagen?
- Vielen Dank für deine Teilnahme am Interview.

Interviewleitfaden überarbeitet

Name: _____ Junge/ Mädchen: _____

Klasse: _____ Alter: _____

Datum: _____

Vorbereitung:

- Gespräch auf Hochdeutsch
- Um was geht es: Interview zu den Exekutiven Funktionen und den Förderlektionen.
- Ziel des Interviews: Wissen über die Exekutiven Funktionen des Kindes erhalten und Rückmeldung zu den Förderlektionen einholen.
- Zeitrahmen: 5 Minuten
- Freiwilligkeit betonen

Material:

- Einverständniserklärung, Aufnahmegerät (Mobiltelefon), Notizunterlagen, Leitfaden

Einstieg:

- Herzlich Willkommen zum Interview.
- Was kommt dir in den Sinn, wenn du «Memo, Brause, Flatter und Flexi» hörst?

Hauptfragen:

- Wann kannst du dir Dinge gut merken? Wann nicht?
- Wie ist es für dich, wenn die Turnstunde kurzfristig abgesagt wird? Wie reagierst du dann?
- Wie lange kannst du warten, wenn du deiner Mama oder deinem Papa etwas sagen möchtest, sie/er aber gerade kocht? Schätze ein.
- Was weißt du über die Exekutiven Funktionen?

Schluss:

- Möchtest du noch etwas zum Thema Exekutive Funktionen oder dem Interview sagen?
- Vielen Dank für deine Teilnahme am Interview.

Vorlage Antwortkategorien Interview

Name: _____ Junge/ Mädchen: _____

Klasse: _____ Alter: _____

Datum: _____

Was kommt dir in den Sinn, wenn du «die Drei aus Hirnschmalz» hörst?

nichts	Geschichte mit Memo, Flatter und Brause	Anderes
--------	---	---------

Wann kannst du dir Dinge gut merken? Wann nicht?

nie	Wenn ich sie übe oder lerne.	immer	Anderes
-----	------------------------------	-------	---------

– Wie ist es für dich, wenn die Turnstunde kurzfristig abgesagt wird? Was machst du dann?

Kein Problem	Egal	schlimm	Anderes
--------------	------	---------	---------

Wie lange kannst du warten, wenn du deiner Mama oder deinem Papa etwas sagen möchtest, sie/er aber gerade kocht? Schätze ein.

Ich kann nicht warten.	1-3 min	4-6 min	Anderes
------------------------	---------	---------	---------

Was weißt du über die Exekutiven Funktionen?

nichts	Inhibition (Stoppschild), kognitive Flexibilität (Weichen) und Arbeitsgedächtnis (Notizblock)	Geschichte die drei aus Hirnschmalz	Anderes
--------	---	-------------------------------------	---------

Möchtest du noch etwas zum Thema oder dem Interview sagen?

nein	Thema exekutive Funktionen	Interview	Anderes
------	----------------------------	-----------	---------

Vorlage Antwortkategorien Interview überarbeitet

Name: _____ Junge/ Mädchen: _____

Klasse: _____ Alter: _____

Datum: _____

Was kommt dir in den Sinn, wenn du « Memo, Brause, Flatter und Flexi » hörst?

nichts	Geschichte mit Memo, Flatter und Brause	Anderes
--------	---	---------

Wann kannst du dir Dinge gut merken? Wann nicht?

nie	Wenn ich sie übe oder lerne.	Wenn ich sie aufschreibe.	immer	Anderes
nie	Wenn ich abgelenkt bin.	Wenn es laut ist.	immer	Anderes

Wie ist es für dich, wenn die Turnstunde kurzfristig abgesagt wird? Wie reagierst du dann?

Kein Problem	Egal	Schlimm/ blöd	Anderes
Akzeptieren, weiter arbeiten	Weiss nicht	Ich werde wütend.	Anderes

Wie lange kannst du warten, wenn du deiner Mama oder deinem Papa etwas sagen möchtest, sie/er aber gerade kocht? Schätze ein.

Ich kann nicht warten.	1-5 min	6-10 min	Länger als 10 min
------------------------	---------	----------	-------------------

Was weißt du über die Exekutiven Funktionen?

nichts	Inhibition (Stoppschild), kognitive Flexibilität (Weichen) und Arbeitsgedächtnis (Notizblock)	Inhalt der Förderlektionen (Geschichte die drei aus Hirnschmalz, Übungen, etc.)	Anderes
--------	---	---	---------

Möchtest du noch etwas zum Thema oder dem Interview sagen?

nein	Thema Exekutive Funktionen	Interview	Anderes
------	----------------------------	-----------	---------

Transkription Interview

Name: Fokuskind 1

Junge/ Mädchen: Junge

Klasse: 4.

Alter: 10

Datum: 24.01.2022

Dauer: 03:25

Zeichenerläuterung:

SHP: Schulische Heilpädagogin

F1: Fokuskind 1

aber Betonung

aber Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecher/in)

@genau@ lachend gesprochenes Wort

@(.)@ kurzes Lachen

(.) kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

(3) Pause (in Sekunden)

[Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes

(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

[nicht hörbar] Vermerkung zu undeutliche Sprachsequenzen

? Fragezeichen werden verwendet

-- für die gedehnte Betonung eines Vokals z.B. «das ist so—zentral»

SHP Herzlich Willkommen zum Interview (.) im Interview geht es um die Exekutiven Funktionen und die Lektionen die wir gehabt haben (.) gell (.) und ich hab hier das Handy gestartet (.) wir nehmen das auf damit ich's nachher nochmals anhören kann (2) was kommt dir in den Sinn wenn du Memo Brause Flatter und Flexi hörst?

F1 mm— bei Memo kann ich mir die Sachen besser merken (.) das kommt mir in den Sinn wenn ich Flatter (.) dann es vergesslich dann vergess' ich auch (.) mehrere (.) und Brause es s hässig auf jedem schnell (.) hm und das kann ich auf dem merken auf ihn hässig wird

SHP ähä

F1 Flexi (.) er kann immer neue Sachen merken (.) und er ist schnell (2)

SHP super danke (.) und wann kannst denn du dir Sachen gut merken?

F1 mm— (2) wenn ich- wenn ich's wenn es öbis wichtiges ist für mich

SHP ah- mhm (.) und wann kannst's du's nicht gut merken?

F1 ä- wenn ich am gamen bin (2)

SHP mhm guet (.) nächste Frage (.) wie ist es für dich wenn die Turnstunde ganz kurzfristig abgesagt wird?

F1 mm-- ich mag nicht

SHP aha (.) und wie reagierst du dann?

F1 mm-- (4) ää- (3) ää- (3) weiss grad nicht

SHP mhm guet (.) nächste Frage (.) wie lange kannst du etwa warten wenn du deiner Mama oder deinem Papa etwas unbedingt sagen musst (.) aber sie sind grad am kochen (.) schätze ein

F1 mm 10 Minuten

SHP mhm guet

F1 aber vielleicht vergess ich's dann

SHP ah jo das kann auch passieren gell (.) ok (.) was weisst du alles noch über die Exekutiven Funktionen?

F1 mm (.) mit Memo haben wir Telefonnummer gemerkt von Schulhaus (.) von ihnen (.) von ihm oder von unser ähm Eltern (.) mmm bei Flatter (3) ä—weiss ich grad nicht mehr (.)

SHP mhm

F1 Bei Brause haben wir draussen Brause Flatter Stopp gespielt (2) und—haben noch ein Fangis gemacht (.) gespielt und dann haben wir nochmal gespielt aber den weiss ich nicht mehr (3) und dann bei Flexi (.) hatten wir auch ein Fangis gemacht (.) und auch so ein Spiel aber den weiss ich auch nicht mehr (.)

SHP guet danke (.) und jetzt schon die letzte Frage (.) Möchtest du noch zum Thema etwas sagen oder jetzt auch zum Interview?

F1 mm—nei

SHP ok (.) danke fürs Mitmachen (.) **tschüss**

Antwortkategorien Interview

Name: Fokuskind 1

Junge/ Mädchen: Junge

Klasse: 4. Klasse

Alter: 10

Datum: 24.01.2022

Was kommt dir in den Sinn, wenn du « Memo, Brause, Flatter und Flexi » hörst?

nichts	Geschichte mit Memo, Flatter und Brause	Anderes
--------	---	---------

Wann kannst du dir Dinge gut merken? Wann nicht?

nie	Wenn ich sie übe oder lerne.	Wenn ich sie aufschreibe.	immer	Anderes
nie	Wenn ich abgelenkt bin.	Wenn es laut ist.	immer	Anderes

Wie ist es für dich, wenn die Turnstunde kurzfristig abgesagt wird? Wie reagierst du dann?

Kein Problem	Egal	Schlimm/ blöd	Anderes
Akzeptieren, weiter arbeiten	Weiss nicht	Ich werde wütend.	Anderes

Wie lange kannst du warten, wenn du deiner Mama oder deinem Papa etwas sagen möchtest, sie/er aber gerade kocht? Schätze ein.

Ich kann nicht warten.	1-5 min	6-10 min	Länger als 10 min
------------------------	---------	----------	-------------------

Was weißt du über die Exekutiven Funktionen?

nichts	Inhibition (Stoppschild), kognitive Flexibilität (Weichen) und Arbeitsgedächtnis (Notizblock)	Inhalt der Förderlektionen (Geschichte die drei aus Hirnschmalz, Übungen, etc.)	Anderes
--------	---	---	---------

Möchtest du noch etwas zum Thema oder dem Interview sagen?

nein	Thema Exekutive Funktionen	Interview	Anderes
------	----------------------------	-----------	---------

Transkription Interview

Name: Fokuskind 2

Junge/ Mädchen: Junge

Klasse: 4.

Alter: 9

Datum: 24.01.2022

Dauer: 02:56

Zeichenerläuterung:

SHP: Schulische Heilpädagogin

F2: Fokuskind 2

aber Betonung

aber Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecher/in)

@genau@ lachend gesprochenes Wort

@(.)@ kurzes Lachen

(.) kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

(3) Pause (in Sekunden)

[Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes

(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

[nicht hörbar] Vermerkung zu undeutliche Sprachsequenzen

? Fragezeichen werden verwendet

-- für die gedehnte Betonung eines Vokals z.B. «das ist so—zentral»

SHP Willkommen zum Interview (.) Vielen Dank fürs Mitmachen (.) und im Interview geht es ja um die Exekutiven Funktionen und um die Lektionen die wir dazu gehabt haben (.) ähm was kommt dir in den Sinn wenn du Memo Brause Flatter und Flexi hörst?

F2 aso bim Memo ää—merk ich hald dass er sich gut Sachen merken kann (.) und bei (.) Flutter dass sie so wie ein Stoppschild im Kopf hat (.) jo (2) und bei Flexi merk ich hald dass sie immer etwas Neues hat zum spielen

SHP guet danke (.) ähm (.) wann kannst du dir Sachen gut merken?

F2 äh— ööh—wenn die nöd so lang isch (.) oder wenn's nöd so s langs Wort isch (.) chan ich mir nöd guet merke aber wenss churz isch denn scho

SHP guet (.) und nächste Frage (.) wie ist es für dich wenn die Turnstunde abgesagt wird? Ganz kurzfristig

F2 findi hald nöd schön well Turne han ich sehr @gern@

SHP Und wie reagierst du dann?

F2 hm normal aber nicht so cool

SHP mh und was heisst für dich du reagierst normal? Wie ist das?

F2 ganz normal (.) reagier ich so wie jetzt

SHP ok guet (.) dann (.) wie lange kannst du warten wenn deine Mama oder dein Papa am kochen sind aber du unbedingt was sagen möchtest? Schätze ein

F2 mm—weiss nöd (2) ä— weiss nöd (.) 5 Minute oder so

SHP ok (.)

- F2 weiss es nöd
- SHP guet (.) und jetzt eine ganz allgemeine Frage (.) was weisst du noch alles über die Exekutiven Funktionen?
- F2 ä bim Memo (.) nä bim Flatter haben wir ä so wie ein Stopp gemacht (.) glaub ich (.) und bei Memo haben wir Memory gemacht (.) bei Brause weiss ich nicht mehr
- SHP mhm (3) guet (.) dann sind wir schon am Schluss ähm möchtest du noch etwas zum Thema Exekutive Funktionen oder jetzt zum Interview sagen?
- F2 mnö
- SHP nein (.) guet (.) vielen Dank (.) @tschüss@

Antwortkategorien Interview

Name: Fokuskind 2

Junge/ Mädchen: Junge

Klasse: 4.

Alter: 9

Datum: 24.01.2022

Was kommt dir in den Sinn, wenn du « Memo, Brause, Flatter und Flexi » hörst?

nichts	Geschichte mit Memo, Flatter und Brause	Anderes
--------	---	---------

Wann kannst du dir Dinge gut merken? Wann nicht?

nie	Wenn ich sie übe oder lerne.	Wenn ich sie aufschreibe.	immer	Anderes
nie	Wenn ich abgelenkt bin.	Wenn es laut ist.	immer	Anderes

Wie ist es für dich, wenn die Turnstunde kurzfristig abgesagt wird? Wie reagierst du dann?

Kein Problem	Egal	Schlimm/ blöd	Anderes
Akzeptieren, weiter arbeiten	Weiss nicht	Ich werde wütend.	Anderes

Wie lange kannst du warten, wenn du deiner Mama oder deinem Papa etwas sagen möchtest, sie/er aber gerade kocht? Schätze ein.

Ich kann nicht warten.	1-5 min	6-10 min	Länger als 10 min
------------------------	---------	----------	-------------------

Was weißt du über die Exekutiven Funktionen?

nichts	Inhibition (Stoppschild), kognitive Flexibilität (Weichen) und Arbeitsgedächtnis (Notizblock)	Inhalt der Förderlektionen (Geschichte die drei aus Hirnschmalz, Übungen, etc.)	Anderes
--------	---	---	---------

Möchtest du noch etwas zum Thema oder dem Interview sagen?

nein	Thema Exekutive Funktionen	Interview	Anderes
------	----------------------------	-----------	---------

Transkription Interview

Name: Fokuskind 3

Junge/ Mädchen: Mädchen

Klasse: 4. Klasse

Alter: 10

Datum: 24.01.2022

Dauer: 03:59

Zeichenerläuterung:

SHP: Schulische Heilpädagogin

F3: Fokuskind 3

aber Betonung

aber Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecher/in)

@genau@ lachend gesprochenes Wort

@(.)@ kurzes Lachen

(.) kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

(3) Pause (in Sekunden)

[Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes

(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

[nicht hörbar] Vermerkung zu undeutliche Sprachsequenzen

? Fragezeichen werden verwendet

-- für die gedehnte Betonung eines Vokals z.B. «das ist so—zentral»

SHP Herzlich Willkommen zum Interview (.) Im Interview geht es um die Exekutiven Funktionen und die Lektionen die wir gemacht haben (.) Ich nehme hier ähm unser Gespräch auf damit ich's später nochmal anhören kann (.) also (.) was kommt dir in den Sinn wenn du Memo Brause Flexi und Flatter hörst?

F3 ähm dass sie ähm dass Memo am meistens gut merken kann und Flatter (.) hm—immer irgendwo reinfährt (.) und dass Brause immer schneller wütend wird (.) und Flexi—ist so fast so wie Memo

SHP super (.) wann kannst du dir Dinge gut merken?

F3 Wenn ich in meim Zimmer bin und etwas mache (.)

SHP Und wann kannst du dir die Sachen nicht gut merken?

F3 wenn ich @herumrenne@

SHP mhm (.) Nächste Frage (.) Wie ist es für dich wenn die Turnstunde ganz kurzfristig abgesagt wird?

F3 also (2) eigentlich nicht so schlimm (.) dann ist es einfach egal wenn die Turnstunde schneller abgeschlossen wird (.)

SHP ah (.) und wie reagierst du dann?

F3 (2) gar nicht

SHP aha (.) guet (.) ähm wie lange kannst du warten wenn du deiner Mama oder deinem Papa unbedingt etwas sagen möchtest (.) sie aber gerade am kochen sind? Schätze ein

F3 ähm wenn ich jetzt meine Mama einfach anrufe (.) dann störe ich eben meinen Papa nicht weil er am Mittag nach Hause kommt dann schläft er noch

SHP aha ok (.) und wenn aber deine Mama nicht gerade telefonieren kann (.) wie lange kannst du warten?

F3 gehe ich in mein Zimmer und @male@ etwas

SHP ah (.) und wie lange tust du das?

F3 bis ich fertig mit dem Malen bin

SHP ok (.) und in Minuten (.) wie lange ist das etwa? Bis du fertig bist

F3 mm—10 Minuten etwa

SHP ah guet (.) ok (.) ähm was weisst du noch über die Exekutiven Funktionen? Sag alles was du noch weisst

F3 mm—Memo kann gut Sachen merken (.) Flutter kann nicht merken (.) und Brause ist schneller wütend wenn jemand sich wütend macht (.) dann sagt sie stopp (.) und Flexi—gehört auch zu Memo (.) ähm Flexi kann auch gut alles merken (3) sonst nichts

SHP guet danke (.) dann schon die letzte Frage (.) Möchtest du noch etwas zum Thema Exekutive Funktionen oder jetzt zum Interview sagen?

F3 hm—nein

SHP Ok danke @fürs Mitmachen@

F3 @bitte@

Antwortkategorien Interview

Name: Fokuskind 3

Junge/ Mädchen: Mädchen

Klasse: 4. Klasse

Alter: 10

Datum: 24.01.2022

Was kommt dir in den Sinn, wenn du « Memo, Brause, Flatter und Flexi » hörst?

nichts	Geschichte mit Memo, Flatter und Brause	Anderes
--------	---	---------

Wann kannst du dir Dinge gut merken? Wann nicht?

nie	Wenn ich sie übe oder lerne.	Wenn ich sie aufschreibe.	immer	Anderes
nie	Wenn ich abgelenkt bin.	Wenn es laut ist.	immer	Anderes

Wie ist es für dich, wenn die Turnstunde kurzfristig abgesagt wird? Wie reagierst du dann?

Kein Problem	Egal	Schlimm/ blöd	Anderes
Akzeptieren, weiter arbeiten	Weiss nicht	Ich werde wütend.	Anderes

Wie lange kannst du warten, wenn du deiner Mama oder deinem Papa etwas sagen möchtest, sie/er aber gerade kocht? Schätze ein.

Ich kann nicht warten.	1-5 min	6-10 min	Länger als 10 min
------------------------	---------	----------	-------------------

Was weißt du über die Exekutiven Funktionen?

nichts	Inhibition (Stoppschild), kognitive Flexibilität (Weichen) und Arbeitsgedächtnis (Notizblock)	Inhalt der Förderlektionen (Geschichte die drei aus Hirnschmalz, Übungen, etc.)	Anderes
--------	---	---	---------

Möchtest du noch etwas zum Thema oder dem Interview sagen?

nein	Thema Exekutive Funktionen	Interview	Anderes
------	----------------------------	-----------	---------

Auswertung Abschlussarbeitsblatt

Exekutive Funktionen: Das habe ich gelernt.

Teilnehmende insgesamt: 29 Schüler*innen aus den zwei Experimentalgruppen

Datum: 02.02.2022

Inhibition (Stopschild)

Antworten in Stichworten:

1. 10x innerlich Stopp sagen
10x Nicht alles mitmachen/ den anderen Stopp sagen
2. 9x Beim Stoppschild im Strassenverkehr anhalten
3. 8x Spiel Sonne, Mond und Sterne
4. 2x Farbe rot
2x Eigener Wenn- Dann Plan
5. 1x Spiel mit Wenn-Dann Plan von Lehrperson
1x Inhibition

Arbeitsgedächtnis (mentaler Notizblock)

Antworten in Stichworten:

1. 16x Dinge gut merken
2. 7x Memo
3. 5x Aufschreiben, um zu merken
4. 4x Arbeitsgedächtnis
5. 3x Memory
3x Chunking- Methode
6. 2x Geschichte 1x Faultiere schlafen
7. 1x Mentaler Notizblock
~~1x Geometrie gemacht~~
1x Spiele

Kognitive Flexibilität (Weichen)

Antworten in Stichworten:

1. 8x Fangis
8x nicht immer alles gleich machen/ andere Ideen haben
2. 7x Stafette
3. 5x Zug
5x Flexi
4. 3x (Kognitive) Flexibilität
5. 2x Geschichte
2x Nicht aggressiv sein/ werden
6. ~~1x still sein und zuhören~~
1x Aufstehen, wenn die Lehrerin kommt
~~1x zappelig während des Lesens sein~~
1x Das machen, was man vorhatte und nicht wechseln
1x Lernen, damit man es besser kann
1x Flatter

Auswertung Abschlussarbeitsblatt Fokuskinder

Exekutive Funktionen: Das habe ich gelernt.

Teilnehmende: drei Fokuskinder

Datum: 02.02.2022

Inhibition (Stoppschild)

Antworten:

Fokuskind 1

Wenn ich am reden bin, dann kann ich mich stoppen. Wenn ich am gamen bin, dann kann ich mich nicht so gut stoppen. Wenn ich am Velo fahren bin, dann kann ich mich stoppen.

Fokuskind 2

Wenn ich mit dem Velo fahre und über den Zebrastreifen muss. Flatter hat ein Stoppschild im Gehirn.

Fokuskind 3

Wenn ich Glace esse, dann versuche ich aufzuhören.

Arbeitsgedächtnis (mentaler Notizblock)

Antworten:

Fokuskind 1

Wir haben Memory gespielt. Wir haben die Telefonnummer gemerkt und das haben wir mit der Chunking-Methode gemacht.

Fokuskind 2

Wenn die Lehrerin etwas ??? kann ich mir das gut merken. Memo kann sich gut Sachen merken.

Fokuskind 3

Ich kann mir Dinge merken, zum Beispiel wenn ich am Telefon zu schauen.

Kognitive Flexibilität (Weichen)

Antworten:

Fokuskind 1

Wir haben draussen Fangis gespielt und Stafetten.

Fokuskind 2

Wenn ich etwas sage zum spielen dann will ich nicht das Spiel wechseln.

Fokuskind 3

Ich bin zappelig, wenn ich am lesen bin.

Auswertung Rückmeldebogen Schüler*innen

Teilnehmende insgesamt: 35

Datum: 02.02.2022

Arbeitsgedächtnis (mentaler Notizblock)

Teilnehmende: 35

Was hast du Neues gelernt?

1. 9x Sachen merken
2. 7x Telefonnummer merken
3. 5x Chunking- Methode
4. 4x konzentriert sein
5. 3x Memo, Flatter und Brause
6. 2x Geschichte
~~2x Uhrzeit~~
7. 1x Arbeitsgedächtnis
1x (mentaler) Notizblock
1x Drei Symbole
~~1x Verben~~
~~1x Plus und Minus~~
1x Schreiben
1x Weiss nicht
1x Nichts
1x Tipps

Was hat dir besonders gut gefallen?

1. 16x Memory spielen
2. 11x Geschichte «die Drei aus Hirnschmalz»
3. 2x Telefonnummer merken
4. ~~1x Rechnen~~
1x Nicht alles vergessen
~~1x Schlittschuh laufen~~
1x Weiss nicht
1x Gute Sachen lernen
~~1x Die grosse Pause~~
~~1x Mathematik~~
1x Symbole

Warum?

1. 6x Spass
2. 3x lustig
3x cool
3x interessant/ spannend
3. 2x Weil es hilft
2x Weil es ein Harry Potter Memory hatte
4. 1x Ich liebe Geschichten.
1x Weil ich gewonnen habe.
1x In Gruppen
1x Memo und Flatter schliessen niemanden aus
1x Man konnte mal spielen
~~1x Weil ich den Matheplan fertig habe.~~

Was fandest du nicht gut?

1. 20x Nichts/ mir hat alles gefallen
2. 2x Telefonnummer merken
2x Fragen beantworten
3. 1x Arbeiten

- 1x Unterschrift vergessen
- 1x Weiss nicht
- 1x Memory spielen
- 1x Chunking- Methode
- 1x Dass Flatter den Weg nicht weiss.

Warum?

1. 3x schwierig
2. 1x gestört wurde
 - 1x Ich weiss nicht, was schreiben.
 - 1x Kein Spass
 - 1x Weil ich nicht mit meinen Freunden in der Gruppe war.

Inhibition (Stoppschild)

Teilnehmende: 33

Was hast du Neues gelernt?

1. 11x innerlich stopp sagen
2. 6x Nicht reinreden
3. 3x Body Scan
4. 2x Mit Augenbinden ein Spiel machen
2x «Sonne, Mond und Sterne» spielen
5. 1x Beim Velofahren nicht nach hinten schauen
 - 1x Sachen merken
 - 1x Geschichte «Die Drei aus Hirnschmalz»
 - 1x Nicht bei allem mitmachen
 - 1x Stoppschild
 - 1x Weiss nicht
 - ~~1x Mathematik~~
 - ~~1x Schlittschuhfahren~~
 - ~~1x In der Schule kein Handy benutzen~~

Was hat dir besonders gut gefallen?

1. 10x Mit Augenbinden umherführen
2. 7x «Sonne, Mond und Sterne» spielen
3. 3x Diskussion über Themen
3x Geschichte «Die Drei aus Hirnschmalz»
4. ~~2x Schlittschuh fahren~~
2x Weiss nicht
2x Alles
5. 1x Lesen
1x Nichts
1x Body Scan

Warum?

1. 2x spannend
2. 1x Man muss sich's merken.
 - 1x Weil es kalt gewesen ist
 - 1x Weil man nichts sieht und tasten muss.
 - 1x Spass
 - 1x cool
 - 1x Weil es ein Spiel war
 - 1x Draussen sein
 - 1x lustig

Was fandest du nicht gut?

1. 21x Nichts/ mir hat alles gefallen
2. 2x Auf den Boden liegen/ Body Scan

3. 1x Dass es nicht mehr schneit
1x Laufen
1x Weiss nicht
1x Mit Augenbinden umherführen
1x Wenn ich rede, reden anderen rein.
1x Mein Ziel
1x Ein paar Kinder haben geschummelt.
1x Brause muss besser stoppen.

Warum?

1. 1x Weil Augen zu sein mussten

Kognitive Flexibilität (Weichen)

Teilnehmende: 29

Was hast du Neues gelernt?

1. 5x Geschichte «Die Drei aus Hirnschmalz»
2. 4x Andere Ideen haben
4x abwechseln
3. ~~2x Mathematik~~
2x Flexi
2x Flexibilität
4. 1x Stoppschild
~~1x Schlittschuhfahren~~
1x schnell auf etwas Neues einstellen
1x Weiss nicht
1x nichts
1x aufstrecken
1x Fangen
1x Weichen
1x leise arbeiten
1x Weniger empfindsam sein

Was hat dir besonders gut gefallen?

1. 8x Geschichte
2. 7x Fangen
3. 6x Stafette
4. 3x Alles
5. 2x Grimassenrückmeldung
2x Weiss nicht
2x Draussen spielen
6. 1x Lernen
~~1x Mathematik~~
1x was Neues gemacht
1x nichts

Warum?

1. 2x Spass
2. 1x Draussen
1x kreativ
1x spannend
1x cool
1x gespenstisch

Was fandest du nicht gut?

1. 17x nichts/ mir hat alles gefallen
2. 3x Froschhüpfen
3x Stafette
3. 2x Fänger sein
4. ~~1x Rechnen~~
1x alles

Warum?

1. 4x Muskelkater/ Schmerzen in den Beinen
2. 1x Ich wurde immer gefangen.
1x Ich fiel auf den Boden.

Auswertung Rückmeldebogen Fokuskinder

Teilnehmende insgesamt: 3

Datum: 02.02.2022

Fokuskind 1	Fokuskind 2	Fokuskind 3
<p>Arbeitsgedächtnis (mentaler Notizblock)</p> <p><u>Was hast du Neues gelernt?</u> Ich habe den Anfang von der Geschichte gelesen und dann haben wir die Telefonnummer von der Schule gelernt und das haben wir mit der Chunking-Methode gemacht.</p> <p><u>Was hat dir besonders gut gefallen?</u> Mit dem Puzzle zu spielen.</p> <p><u>Warum?</u> -</p> <p><u>Was fandest du nicht gut?</u> Nicht mit meinen Freunden Puzzle zu spielen</p> <p><u>Warum?</u> -</p>	<p>Arbeitsgedächtnis (mentaler Notizblock)</p> <p><u>Was hast du Neues gelernt?</u> Mir Sachen zu merken.</p> <p><u>Was hat dir besonders gut gefallen?</u> Mir hat das Memoryspielen gefallen.</p> <p><u>Warum?</u> Weil es Spass macht.</p> <p><u>Was fandest du nicht gut?</u> nichts</p> <p><u>Warum?</u> -</p>	<p>Arbeitsgedächtnis (mentaler Notizblock)</p> <p><u>Was hast du Neues gelernt?</u> Dass ich Memo und Flatter und Brause kennenlerne.</p> <p><u>Was hat dir besonders gut gefallen?</u> Das Memory hat mir gefallen,</p> <p><u>Warum?</u> Weil es Spass gemacht hat.</p> <p><u>Was fandest du nicht gut?</u> -</p> <p><u>Warum?</u> -</p>
<p>Inhibition (Stoppsschild)</p> <p><u>Was hast du Neues gelernt?</u> Dass ich meinen Kopf beruhigen kann.</p> <p><u>Was hat dir besonders gut gefallen?</u> Dass Brause, Flatter, Stopp Spiel (Sonne, Mond und Sterne)</p> <p><u>Warum?</u> -</p> <p><u>Was fandest du nicht gut?</u> Ich fand alles gut.</p> <p><u>Warum?</u> -</p>	<p>Inhibition (Stoppsschild)</p> <p><u>Was hast du Neues gelernt?</u> In meinem Kopf zu sagen stopp.</p> <p><u>Was hat dir besonders gut gefallen?</u> Das Bruase, Flatter, Stopp Spiel (Sonne, Mond und Sterne)</p> <p><u>Warum?</u> -</p> <p><u>Was fandest du nicht gut?</u> -</p> <p><u>Warum?</u> -</p>	<p>Inhibition (Stoppsschild)</p> <p><u>Was hast du Neues gelernt?</u> Brause, Flatter Stopp Spiel (Sonne, Mond und Sterne)</p> <p><u>Was hat dir besonders gut gefallen?</u> Body Scan</p> <p><u>Warum?</u> -</p> <p><u>Was fandest du nicht gut?</u> -</p> <p><u>Warum?</u> -</p>

<p>Kognitive Flexibilität (Weichen)</p> <p><u>Was hast du Neues gelernt?</u> Wir haben Flexi kennengelernt.</p> <p><u>Was hat dir besonders gut gefallen?</u> Mir hat draussen Fangis spielen gefallen.</p> <p><u>Warum?</u> -</p> <p><u>Was fandest du nicht gut?</u> Mir hat alles gut gefallen.</p> <p><u>Warum?</u> -</p>	<p>Kognitive Flexibilität (Weichen)</p> <p><u>Was hast du Neues gelernt?</u> Die Geschichte anzuhören.</p> <p><u>Was hat dir besonders gut gefallen?</u> Die Stafette</p> <p><u>Warum?</u> Weil es cool war.</p> <p><u>Was fandest du nicht gut?</u> -</p> <p><u>Warum?</u> -</p>	<p>Kognitive Flexibilität (Weichen)</p> <p><u>Was hast du Neues gelernt?</u> Wir haben das Gespenst kennengelernt.</p> <p><u>Was hat dir besonders gut gefallen?</u> Wir haben eine Grimasse gegeben mit dem Gesicht.</p> <p><u>Warum?</u> -</p> <p><u>Was fandest du nicht gut?</u> -</p> <p><u>Warum?</u> -</p>
--	--	--

Forschungstagebuch

Unterrichtslektion _

Fokus: (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität)

Datum: __. __. ____

Beobachtung Klasse	
Interpretation Klasse	
Beobachtung Fokuskind 1	
Interpretation Fokuskind 1	
Beobachtung Fokuskind 2	
Interpretation Fokuskind 2	
Beobachtung Fokuskind 3	
Interpretation Fokuskind 3	
Beobachtungen Unterricht/ Material	

Forschungstagebuch

Unterrichtslektion 1

Fokus: Arbeitsgedächtnis

Datum: 03.01.2022

Beobachtung Klasse	<p>Die Klasse war bereits informiert, dass nach den Weihnachtsferien spezielle Förderstunden stattfinden werden.</p> <p><u>Einstieg</u></p> <p>Die drei Symbolen waren den Kindern aus dem Alltag bekannt. Den Begriff Exekutive Funktionen konnten einige nicht aussprechen.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>Während der Geschichte waren die meisten Kinder aktiv dabei. Dies zeigte sich in ihrer Mimik und Gestik. Bei der Diskussion beteiligten sich sieben Kinder.</p> <p><u>Think-pair-share</u></p> <p>Die Kinder haben sich während des Partneraustausches intensiv ausgetauscht. Beim Share wurden fünf Ideen genannt.</p> <p><u>Chunking Methode</u></p> <p>Beim Wort «Chunking» mussten einige Kinder lachen. Wir haben dann miteinander versucht, es auszusprechen. Einige Kinder kannten die Telefonnummer der Familie bereits. Diese haben dann die Schulhaustelefonnummer gemerkt. 12 von 16 Kindern konnten nach 2 Minuten die Telefonnummer auswendig aufsagen.</p> <p>Bei der Reflexion gab es unterschiedliche Meinungen. Einige haben gesagt, dass das Päckchen machen geholfen hat, andere sagten, sie haben alle Ziffern immer wieder der Reihe nach gesagt und so geübt.</p> <p><u>Abschluss</u></p> <p>Die Schüler haben das Arbeitsblatt schnell gemacht und die Fragen beantwortet. Bei der Beobachtung der Arbeitsblätter konnte festgestellt werden, dass die Eigenwahrnehmung der Kinder oft nicht mit der Wahrnehmung der Lehrperson korrelierte.</p>
Interpretation Klasse	<p>Die Klasse hat gut mitgearbeitet. Die Lektion verlief ohne grössere Zwischenfälle. Bei der Geschichte fiel es einigen Kindern schwer, sich zu konzentrieren. Es scheint, als sei ihnen das Arbeitsgedächtnis (Notizblock und Memo) nun bekannt.</p> <p>Folgende überfachliche Kompetenzen konnten nach Einschätzung der Autorin gefördert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. • können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. • können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen. • kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen. • können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.
Beobachtung Fokuskind 1	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Der Junge hat sich beim Symbol «Stoppschild» gemeldet und gesagt: «Das heisst Stopp, nicht weitermachen.»</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p>

	<p>Der Junge hat mit dem Fokuskind 2 während der Geschichte immer wieder Blickkontakt aufgenommen und war teilweise unkonzentriert.</p> <p><u>Think-pair-share</u></p> <p>Er hat sich mit seinem Sitznachbar ausgetauscht und sich für eine Antwort beim share gemeldet.</p> <p><u>Chunking Methode</u></p> <p>Der Junge kannte die eigene Telefonnummer bereits und lernte die der Schule. Er konnte die Telefonnummer nach 2 min auswendig.</p> <p><u>Abschluss</u></p> <p>Er hat das Arbeitsblatt rasch ausgefüllt.</p>
Interpretation Fokuskind 1	<p>Das Fokuskind scheint Schwierigkeiten in der Konzentration zu haben, wenn er zuhören muss. Bei Aktivitäten ist er dabei und gibt sich Mühe. Er kann sich die Nummer schnell merken.</p>
Beobachtung Fokuskind 2	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Der Junge meldete sich nicht und schaute die Symbole kurz an.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>Während der Geschichte war er oft von den Bildern abgewendet und nahm mit Fokuskind 1 Blickkontakt auf. Er zeigte keine Mimik in Bezug auf die Geschichte.</p> <p><u>Think-pair-share</u></p> <p>Beim Austausch redete meist das Partnerkind. Der Fokusjunge hörte vor allem zu. Er meldete sich nicht beim share.</p> <p><u>Chunking Methode</u></p> <p>Der Fokusjunge lernte die Telefonnummer der Mutter. Er konnte sie nach 2 min auswendig.</p> <p><u>Abschluss</u></p> <p>Der Fokusjunge füllte das Arbeitsblatt aus. Seine Antworten korrelierten nicht mit der Beobachtung der Lehrperson.</p>
Interpretation Fokuskind 2	<p>Das Fokuskind 2 konnte der Geschichte nur bedingt folgen. Er schaute umher, wenig aber auf die Bilder der Geschichte. Er meldete sich nicht zu den gestellten Fragen. Der Fokusjunge nahm sein Verhalten anders wahr als die Lehrperson und merkte nicht, dass er eigentlich nicht am lesen, sondern am umherschauen war (Abschluss).</p>
Beobachtung Fokuskind 3	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Das Fokusmädchen meldete sich nicht zu den Symbolen. Sie schaute sie aber an.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>Am Anfang der Geschichte zeigte sich das Mädchen aktiv, nach etwa fünf Minuten schaute sie umher und bewegte sich hin und her.</p> <p><u>Think-pair-share</u></p> <p>Sie tauschte sich mit dem Sitznachbar kurz aus. Die Zweiergruppe hat schnell fertig diskutiert. Sie meldete sich beim share nicht.</p> <p><u>Chunking Methode</u></p>

	<p>Das Mädchen lernte die Telefonnummer der Familie. Sie konnte sie nach 2 min nicht auswendig aufsagen und auch nicht erklären, wie sie es versucht hatte.</p> <p><u>Abschluss</u></p> <p>Das Mädchen füllte das Arbeitsblatt aus.</p>
Interpretation Fokuskind 3	<p>Das Mädchen wurde nach einer gewissen Zeit unruhig und konnte der Geschichte nicht mehr folgen. Es fiel ihr schwer, sich Dinge zu merken.</p>
Beobachtungen Unterricht/ Material	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Der Einstieg mit den drei Symbolen war passend. Der Begriff Exekutive Funktionen soll zusätzlich noch auf die Wandtafel notiert werden, damit die Kinder ihn lesen können.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>Die Geschichte mit den Diskussionsfragen war passend. Die Sequenz hat 2 min länger gedauert.</p> <p><u>Think-pair-share</u></p> <p>Die Frage «Wie kann man sich Dinge möglichst gut merken?» war für viele Kinder sehr schwierig. Starke Kinder konnten aber Möglichkeiten aufzeigen, was den anderen hilft. Für die Sequenz reichen 3-4 min.</p> <p><u>Chunking Methode</u></p> <p>Die Chunking Methode war für die Kinder motivierend. Das Aufsagen könnte in kleineren Gruppen geschehen, damit die anderen nicht lange warten und zuhören müssen. Das Wort Chunking könnte ebenfalls auf die Wandtafel notiert und erklärt werden.</p> <p><u>Abschluss</u></p> <p>Das Arbeitsblatt soll in dieser Woche immer wieder ausgefüllt und besprochen werden. Zudem kann das Zeichen beispielsweise auch dreimal klatschen sein, damit nicht immer das Handy zur Hand sein muss.</p>

Forschungstagebuch

Unterrichtslektion 2

Fokus: Arbeitsgedächtnis

Datum: 05.01.2022

Beobachtung Klasse	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Die Klasse hat das Arbeitsblatt rasch hervorgeholt und ausgefüllt.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>Die Geschichte erkannten die Schüler*innen wieder und sie konnten bei der Diskussion die Fragen gut beantworten.</p> <p><u>Memory</u></p> <p>Die Kinder gingen rasch in die Gruppen und spielten während 20 Minuten das zugeteilte Memory. Die Einteilung verlief gut und das Memoryspielen hat ihnen sichtlich Freude bereitet.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Bei den Reflexionsfragen beantworteten die Kinder dies mit dem Daumen. Alle haben mitgemacht.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u></p> <p>Der Rückmeldebogen wurde von allen ausgefüllt. Bei der Frage, was ihnen nicht gefallen hat, haben viele Kinder nichts notiert.</p>
Interpretation Klasse	<p>Die zweite Förderlektion verlief sehr gut. Vor allem das Memoryspielen packte die Klasse sehr. Auch die Geschichte verfolgten sie mit grossem Interesse.</p> <p>Folgende überfachliche Kompetenzen konnten nach Einschätzung der Autorin gefördert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen. • können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. • können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten. • können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht. • können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
Beobachtung Fokuskind 1	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Fokuskind 1 hatte im Vergleich zur Klasse lange gebraucht, um das Blatt hervorzuholen und auszufüllen.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>Er hat bei der Geschichte gut hingehört, sich bei der Diskussion aber nicht gemeldet.</p> <p><u>Memory</u></p> <p>Er war beim 3-er Memory eingeteilt und hat intensiv mit den zwei Partnerinnen mitgespielt. Er hat am zweitmeisten Paare gefunden.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Er hat die Reflexionsfragen mit dem Daumen positiv bewertet.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u></p> <p>Er hat den Rückmeldebogen ausgefüllt und als letzter abgegeben. Bei der dritten Frage gab er an, dass es nicht so grossartig war, dass er beim Memory nicht mit seinen Freunden in der Gruppe war.</p>

Interpretation Fokuskind 1	Er benötigte mehr Zeit als andere , um Dinge hervorzuholen oder bereitzumachen. Das Memoryspielen machte ihm grosse Freude und er konnte viele Paare finden. Ihm war es wichtig, mit seinen Freunden zusammen zu sein.
Beobachtung Fokuskind 2	<p><u>Einstieg</u> Er holte das Arbeitsblatt langsam hervor und füllte es aus.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u> Bei der Geschichte musste er neben die Lehrperson sitzen, da er beim Herlaufen mit anderen Kindern redet. Er konnte sich dieses Mal besser auf die Geschichte einlassen und meldete sich bei der Klassendiskussion.</p> <p><u>Memory</u> Er ging rasch in seine Gruppe und spielte das Memory. Er hatte am Schluss am wenigsten Paare aus seiner Gruppe.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u> Er beantwortete die Reflexionsfragen mit dem Daumen.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u> Er füllte den Rückmeldebogen im Vergleich zu anderen Mitschüler*innen langsam aus.</p>
Interpretation Fokuskind 2	Das Fokuskind 2 konnte sich neben der Lehrperson besser auf die Geschichte einlassen , als wenn er weiter weg sitzt. Er spielte das Memory sehr gerne, konnte sich die Orte der Karten aber weniger gut merken, als seine Mitspieler . Er brauchte Zeit , den Rückmeldebogen auszufüllen.
Beobachtung Fokuskind 3	<p><u>Einstieg</u> Sie holte das Arbeitsblatt rasch hervor und füllte es aus. Die Selbstbeobachtung fiel jedoch anders aus, als die Beobachtung durch die Lehrperson.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u> Sie schaute während der Geschichte immer wieder umher und wirkte abwesend. Sie beteiligte sich nicht an der Klassendiskussion.</p> <p><u>Memory</u> Sie ging rasch in ihre Gruppe und spielte mit. Sie fand in der Gruppe am wenigsten Paare, nämlich zwei.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u> Sie beantwortete die Reflexionsfragen alle mit dem Daumen nach oben.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u> Sie füllte den Rückmeldebogen aus und liess die dritte Frage leer.</p>
Interpretation Fokuskind 3	Sie konnte sich nicht gut auf die Geschichte konzentrieren und war rasch abgelenkt . Sie spielte beim Memory gut mit , konnte sich aber die Orte der Karten nicht gut merken . Bei der Reflexion, beim Arbeitsblatt Arbeitsgedächtnis und beim Rückmeldebogen fiel auf, dass ihre Selbsteinschätzung nicht mit der Fremdeinschätzung korrelierte .

Beobachtungen Unterricht/ Material	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Das Arbeitsblatt müsste nicht unbedingt als Einstieg in die Lektion ausgefüllt werden. Dies kann während der Woche frei immer wieder geschehen. Einige Kinder brauchen lange, bis sie das Blatt bereit haben.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>Der zweite Teil der Geschichte hat eine passende Zeitdauer. Die Fragen konnten von vielen Kindern beantwortet werden.</p> <p><u>Memory</u></p> <p>Die Kinder gingen rasch in die Gruppen und spielten Memory während 20 Minuten. Sie schienen grosse Freude an den Memorys zu haben. Die Gruppeneinteilung nach Niveau gelang gut und konnte so alle passend miteinbeziehen. Die Memorys sollten im Unterricht nochmals eingesetzt werden.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Die Reflexionsfragen wurden von allen Kindern beantwortet und waren vielseitig.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u></p> <p>Die Frage, was den Kindern gefallen hat, wurde von allen ausgefüllt. Die Frage, was ihnen weniger gut gefallen hat, wurde von vielen leer gelassen.</p>

Forschungstagebuch

Unterrichtslektion 3

Fokus: Inhibition

Datum: 10.01.2022

Beobachtung Klasse	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Die Klasse hat bei der Geschichte gut mitgehört. Nach einer Weile, wurden drei bis vier Kinder unruhig. Bei der Frage, welches Symbol diese Woche passt, haben sich sieben Kinder gemeldet. Das aufgerufene Kind hat die korrekte Lösung genannt.</p> <p><u>Klassendiskussion</u></p> <p>Bei der Diskussion haben sich sechs Kinder beteiligt. Es wurden folgende Antworten gegeben: «Wenn ich Hausaufgaben machen muss und abgelenkt bin»/ «Wenn meine Schwester mich nervt.»/ «Wenn nicht weiss.»/ «Wenn ich lernen muss.»/ «Wenn ich zur Schule gehe.»/ «Wenn ich Fahrrad fahre.»</p> <p><u>Spiel</u></p> <p>Die Kinder reagierten mit freudigen Aufschreien, als das Spiel vorgestellt wurde. Alle gingen rasch nach draussen und spielten mit. Drei Kinder kamen zu mir und sagten, andere spielten unfair.</p> <p>Bei der Besprechung meldeten sich vier Kinder. Das aufgerufene Kind sagte, dass man stoppen muss und dann warten muss.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Es meldeten sich anfangs nur zwei Kinder mit Ideen, wann sie ein Stoppschild benötigen konnten. Nachdem die Autorin Beispiele genannt haben, konnten alle Kinder ein Beispiel nennen.</p> <p>11 von 17 Kinder haben den Wenn-Dann Plan ohne grosse Hilfe durch die Lehrperson notiert. Bei sechs Kindern hat die Autorin intensiv unterstützt und Hilfestellungen gegeben.</p>
Interpretation Klasse	<p>Die Klasse hat insgesamt sehr gut mitgearbeitet und Freude dabei gezeigt. Die Geschichte fanden sie spannend. Sie war für einige Kinder jedoch etwas lange. Das Spiel fand grossen Anklang, musste durch die Autorin aber gut beobachtet werden, damit fair gespielt wurde. Die Wenn-Dann Pläne kamen gut an. Einigen Kindern fiel es schwer, einen für sich passenden Wenn-Dann Plan aufzustellen. Durch die Unterstützung aber konnten alle Kinder einen aufschreiben.</p> <p>Folgende überfachliche Kompetenzen konnten nach Einschätzung der Autorin gefördert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. • können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. • können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken. • können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
Beobachtung Fokuskind 1	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Das Fokuskind 1 hat anfangs gut mitgehört. Mit der Zeit schaute er umher und krümmte seinen Körper. Er hat sich nicht auf die Frage gemeldet.</p> <p><u>Klassendiskussion</u></p>

	<p>Er hat sich nicht an der Diskussion beteiligt.</p> <p><u>Spiel</u></p> <p>Er ging schnell nach draussen und spielte intensiv mit.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Er benötigte mehr Zeit als andere für den Wenn-Dann Plan. Er hatte die Idee für den Plan selbst.</p>
Interpretation Fokuskind 1	<p>Fokuskind 1 macht gerne mit. Je länger eine ruhige Aktivität dauert, desto weniger Aufmerksamkeit kann er darauf lenken. Bei Bewegungsspielen macht er freudig mit. Er benötigt viel Zeit, bis er seine Idee niederschreiben kann.</p>
Beobachtung Fokuskind 2	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Das Fokuskind 2 schaute bei der Geschichte auf die Bilder und die Lehrperson. Er meldet sich bei der Frage nicht.</p> <p><u>Klassendiskussion</u></p> <p>Er nannte kein Beispiel bei der Klassendiskussion.</p> <p><u>Spiel</u></p> <p>Er rannte zügig nach draussen und spielte mit.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Er konnte den Satz selbstständig nennen und aufschreiben. Das Aufschreiben dauerte länger als bei anderen Kindern.</p>
Interpretation Fokuskind 2	<p>Das Fokuskind 2 war an der Geschichte interessiert. Bei Fragen und Diskussionen beteiligte er sich oft nicht. Er spielte das Bewegungsspiel gerne und hielt sich an die Regeln. Er benötigte mehr Zeit als die meisten Mitschüler*innen um einen Satz zu notieren.</p>
Beobachtung Fokuskind 3	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Das Mädchen wirkte während der Geschichte abgelenkt. Sie schaute umher, auf den Boden und zu den anderen Kindern. Sie meldete sich nicht zur Frage.</p> <p><u>Klassendiskussion</u></p> <p>Sie beteiligte sich zuerst nicht an der Diskussion. Als die Autorin sie direkt ansprach, sagte sie «Wenn nicht weiss.».</p> <p><u>Spiel</u></p> <p>Als die Mitschüler*innen aus dem Zimmer nach draussen gingen, schaute sie umher und sagte: «Was machen wir?». Nachher ging sie auch raus und spielte mit. Sie kam zur Autorin und meldete, dass andere nicht fair spielten.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Sie fand selbst keinen Wenn-Dann Plan und wurde von der Autorin unterstützt. Die Autorin gab ihr einige Ideen und sie wählte dann eine davon aus. Sie schrieb sie aber anders auf, als mündlich besprochen wurde.</p>
Interpretation Fokuskind 3	<p>Fokuskind 3 konnte sich nicht auf die Geschichte konzentrieren. Sie war schnell abgelenkt. Sie meldete sich bei Fragen oder Diskussionen nicht. Dadurch verpasste sie immer wieder</p>

	<p>Anweisungen und merkte beispielsweise nicht, dass die Klasse nach draussen zum Spielen geht. Es fiel ihr schwer, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und einen passenden Satz zu wählen. Sie nahm die Hilfe durch die Lehrperson an, konnte sich den mündlichen Satz aber nicht genau merken und schrieb daher etwas Ähnliches auf.</p>
<p>Beobachtungen Unterricht/ Material</p>	<p><u>Einstieg</u> Die Geschichte passte sehr gut als Einstieg. Es dauerte jedoch etwa 15 min anstatt 10 min. Es wäre hilfreich, wenn man die Symbole und Figuren vor der neuen Geschichte noch repetieren würde.</p> <p><u>Klassendiskussion</u> Anfangs lief die Diskussion holprig. Die Lehrperson soll Beispiele nennen, damit die Kinder angeregt werden, was passen könnte.</p> <p><u>Spiel</u> Das Spiel machte den Kindern Spass und funktioniert gut. Die Bewegung nach dem Sitzen während der Geschichte war hilfreich. Das Spiel könnte passend zur Geschichte umbenannt werden «Brause, Flatter, Stopp!». Zudem wäre es sehr gut, wenn das Spiel während der «Inhibition-Woche» nochmals gemacht werden würde.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u> Das Aufstellen der Wenn-Dann Pläne verlief erwartungsgemäss. Einigen Kindern gelang es gut, sich zu reflektieren und einen passenden Plan aufzustellen. Andere brauchten die Begleitung durch die Lehrperson. Vor dem Schreiben wäre es wichtig zu sagen, was die Kinder tun können, sobald sie ihren Plan fertig erstellt haben.</p> <p>Ausserdem könnten die Pläne auf freiwilliger Basis den Mitschüler*innen vorgestellt werden. Es ist wichtig, dass die Pläne während des Unterrichts immer wieder aufgegriffen, reflektiert und behandelt werden.</p>

Forschungstagebuch

Unterrichtslektion 4

Fokus: Inhibition

Datum: 11.01.2022

<p>Beobachtung Klasse</p>	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Die Schüler*innen lasen ihren Wenn-Dann Plan. Einige Kinder taten es nicht und schauten umher. Die Autorin sprach sie darauf an und forderte sie auf, den Plan zu lesen. Dann taten es alle Kinder. Sie zeigten mit ihrem Daumen, wie es bis jetzt läuft. Kein Kind hat den Daumen nach unten.</p> <p><u>Achtsamkeit</u></p> <p>Das Wort Achtsamkeit war für die meisten Kinder neu. Der Begriff Body Scan ebenfalls. Daher wurde kurzerhand übersetzt. Die Kinder legten sich auf den Boden. Es war anfangs unruhig. Die Autorin musste eine Weile warten und mit ruhigen Worten den Kindern helfen, entspannt zu werden. Als es dann ruhig war, startete der Bodyscan. Es war zu beobachten, dass etwa zehn Kinder mit geschlossenen Augen und ruhigem Körper da lagen. Etwa 4 Kinder lagen ruhig, schauten zwischendurch umher. Zwei Kinder mussten manchmal kichern und ein Kind kroch umher.</p> <p>Bei der Übung «Gegenstände spüren» waren die Kinder aktiv dabei. Es wurde im Zimmer laut und die Klasse musste zur Ruhe ermahnt werden. Einige Gruppen konnten dann ruhig die Übung durchführen. Einige Gruppen hatten Schwierigkeiten, sich achtsam herumzuführen.</p> <p><u>Wenn- dann Plan von Lehrperson</u></p> <p>Die Autorin gestaltete den Wenn-Dann Plan der Lehrperson als Spiel. Die Kinder gewannen das Spiel. Sie diskutieren während 10 min und nur einmal sprach ein Kind rein, ohne sich mit Handzeichen zu melden. Alle Themen in der Mitte kamen zum Zuge. Vier Kinder sagten nichts.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Wie beim Einstieg lasen die meisten Kinder ihren Plan, einige mussten dazu persönlich angesprochen werden. Alle Kinder behielten ihren Plan und machten keinen Neuen.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u></p> <p>In Zusammenarbeit zwischen Kindern und Autorin konnten alle Teile der zwei Lektionen zusammengefasst werden. Die Schüler*innen füllten den Rückmeldebogen aus. Bei Frage 3 liessen wieder einige Kinder den Platz leer oder schrieben «nichts». Es war sehr spannend, die Antworten durchzulesen, da die Antworten stark variierten.</p>
<p>Interpretation Klasse</p>	<p>Der Grossteil der Klasse nahm den Wenn-Dann Plan ernst und wollte versuchen, ihn umzusetzen. Einige Kinder interessierten sich weniger dafür. Die Achtsamkeitsübungen waren für die Schüler*innen Neuland. Es fiel einigen schwer, sich darauf einzulassen. Wahrscheinlich benötigt es mehrmaliges Durchführen, damit dies gut gelingt. Die Kinder machten sehr gerne spielerische Übungen.</p> <p>Folgende überfachliche Kompetenzen konnten nach Einschätzung der Autorin gefördert werden:</p> <ul style="list-style-type: none">• können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.• können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.• können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.

	<ul style="list-style-type: none"> • können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen. • können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen. • können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen. • können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
Beobachtung Fokuskind 1	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Fokuskind 1 las seinen Wenn-Dann Plan nach Anweisung durch die Autorin nicht durch. Erst durch das persönliche Ansprechen las er seinen Plan. Er streckte bei der Reflexion seinen Daumen nach oben.</p> <p><u>Achtsamkeit</u></p> <p>Beim Begriff Body Scan musste er lachen. Anschliessend legte er sich auf den Boden. Er schloss die Augen nur teilweise und musste zwischendurch kichern.</p> <p>Bei der Übung «Gegenstände spüren» war er und sein Partner laut. Sie führten einander schnell umher und einmal stürzte sein Partner. Sie mussten viel lachen.</p> <p><u>Wenn- dann Plan von Lehrperson</u></p> <p>Er beteiligte sich einmal bei der Diskussion und sprach nie, ohne sich zu melden.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Er musste wiederholt persönlich aufgefordert werden, seinen Plan nochmals zu lesen.</p>
Interpretation Fokuskind 1	<p>Fokuskind 1 wollte seinen Plan zur Repetition nicht nochmals lesen. Er dachte vermutlich, dass er ja weiss, was dasteht. Es fiel ihm schwer, sich auf die Achtsamkeitsübungen einzulassen. Es schien ihm peinlich zu sein. Auch bei der Partnerübung konnte er sich nicht gelassen auf die Erfahrung einlassen. Der Spass mit dem Partner hatte Vorrang.</p>
Beobachtung Fokuskind 2	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Er las seinen Plan und streckte den Daumen nach oben.</p> <p><u>Achtsamkeit</u></p> <p>Fokuskind 2 legte sich auf den Boden. Zuerst aber hatte er drei Mal den Platz gewechselt. Anschliessend lag er ruhig auf dem Boden, schaute ab und zu umher.</p> <p>Beim Führen mit dem Partner, stiess sich sein Partner mehrmals irgendwo an. Als er «blind» war, wirkte er sehr vorsichtig.</p> <p><u>Wenn- dann Plan von Lehrperson</u></p> <p>Er beteiligte sich zwei Mal an der Diskussion und sprach nie rein.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Er las seinen Wenn-Dann Plan erst nach dem persönlichen Blickkontakt durch die Autorin.</p>
Interpretation Fokuskind 2	<p>Fokuskind 2 wirkte bei den Achtsamkeitsübungen unsicher. Er konnte sich ruhig hinlegen, musste aber immer wieder schauen, was passiert und was die anderen machen. Es fiel ihm schwer, die Perspektive des Partners einzunehmen und konnte ihn nicht sicher führen. In der anderen Rolle aber, war er sehr vorsichtig, damit er sich nicht weh tat.</p>

Beobachtung Fokuskind 3	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Fokuskind 3 las ihren Wenn-Dann Plan nach Anweisung durch die Autorin nicht durch. Erst durch das persönliche Ansprechen las sie ihren Plan. Sie streckte bei der Reflexion ihren Daumen nach oben.</p> <p><u>Achtsamkeit</u></p> <p>Sie legte sich rasch und ruhig auf den Boden. Während dem Body Scan schaute sie immer wieder umher.</p> <p>Sie führte ihre Partnerin ruhig umher, gab aber wenige Anweisungen. Die Partnerin stiess mehrmals gegen Gegenstände.</p> <p><u>Wenn- dann Plan von Lehrperson</u></p> <p>Sie beteiligte sich nicht an der Diskussion und redete nie, ohne sich zu melden.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Sie las ihren Wenn-Dann Plan erst nach Blickkontakt durch die Autorin.</p>
Interpretation Fokuskind 3	<p>Sie verpasste die Anweisung, dass sie den Plan durchlesen muss. Es fiel ihr schwer, sich in ihre Partnerin hineinzusetzen.</p>
Beobachtungen Unterricht/ Material	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Als Einstieg wäre es wieder hilfreich, wenn die Symbole und die Geschichte der letzten Unterrichtssequenz repetiert werden würden. Das Lesen des Wenn-Dann Plans erscheint einigen Kindern unnötig. Hier könnte man erklären, weshalb man ihn immer wieder liest. Die Schüler*innen zeigen mit dem Daumen, wie es bis jetzt läuft.</p> <p><u>Achtsamkeit</u></p> <p>Die Mehrheit der Klasse konnte sich gut auf die Achtsamkeitsübungen einlassen. Für einige war es jedoch ungewohnt und sie benötigten einige Zeit. Beim Body Scan kann man den englischen Begriff mit nachfragen bei den Schüler*innen übersetzen. Das Licht sollte gelöscht werden, damit eine ruhigere Atmosphäre entstehen kann. Nach dem Body Scan wäre eine kurze Reflexion darüber spannend, wie es für die Kinder war.</p> <p>Beim Gegenstände spüren muss man darauf hinweisen, dass dies ebenfalls leise geschehen soll. Auch hier wäre eine kurze mündliche Reflexion ratsam, um auch die beiden Rollen als Führer, beziehungsweise Geführter zu reflektieren.</p> <p><u>Wenn- dann Plan von Lehrperson</u></p> <p>Der Wenn- Dann Plan der Lehrperson konnte gut spielerisch umgesetzt werden. Die Diskussionsthemen waren passend, könnten noch ergänzt werden.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Der Wenn- Dann Plan sollte immer wieder aufgegriffen werden. Es könnten auch ein paar Tage später, neue Pläne notiert werden.</p>

Forschungstagebuch

Unterrichtslektion 5

Fokus: kognitive Flexibilität

Datum: 17.01.2022

Beobachtung Klasse	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Die Klasse war während der Geschichte ruhig und hat mitgehört. Nach etwa 10 min wurde es etwas unruhiger. Bei den unheimlichen Stellen waren die Kinder besonders aktiv am Zuhören. Drei Kinder haben sich während der Geschichte mit Handzeichen gemeldet und eine Frage gestellt oder einen Kommentar abgegeben.</p> <p>Sie konnten rasch sagen, dass die Weichen diese Woche zentral sind.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u></p> <p>Bei der körperlichen Aktivität haben sich alle Kinder beteiligt und wirkten erfreut. Sie konnten rasch zwischen Fänger und Gejagtem wechseln. Zwei Kinder kamen und sagten, sie hätten jemanden gefangen, dieser sei jedoch weiter gerannt. Bei den Staffeln haben sich alle beteiligt. Fast alle Kinder konnten sich die Aufträge merken und umsetzen. Vier Kinder machten einen anderen Ablauf.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u></p> <p>Die Rückmeldung mit Grimassen machte die Klasse zum ersten Mal. Die Kinder mussten einige Male deswegen lachen. Sie versuchten, mit dem Gesicht ihre Emotionen zu den Fragen zu zeigen. Als Lehrperson war es schwierig, diese richtig abzulesen.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Die Kinder haben zu zweit über die Geschichte geredet. Beim Zuhören konnte festgestellt werden, dass der Grossteil der Gruppen die Geschichte gut wiederholen konnte. Zwei Gruppen haben auf die Bilder gezeigt, etwas gesagt und darüber gelacht.</p>
Interpretation Klasse	<p>Die Geschichte war spannend, jedoch etwas zu lange. Die Kinder betätigen sich sehr gerne körperlich und waren mit grossem Einsatz dabei. Beim Fangspiel konnten die Kinder meist gut vom Fänger*in auf Gejagte*r wechseln. Es schien, als ob die Klasse den Zusammenhang zwischen den Weichen und der körperlichen Aktivität noch nicht erkannt haben.</p> <p>Folgende überfachliche Kompetenzen konnten nach Einschätzung der Autorin gefördert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. • können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken. • können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen. • können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
Beobachtung Fokuskind 1	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Fokuskind 1 zeigte sich erfreut, als er den Titel der Geschichte erfuhr. Er war am Anfang bis und mit dem unheimlichen Teil der Geschichte aktiv am zuhören. Gegen Schluss stützte er seinen Kopf auf die Hände, schaute auf den Boden und rutschte auf der Sitzbank hin und her. Er meldete sich bei der Frage, welches Symbol diese Woche passt.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u></p> <p>Das Fokuskind 1 ging rasch nach draussen und spielte beim Fangen gut mit. Sobald er gefangen wurde, nahm er den Bändel und jagte seine Mitschüler*innen.</p>

	<p>Bei den Staffeln gab er Einsatz. Er machte die korrekten Bewegungen. Zwei Mal verpasste er für einen Moment seinen Einsatz, loszurennen.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u></p> <p>Er versuchte mit Grimassen eine Rückmeldung zu geben. Diese schien stets mit einem Lächeln beantwortet zu werden.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Er war in der Gruppe mit Fokuskind 3. Die Beiden redeten zuerst nicht miteinander. Als die Autorin sie darauf hinwies, besprachen sie den Inhalt der Geschichte Bild für Bild. Auffallend war, dass die Beiden pro Bild etwa einen Satz sagten.</p>
Interpretation Fokuskind 1	<p>Fokuskind 1 war an Fussball interessiert und war daher auf die Geschichte gespannt. Nach etwa 10 min fiel es ihm schwer, sich auf die Geschichte zu konzentrieren. Er konnte den Zusammenhang von der Geschichte und dem Symbol der Weichen herstellen. Er bewegte sich sehr gerne und mag spielerische Aktivitäten. Wenn er bei den Staffeln warten musste, bis er wieder an der Reihe ist, schweifte er gedanklich ab und verpasste seinen Einsatz. Den Ablauf der Staffeln konnte er sich aber gut merken. Es schien, als ob ihm die Lektion gefallen hat. Beim Abschluss redete er nicht viel. Dies wird wahrscheinlich daran liegen, dass er mit einem Mädchen die Übung machte und nicht mit Freunden.</p>
Beobachtung Fokuskind 2	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Fokuskind 2 schaute während der Geschichte im Schulzimmer hin und her. Er gähnte einige Male. Er meldete sich bei der Frage nicht.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u></p> <p>Nach der Erklärung, dass wir nach draussen gehen, fragt der Schüler: «Wohin gehen die anderen?». Danach ging er auch rasch hinaus. Er beteiligte sich am Fangspiel, stellte sich in eine Ecke des Spielfeldes. Wenn ein Fänger auf ihn zu rannte, blieb er stehen. Wenn er Fänger war, lief er umher und wenn jemand zufälligerweise an ihm vorbeirannte, fing er das Kind. Danach stellte er sich wieder in die Ecke.</p> <p>Bei den Staffeln machte er ebenfalls mit. Bevor er losrannte, schaute er auf und guckte, was die anderen machten.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u></p> <p>Er machte Grimassen. Diese konnten aber schlecht interpretiert werden.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Bei der Repetition der Geschichte sprach vor allem sein Partner. Er sass schlapp auf dem Stuhl und schaute im Klassenzimmer umher.</p>
Interpretation Fokuskind 2	<p>Fokuskind 2 schien an diesem Tag sehr müde oder abgelenkt zu sein. Er redete fast nichts, schaute umher und auch bei der körperlichen Aktivität hielt er sich zurück. Es schien für ihn schwierig zu sein, passende Grimassen zu machen.</p>
Beobachtung Fokuskind 3	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Fokuskind 3 zeigte während der Geschichte wenig Emotionen. Sie sass ruhig auf der Bank. Sie meldete sich bei der Frage nicht.</p>

	<p><u>Körperliche Aktivität</u></p> <p>Als die Mitschüler*innen nach der Erklärung losliefen, schaute sie auf, schaute hin und her und ging dann ebenfalls nach draussen. Sie beteiligte sich am Fangspiel aktiv und war sowohl Fängerin, wie auch Gejagte.</p> <p>Bei den Staffeln machte sie ebenfalls mit. Wenn sie an der Reihe war, schaute sie sich um und rannte dann los.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u></p> <p>Bei der Reflexion mit den Grimassen machte sie bei jeder Frage eine positiv gestimmte Grimasse.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Sie machte die Repetition des Buches mit Fokuskind 1. Die beiden Kinder redeten wie bereits erwähnt zuerst gar nicht und dann mit knappen Antworten.</p>
<p>Interpretation Fokuskind 3</p>	<p>Fokuskind 3 wirkte oft abwesend und abgelenkt. Sie verhielt sich dabei stets ruhig. Da sie Anweisungen immer wieder verpasste, hatte sie die Strategie, bei den Mitschüler*innen zu schauen, was man gerade tun sollte. Bei der Reflexion hatte sie nur positiv reagiert. Hier muss herausgefunden werden, woran dies liegt: alles war wirklich gut für sie/ sie kann sich nicht mehr erinnern/ sie möchte positiv dastehen/ sie hat die Frage nicht mitbekommen/... . Sie beteiligte sich wenig an gemeinsamen Diskussionen oder Fragen.</p>
<p>Beobachtungen Unterricht/ Material</p>	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Die Geschichte schien inhaltlich sehr spannend. Sie war aber zu lange. Einige Sätze sollten gestrichen werden, damit die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder nicht überreizt wird.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u></p> <p>Die Spiele waren den Kindern bekannt und konnten so zeitnah umgesetzt werden. Je nach Ort, Anzahl Kinder oder Wetter müssen die Gegebenheiten angepasst werden.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u></p> <p>Die Reflexion mit den Grimassen war eine gute Abwechslung. Diese sollte man wieder einmal einsetzen und schauen, ob es mit der Zeit einfacher wird, die Grimassen der Kinder richtig einzuschätzen.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Es war herausfordernd, die Bilder richtig unter den Visualizer zu legen, damit sie gut sichtbar sind. Die Buchseiten könnten auch eingescannt werden und dann mit dem Laptop per Beamer gezeigt werden.</p>

Forschungstagebuch

Unterrichtslektion 6

Fokus: kognitive Flexibilität

Datum: 19.01.2022

<p>Beobachtung Klasse</p>	<p><u>Einstieg</u> Die Kinder haben Flexi wiedererkannt und konnten den Namen schnell zu den Weichen zuordnen. Was Flexi gut kann, konnte weniger gut beantwortet werden. Es wurden wage Antworten gegeben und versucht, die Flexibilität zu erklären.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u> Die Kinder begaben sich rasch nach draussen und einige jubelten. Die neuen Regeln beim Fangen und bei den Staffeln konnten direkt umgesetzt werden. Beim Fangen, wollten einige Kinder die Hampelmänner nicht korrekt machen. Bei den Staffeln konnten alle die richtigen Abläufe machen. Viele haben dabei bei den anderen kurz geschaut. Drei Kinder strauchelten beim Rückwärtsrennen leider und fielen um. Alle drei aber standen direkt auf und rannten weiter.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u> Die Schüler machten Grimassen und gaben so eine Rückmeldung. Die Grimassen waren nun beim zweiten Mal besser abzulesen. Vier Kinder bewegten ihr Gesicht kaum.</p> <p><u>Abschluss</u> Die Symbole und somit die Exekutiven Funktionen wurden zuerst gemeinsam repetiert. Es meldeten sich dabei etwa sieben Kinder. Während des Kugellagers tauschten sich die Kinder zu den Fragen aus. Einige taten dies intensiv, andere unterhielten sich auch über andere Themen. Da Abschlussarbeitsblatt konnte von allen Schüler*innen ausgefüllt werden. Für einige Kinder war dies aber herausfordernd. Acht Kinder benötigten Unterstützung durch Erwachsene. Vor allem das Symbol Weichen, also die kognitive Flexibilität konnte von vielen nicht oder teilweise ausgefüllt werden.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u> Die Kinder füllten den Rückmeldebogen zur sechsten Lektion aus. Wie bereits bei den vorigen Themen, waren sich einige Kinder bei ihren Antworten unsicher und suchten den Kontakt zur Lehrperson. Die Hälfte der Klasse konnte dies aber eigenständig und adäquat beantworten.</p>
<p>Interpretation Klasse</p>	<p>Körperliche spielerische Aktivitäten waren für die Schüler*innen sehr anregend. Es machte ihnen dabei Spass mitzumachen. Der Name Flexi half, die kognitive Flexibilität näher zu bringen. Für die Kinder war es aber schwierig in Worte zu fassen, was genau damit gemeint ist. Sobald Dinge schriftlich verlangt werden, ist dies für einige Kinder eine Herausforderung. Es fiel ihnen schwer, sich zu erinnern und das, was sie noch wissen, zu formulieren. Für Kinder mit solchen Schwierigkeiten wäre es hilfreich, beim Rückmeldebogen gemeinsam Beispielsätze zu sammeln.</p> <p>Folgende überfachliche Kompetenzen konnten nach Einschätzung der Autorin gefördert werden:</p> <ul style="list-style-type: none">• können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.• können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.• können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.

	<ul style="list-style-type: none"> • können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. • können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen. • können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen. • können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. • können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen. • können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.
Beobachtung Fokuskind 1	<p><u>Einstieg</u> Fokuskind 1 hat sich während des Einstiegs nicht gemeldet.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u> Er ging rasch nach draussen und beteiligte sich aktiv am Spiel. Sobald er gefangen wurde, ging er an den Spielrand und machte die Hampelmänner. Diese setzte er minimalistisch mit kleinen Bewegungen um.</p> <p>Bei den Staffeln konnte er die Abfolgen der letzten Lektion nicht mehr rekonstruieren. Die neuen Abfolgen konnte er meist umsetzen. Einmal begann er mit einer falschen Bewegung.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u> Er machte Grimassen, welche stets positiv zu bewerten waren.</p> <p><u>Abschluss</u> Er meldete sich beim Rückblick und erklärte den mentalen Notizblock. Beim Kugellager waren seine Diskussionen unterschiedlich. Mit Knaben unterhielt er sich intensiv, mit den Mädchen sagte er jeweils etwa zwei bis drei Sätze. Beim Abschlussarbeitsblatt benötigte er länger als die meisten Mitschüler*innen.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u> Er füllte den Rückmeldebogen aus. Er gab das Blatt als Zweitletzter der Klasse ab.</p>
Interpretation Fokuskind 1	Fokuskind 1 bewegte sich gerne. Er benötigte genügend Zeit , um ein Arbeitsblatt auszufüllen. Dies machte ihm wenig Spass. Er arbeitete lieber mit Knaben als mit Mädchen zusammen.
Beobachtung Fokuskind 2	<p><u>Einstieg</u> Fokuskind zwei meldete sich beim Einstieg nicht.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u> Er machte beim Fangspiel mit. Dabei versteckte er sich oft hinter einem Baum. Sobald ein Fänger kam, erschrak er und wurde gefangen.</p> <p>Bei den Staffeln fielen keine Besonderheiten auf.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u> Er zeigte Grimassen, welche schwer zu interpretieren waren.</p> <p><u>Abschluss</u> Beim Rückblick meldete er sich nicht. Während des Kugellagers unterhielt er sich meist sehr leise und liess das andere Kind den Vorzug.</p> <p>Er füllte das Abschlussarbeitsblatt aus.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u></p>

	Er füllte den Rückmeldebogen aus.
Interpretation Fokuskind 2	Fokuskind 2 arbeitet bei vielen Aufgaben minimalistisch mit . Dies wahrscheinlich, weil er schnell abgelenkt und mit seinen Gedanken woanders ist.
Beobachtung Fokuskind 3	<p><u>Einstieg</u> Fokuskind 3 meldete sich beim Einstieg nicht.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u> Als die Mitschüler*innen nach draussen gingen, blieb sie noch einen Moment im Schulzimmer und fragte dann, was wir jetzt machen. Danach ging sie auch nach draussen und spielte mit. Sowohl beim Fangspiel, als auch bei den Staffeln gab sie Einsatz und war schnell.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u> Bei der Reflexion bewegte sich ihr Gesicht nicht ersichtlich.</p> <p><u>Abschluss</u> Beim gemeinsamen Rückblick meldete sie sich nicht. Während des Kugellagers unterhielt sie sich mit den anderen Kindern. Sie redete dabei sehr leise und wenig. Meist sprach das Gegenüber einige Sätze und sie schaute umher und grübelte an ihren Fingernägeln.</p>
Interpretation Fokuskind 3	Sie ist sehr sportlich und kann bei körperlichen Aktivitäten punkten. Rückmeldungen zu geben, fällt ihr schwer. Sie unterhält sich wenig mit den Klassenkameraden . Meist wissen die Mitschüler*innen die Antworten schneller und korrekt. Dies hemmt sie, ihre Meinung oder Antwort zu äussern.
Beobachtungen Unterricht/ Material	<p><u>Einstieg</u> Die Flexi vergrößert und laminiert zu haben, half den Kindern sich an sie zu erinnern.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u> Das Fangspiel hatte gut funktioniert. Man musste die Kinder beim Hampelmänner machen beobachten. Es könnten problemlos andere Bewegungsaufgaben, anstatt den Hampelmännern, gegeben werden.</p> <p>Bevor man die neuen Staffeln erklärt, könnte man die Kinder fragen, welches die Abläufe in der letzten Förderlektion waren.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u> Es war gut, dass die Rückmeldung mit den Grimassen nochmals durchgeführt wurde. Man konnte die Grimassen bereits besser «lesen», als beim ersten Mal. Die Fragen waren passend.</p> <p><u>Abschluss</u> Die Repetition mit der Klasse erwies sich als sehr hilfreich. Einige Kinder erinnerten sich noch an Vieles, andere an sehr wenig. Das Kugellager ist eine etwas chaotische Methode, wenn man diese zum ersten Mal macht. Die Schüler*innen aus der Experimentalklasse kannten diese bereits und es gelang daher gut.</p> <p>Das Abschlussarbeitsblatt erweist sich als sehr hilfreich, um zu schauen, was den Kindern von den Förderlektionen geblieben ist. Auch hier ist eine grosse Spannweite zu erkennen.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u></p>

	<p>Nach dem gemeinsamen inhaltlichen Rückblick füllten die Schüler*innen den Rückmeldebogen zu den Lektionen über die kognitive Flexibilität aus. Bei starken Kindern ist zu beobachten, dass sie die Fragen sehr gut beantworten können. Kognitiv schwächere Kinder haben Schwierigkeiten, sich trotz Besprechung zu erinnern und dann ihre Antwort zu formulieren. Es gab Kinder, welche die Geschehnisse vermischten, beispielsweise mit Themen der anderen Teilbereiche der Exekutiven Funktionen oder gar dem Geometrieunterricht.</p>
--	--

Rückmeldung zu den Förderlektionen

von teilnehmender Lehrperson

Datum: 21.01.2022

Vielen Dank für die Teilnahme und die Rückmeldung zur Umsetzung.

(Die Punkte, welche in der Förderung angepasst werden könnten, wurden fett geschrieben.)

<p>Unterrichtlektion 1 Arbeitsgedächtnis</p>	<p><u>Allgemein</u></p> <p>Der Eindruck der ersten Lektion war gut. Den Schüler*innen hat es sichtlich Freude gemacht. Vor allem die Chunking Methode mit der Telefonnummer fand grossen Anklang.</p> <p><u>Einstieg</u></p> <p>Der Einstieg war mit den drei Symbolen animierend. Die teilnehmende Lehrperson hat die Klasse informiert, dass die Autorin eine Arbeit zu den Exekutiven Funktionen schreibt und schaut, wie das Gehirn arbeitet.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>Die Geschichte kam gut an. Vor allem die Figuren Memo, Brause und Flatter gefielen den Kindern sehr. Bei der Lektion gab es ein Missverständnis, da die Seitenanzahlen im Buch, nicht mit den vergrösserten Seiten korrelierte. Daher hat die teilnehmende Lehrperson die ganze Geschichte in dieser Lektion vorgelesen. Dies hatte aber keine negativen Auswirkungen auf die Folgelektionen.</p> <p><u>Think-pair-share</u></p> <p>Das Think-pair-share funktionierte. Einige Kinder konnten keine Idee nennen, andere hatten mehrere.</p> <p><u>Chunking-Methode</u></p> <p>Die Chunking-Methode war das Highlight der Lektion. Dies vor allem weil die Telefonnummer etwas Persönliches ist und die Kinder schnell erfolgreich waren. Alle Kinder konnten die Nummer anschliessend auswendig, auch die Fokuskinder.</p> <p>Die Reflexion wurde nicht mehr durchgeführt, da die Zeit nicht mehr reichte. Sie wurde am nächsten Tag gemacht.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Das Arbeitsblatt war für viele Kinder anspruchsvoll. Es empfiehlt sich, beim Ton zu erklären, dass man gerade überlegen muss, was man gemacht hat, als der Ton ertönte. Es ist zu spät, wenn sich die Kinder dies erst überlegen, wenn sie das Blatt bereit haben. Die Selbstreflexion- und beobachtung der Kinder ist teilweise noch schwach ausgebildet. Es braucht Übung bis das gelingt. Die teilnehmende Lehrperson hat nie gesagt, dass man eine Frage durchstreichen kann, sondern dass alle Fragen beantwortet werden müssen. So sollen alle Kinder mitdenken müssen.</p>
<p>Unterrichtslektion 2 Arbeitsgedächtnis</p>	<p><u>Allgemein</u></p> <p>Die Schüler*innen hatten auch in der zweiten Förderlektion Freude. Der Hauptteil war sehr spielerisch mit dem Memory.</p> <p><u>Einstieg</u></p> <p>Je nachdem wann die Lektion stattfindet, muss der Einstieg anders geplant werden. Es soll ein guter Zeitpunkt für das Arbeitsblatt «Arbeitsgedächtnis» ausgewählt werden.</p> <p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p>

	<p>Da die Geschichte bereits in der Fördersequenz 1 vorgelesen wurde, hat die Klasse die Geschichte repetiert und zusammengefasst. Dafür mussten sich die Schüler*innen 1 min gegenseitig sagen, woran sie sich noch erinnern und dies wurde dann mit der Klasse zusammengetragen.</p> <p><u>Memory</u></p> <p>Die Kinder merkten schnell, dass das Memory gut fürs Arbeitsgedächtnis ist. Sie hatten Spass am Memory. Vor allem war super, dass es neue und unterschiedliche Memorys waren. Die Einschätzung, welches Kind zu welchem Memoryschwierigkeitsgrad eingeteilt werden soll, war schwierig. Bei einem Kind entstand eine grosse Fehleinschätzung und das zugeteilte Memory war für das Kind überfordernd. Es war im Allgemeinen zu beobachten, dass die Fokuskinder eher Mühe hatten, sich die Kärtchen beim Memory zu merken.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Die Reflexion mit der Daumenbewertung verlief gut. Alle haben sich beteiligt. Die teilnehmende Lehrperson beobachtete aber, dass es viele Kinder als Mitläufer fungierten und ihren Daumen so hielten, wie es andere taten. Hier hatte sie die Idee, die Reflexion mit geschlossenen Augen zu machen.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u></p> <p>Der Rückmeldebogen hat gut funktioniert. Es war zu beobachten, dass kognitiv schwache Schüler*innen meist keine ausführliche und adäquate Rückmeldung geben konnten. Diese brauchen intensivere Unterstützung bei der Bewältigung der Aufgabe. Einen solchen Rückmeldebogen könnte man auch sonst im Unterricht mal einsetzen.</p>
<p>Unterrichtslektion 3 Inhibition</p>	<p><u>Allgemein</u></p> <p>Diese Lektion blieb als eher harzig in Erinnerung. Dies nicht wegen der Planung, sondern, da der Wenn- Dann Plan für mehrere Schüler*innen herausfordernd war.</p> <p><u>Einstieg</u></p> <p>Die Klasse freute sich auf die Geschichte. Es ist super, dass die Geschichte wie ein roter Faden immer wieder vorkommt. Das Vorlesen dauerte länger als geplant, nämlich etwa 20 Minuten. Dabei war es wichtig, genug Zeit zu geben, um die Bilder anschauen zu können. Die Experimentalklasse hat das Symbol «Stopschild» rasch wiedererkannt.</p> <p><u>Klassendiskussion</u></p> <p>Die teilnehmende Lehrperson hat für die Klassendiskussion die Lage beschrieben, wie es einem gehen könnte. Dann haben die Schüler*innen viele Antworten gegeben.</p> <p><u>Spiel</u></p> <p>Das Spiel «Sonne, Mond und Sterne» kam bei der Klasse gut an. Sie «wussten» beim Rausgehen schon, dass sicher dieses Spiel kommen würde, da dies zu «Stopp» passt. Die Experimentalklasse hat das Spiel in der ganzen Klasse gemacht und nicht wie geplant in zwei Gruppen. Dies aus disziplinarischen Gründen, um alle im Blick zu haben.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Das Erstellen eines Wenn-dann Plans war anspruchsvoll, da viele Kinder zu wenig Ideen hatten oder «am Thema vorbei» arbeiteten. Die teilnehmende Lehrperson empfiehlt, daraus eine eigene Lektion zu machen. Man könnte beispielsweise Beispiele auslegen und besprechen. Oder angefangene Wenn-Dann Pläne zeigen und</p>

	<p>gemeinsam besprechen, was das Kind dann machen könnte. (Wenn ich während des Unterrichts rede, dann ???). Die Pläne, welche eher für das Zuhause passen, könnten die Kinder auch nach Hause nehmen und nicht auf dem Pult aufkleben.</p>
<p>Unterrichtslektion 4 Inhibition</p>	<p><u>Allgemein</u> Die Aktivitäten waren super.</p> <p><u>Einstieg</u> Der Einstieg war passend. Die Klasse hat die Pläne nochmals gelesen. Anschliessend gab es einen kurzen Austausch darüber und wer eine Rückmeldung zu seinem Plan machen konnte, durfte dies sagen.</p> <p><u>Achtsamkeit</u> Die Klasse war mit Achtsamkeitsübungen bereits vertraut. Da die Heilpädagogin schon einige Übungen mit der Klasse gemacht hatte. Dies war ein grosser Vorteil und die Kinder konnten sich schnell darauf einlassen. Für den Bodyscan hat die teilnehmende Lehrperson den Kindern gesagt, sie können sich einen Regentropfen vorstellen, welcher von einem Ende ihres Körpers zum anderen Ende wandert. Man konnte beobachten, dass es einigen Kindern schwerfällt, ihre Augen geschlossen zu halten. Die Beschreibung des Bodyscans könnte auf der Lektionsvorbereitung noch ausführlicher sein. Das «Gegenstände spüren» kam sehr gut an, vor allem wegen den Augenbinden. Die teilnehmende Lehrperson hat dafür die Gruppen gemacht.</p> <p><u>Wenn-Dann Plan von Lehrperson</u> Die teilnehmende Lehrperson hat es wie folgt durchgeführt: Zwei Gruppen haben je ein Gesprächsthema erhalten und sich darüber, unter Einhaltung des Plans, unterhalten. Leider ergab sich darauf kein natürliches Gespräch, da die Kinder keine Fehler machen wollten. Anschliessend wurde diskutiert, warum es ist schwierig ist, nicht rein zu rufen. Antworten waren: «,weil man es besser weiss, man möchte sagen, warum es richtig ist».</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u> Da die Zeit dafür zu knapp war, wurde dies weggelassen.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u> Gemeinsam wurden die zwei Lektionen zusammengefasst und dann der Rückmeldebogen ausgefüllt. Wie beim ersten Mal kamen unterschiedliche Antworten zustande.</p>
<p>Unterrichtslektion 5 Kognitive Flexibilität</p>	<p><u>Allgemein</u> Der Spassfaktor war gross, da es spielerisch war und draussen stattfand.</p> <p><u>Einstieg</u> Der Einstieg mit der Geschichte gelang gut. Es ist schön, dass mit der Geschichte eine gewisse Routine einkehrt. Es dauerte länger als erwartet, nämlich etwa 20 Minuten.</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u> Das Fangen und die Staffeln konnten gut durchgeführt werden. Aufgrund Zeitmangels wurde die dritte Variante weggelassen. Idee: Omeletten- oder Badetuch-Fangis</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u></p>

	<p>Die Rückmeldung durch die Grimassen war spannend. Einige Kinder wollten sich dann noch mündlich äussern. Dies haben sie dann auch noch gemacht.</p> <p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Der Abschluss wurde aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht durchgeführt.</p>
<p>Unterrichtslektion 6 Kognitive Flexibilität</p>	<p><u>Allgemein</u></p> <p>Die Förderlektion 6 verlief gut. Die Bewegung machte den Kindern Freude. Das Kugellager war für die Schüler*innen neu und es gefiel ihnen.</p> <p><u>Einstieg</u></p> <p>Als Einstieg wurde die Geschichte repetiert, über Flexi geredet und die Verbindung zum Symbol «Weichen» hergestellt. Auch wurde die Frage diskutiert: «In welchen Situationen könnte man anders studieren/ einen neuen Weg gehen?».</p> <p><u>Körperliche Aktivität</u></p> <p>Die körperliche Aktivität funktionierte einwandfrei und die Schüler*innen fanden es super.</p> <p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u></p> <p>Die Grimassen wurden gemacht. Auch dieses Mal wollten die Kinder unbedingt noch mündlich dazu erzählen. Dies wurde gewährt: zuerst die Grimasse machen, dann wer möchte noch etwas dazu sagen.</p> <p><u>Abschluss</u></p> <p>Beim Abschluss war auffällig, dass sich wieder die gleichen Schüler*innen wie meistens gemeldet haben. Zu beobachten war, dass dies meist die Schüler*innen waren, welche starke Exekutive Funktionen aufweisen.</p> <p>Auch beim Kugellager wollten sich die Kinder noch der Lehrperson mitteilen.</p> <p>Der Austausch mit der Methode Kugellager war gewinnbringend.</p> <p>Beim Abschlussarbeitsblatt zeigten einige Kinder einen Unmut, da sie das eben Besprochene nicht auch noch aufschreiben wollten. Vielleicht könnte man dies am nächsten Tag machen, damit ein zeitlicher Abstand dazwischen liegt.</p> <p><u>Rückmeldebogen</u></p> <p>Das anschliessende Ausfüllen des Rückmeldebogens war dann für die Kinder anstrengend, da direkt vorher das Abschlussarbeitsblatt zu beantworten war. Wenn das Abschlussarbeitsblatt aber einen Tag später gemacht werden würde, wäre der Rückmeldebogen kein Problem mehr.</p>
Sonstiges	<p>Es war super, dass ich mitmachen und von deinem Wissen profitieren konnte. Die Förderung war fundiert und abwechslungsreich. Da die Lektionen bereits vorbereitet waren, musste man sich zuerst gut einlesen, um sie durchführen zu können. Dies benötigte einige Zeit. Die Lektionen beinhalteten viele Themen. Man könnte aus den zwei Lektionen pro Bereich, auch drei machen. Die Durchführung im Januar passte sehr gut. Die Beobachtungen zu den Exekutiven Funktionen der Kinder können direkt für die Standortgespräche genutzt werden.</p>

Exekutive Funktionen

Integrative Förderung für die 3. und 4. Klasse

Willkommen

Die Exekutiven Funktionen sind im Hinblick auf erfolgreiches Lernen von zentraler Bedeutung. Mit gut ausgebildeten Exekutiven Funktionen gelingt es Schüler*innen besser, sich zu fokussieren, sich Dinge zu merken oder flexibel zu agieren.

Im Rahmen der Masterarbeit von Janine Hungerbühler an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich entstand diese dreiwöchige Förderung der Exekutiven Funktionen. Sie basiert auf einer fundierten Recherche, Erprobung und Auswertung.

Die ökonomische Förderung ist für 3. und 4. Klassen konzipiert und deckt einige überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 ab. Die sechs Lektionen sollen während drei Wochen durchgeführt werden. Pro Woche sind demnach zwei Lektionen zu einem Teilbereich der Exekutiven Funktionen geplant. Die Lektionsvorbereitungen bieten eine Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten, sodass die Förderung an die gegebenen Umstände adaptiert werden kann. Die Arbeitsblattvorlagen sind jeweils im Anhang zu finden.

Vorbereitung

Damit Sie die Förderung mit Ihren Schüler*innen durchführen können, gilt es, ein paar Vorbereitungen zu treffen.

- Geschichten von «die Drei aus Hirnschmalz» besorgen (Bände: «Ein Ritter in der Klasse», «Stopp oder es kracht» und «Ob Gespenster Fussball spielen?»)
- Material besorgen und bereitstellen (Geschichte vergrössern, Memorys, Arbeitsblätter kopieren, Wandtafel beschriften,...)
- Positives Vorbild sein und sich auf die Förderung freuen =)

Inhalt

Lektion 1: Arbeitsgedächtnis.....	4
Lektion 2: Arbeitsgedächtnis.....	6
Lektion 3: Inhibition.....	8
Lektion 4: Inhibition.....	10
Lektion 5: kognitive Flexibilität.....	12
Lektion 6: kognitive Flexibilität.....	14

Anhang

Arbeitsblatt «das Arbeitsgedächtnis»	16
Mein Wenn- dann Plan	17
Themen für Kreismitte	18
Abschlussarbeitsblatt.....	19

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Unterrichtslektion I

Fokus: Arbeitsgedächtnis

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
- kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.
- können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
5'	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Drei Symbole</p> <p>Stoppschild, Weichen und Notizblock</p> <p>Die Lehrperson zeigt die drei Symbole und fragt: «Was könnte es damit auf sich haben?»</p> <p>Die nächsten drei Wochen werden wir es erfahren. Der Überbegriff für diese Symbole ist «Exekutive Funktionen».</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Symbole klein ausdrucken und den Kindern aushändigen (Haptik). - Symbole in 3D bereithalten. 	<p>3 Symbole A3 laminiert</p> <p>Begriff «Exekutive Funktionen» an Wandtafel</p>
16'	<p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>von «die Drei aus Hirnschmalz»</p> <p>Die Lehrperson liest die Geschichte bis Seite 11 (bis «wir müssen in die Schule!») vor und zeigt jeweils die vergrößerten Buchseiten.</p> <p>Klassendiskussion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was passiert in der Geschichte bis hierhin? <p>Partnerdiskussion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie läuft es bei dir am Morgen ab? - Wie sieht dein Schulweg aus? Erkläre. <p>Klassendiskussion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ist Flatter? - Wie ist Memo? <p>Bild von Memo zum mentalen Notizblock legen. Memo kann sich Dinge leicht merken. Er hat ein gutes Arbeitsgedächtnis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte aufnehmen/Hörbuch, damit man sie allein ruhig anhören kann. - Text vereinfachen und/ oder kürzen. - Geschichte theatralisch vorspielen. 	<p>Buchseiten vergrößert A3 auf festes Papier</p> <p>Bild von Memo vergrößert und laminiert</p> <p>Symbol Notizblock</p>

4'	<p><u>Think-pair-share</u></p> <p>«Wie kann man sich Dinge möglichst gut merken?»</p> <p>Think: allein überlegen</p> <p>Pair: mit dem Banknachbar*in austauschen</p> <p>Share: der Klasse die besten Ideen mitteilen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ideen aufschreiben - In grösseren Gruppen austauschen - Mit Assistentenperson austauschen 	
10'	<p><u>Chunking-Methode</u></p> <p>Man kann sich mehrere Dinge gut merken, wenn man diese geschickt verpackt. Telefonnummern kann man beispielsweise in Abschnitte unterteilen und sich so merken. Dieses Vorgehen nennt man «Chunking». Übersetzt bedeutet dies «Bündelung».</p> <p>Die Kinder erhalten die Telefonnummer ihrer Eltern und machen mit einem Farbstift Päckchen. Die Lehrperson zeigt dies anhand der Telefonnummer des Schulhauses. Nun versuchen sie, sich diese Nummer zu merken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wer möchte die Nummer auswendig sagen? - Warum ist es sinnvoll, die Telefonnummer der Familie auswendig zu kennen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Telefonnummer zu lang: Hausnummer oder Postleitzahl der Stadt - Telefonnummer schon bekannt: Telefonnummer der Schule merken - Die Telefonnummern in Kleingruppen auswendig aufsagen. - Reflexion im Klassengespräch Wie hat das «Chunking» funktioniert? Was hätten wir noch anders machen können, damit es noch besser geht? Wo könnten wir das Chunking auch noch anwenden? 	<p>Telefonnummern von Familien</p> <p>Begriff «Chunking» auf Wandtafel notiert</p>
10'	<p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Wer ein gutes Arbeitsgedächtnis hat, kann die drei Fragen einfach beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Was mache ich gerade? 2. Was wollte ich tun? 3. Was muss ich dafür tun? <p>Arbeitsblatt mit den drei Fragen direkt ausfüllen.</p> <p>Wir werden dies diese Woche mehrmals tun. Immer wenn ihr diesen Ton hört, direkt das Arbeitsblatt ausfüllen. Wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, streichst du sie durch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fragen den Schüler*innen auf Papier abgeben - Fragen mündlich beantworten - Dreimal klatschen als Ton - Diese Übung weiterführen, damit eine Routine eintritt. 	<p>Drei Fragen an Wandtafel</p> <p>Arbeitsblatt «das Arbeitsgedächtnis»</p> <p>Handy für Ton</p>

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Unterrichtslektion 2

Fokus: Arbeitsgedächtnis

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.
- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
5'	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Arbeitsblatt Arbeitsgedächtnis</p> <p>Die Lehrperson lässt den Ton ertönen und die Kinder füllen das Arbeitsblatt nochmals aus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fragen mündlich beantworten 	<p>Arbeitsblatt «das Arbeitsgedächtnis»</p>
15'	<p><u>Geschichte «Ein Ritter in der Klasse»</u></p> <p>von «die Drei aus Hirnschmalz</p> <p>Die Lehrperson liest die Geschichte bis zum Ende vor.</p> <p>Klassendiskussion</p> <p>Jetzt kennen wir alle drei Figuren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie heissen sie? - Beschreibe sie. - Welche Figur passt zu welchem Symbol? <p>(Memo= Notizblock, Brause= Stopp und Flatter= Weichen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte aufnehmen/ Hörbuch, damit man sie allein ruhig anhören kann. - Text vereinfachen und/ oder kürzen - Symbole in 3D bereithalten. 	<p>Geschichte vergrößert kopiert</p> <p>Bilder der Figuren und der drei Symbole</p>
20'	<p><u>Memory</u></p> <p>In welchem Spiel muss man sich Dinge besonders gut merken können?</p> <p>Augen schliessen; die Kinder erhalten eine Memorykarte in die Hände. Dies ist die Gruppeneinteilung.</p> <p>Die Kinder spielen in Vierergruppen ein Memory.</p> <p>Wenn das Spiel fertig ist, kann die Gruppe noch ein anderes Memory wählen und machen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt Memorys mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Die Lehrperson teilt die Kinder in möglichst homogene Gruppen auf. - Anzahl Memorykarten individualisieren - Memorys mehrmals im Unterricht einsetzen 	<p>Memorys unterschiedlicher Art</p>

<p>5'</p>	<p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Die Schüler*innen schauen ihr Arbeitsblatt nochmals an und überlegen sich, was sie diese Woche zum Arbeitsgedächtnis gelernt haben.</p> <p>Reflexion</p> <p>Reflexionsfragen, welche mit dem Daumen bewertet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konntest du oft alle drei Fragen beantworten? - War die erste Frage am einfachsten? - Wie hat dir die Geschichte von Memo, Flatter und Brause gefallen? - Kennst du dich jetzt mit dem Arbeitsgedächtnis aus? - Weisst du noch, wie das Chunking funktioniert? - Konntest du beim Memory viele Paare finden? 	<ul style="list-style-type: none"> - Mündlich besprechen - Fragen schriftlich beantworten - Andere Rückmeldungsart als die Daumenbewertung einsetzen - Fragen mit geschlossenen Augen bewerten - Fragen den Umständen anpassen 	
-----------	---	---	--

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Unterrichtslektion 3

Fokus: Inhibition

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
15'	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Repetition der bisherigen Figuren und der Geschichte</p> <p>Geschichte «Stopp oder es kracht!»</p> <p>von «die Drei aus Hirnschmalz</p> <p>Die Lehrperson liest die Geschichte bis zum Ende vor.</p> <p>Welches Symbol passt in dieser Woche? Stoppschild = Inhibition</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte aufnehmen/ Hörbuch, damit man sie allein ruhig anhören kann. - Text vereinfachen und/ oder kürzen - Symbole in 3D bereithalten. 	<p>Geschichte vergrößert</p> <p>Stoppschild</p>
5'	<p><u>Klassendiskussion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wann hilft einem ein inneres Stoppschild? (Gefühle, Schule, Hausaufgaben, ...) <p>Stopp = Inhibition = zurückhalten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In Gruppen vorbesprechen - Lehrperson nennt Beispiele 	<p>Stoppschild</p>
10'	<p><u>Spiel</u></p> <p>«Sonne, Mond und Sterne»</p> <p>Die Klasse geht nach draussen und spielt in Gruppen von etwa 5- 8 Schüler*innen das Spiel «Sonne, Mond und Sterne».</p> <p>Zurück im Schulzimmer wird besprochen, was das Spiel mit dem Stoppschild zu tun hat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Spiel kann auch als «Zeitungslesen» umgesetzt werden. - Passend zur Geschichte könnte das Spiel «Brause, Flatter, Stopp» genannt werden. 	

15'	<p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Die Kinder überlegen sich, wann sie ein Stoppschild benötigen würden. Einige Beispiele werden genannt.</p> <p>Wenn-dann Plan</p> <p>Jedes Kind macht sich einen Wenn-dann Plan, also einen Satz wie (Wenn ich in der Pause wütend werde, dann gehe ich an einen anderen Ort). Dafür wird die Vorlage «Mein Wenn- dann Plan» benutzt.</p> <p>Die Wenn-dann Pläne werden anschliessend auf die Pulte geklebt.</p> <p>Auftrag geben, was man tun soll, sobald man den Plan fertig hat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In Gruppen vorbesprechen - Einige Wenn- dann Pläne vorbereitet haben und Kinder können auswählen. - Kind sagt Satz und Lehrperson schreibt ihn auf. - Pläne gegenseitig vorstellen. - Angefangene Pläne auslegen und besprechen, was man tun könnte (z.B. Wenn ich im Unterricht rede, dann ...). 	
-----	--	---	--

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Unterrichtslektion 4

Fokus: Inhibition

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.
- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.
- können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
5'	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Repetition Geschichte «Stopp oder es kracht»</p> <p>Wenn-dann Plan</p> <p>Die Schüler*innen lesen ihren Wenn- dann Plan und reflektieren für sich, wie es bis jetzt läuft.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Einen weiteren Satz notieren - Austausch über Sätze - Erklären, warum es wichtig ist, den Plan immer wieder anzuschauen. 	<p>Wenn- dann Pläne</p>
15'	<p><u>Achtsamkeit</u></p> <p>Damit das innere Stoppschild gestärt wird, kann man Achtsamkeitsübungen machen.</p> <p>Body Scan</p> <p>Begriff übersetzen = gedankliches Abtasten des Körpers</p> <p>Die Schüler*innen legen sich auf den Boden, machen es sich bequem und werden ganz ruhig. Sobald keine Geräusche mehr zu hören sind, instruiert man den mentalen Body Scan. Dabei startet die Lehrperson bei den Füßen und endet am Kopf. Sobald man beim Kopf angelangt ist, können sich die Kinder wieder strecken und räkeln.</p> <p>Gegenstände spüren</p> <p>Die Schüler*innen sind zu zweit. Ein Kind führt das andere Kind mit den geschlossenen Augen im Zimmer vorsichtig und ruhig umher, sagt irgendwann «stopp» und «spüre». Das Kind mit geschlossenen Augen streckt dann die Hände aus und spürt den Gegenstand vorsichtig. Es kann raten, was es ist. Dann wird gewechselt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bodyscan aus Youtube o.Ä. benutzen - In kleinen Gruppen durchführen - Licht löschen - Reflexion über den Body Scan - Als gedankliche Stütze: ein Regentropfen, welcher am Körper hinabrollt. - In einem Sack Gegenstände spüren - Reflexion über das Spüren der Gegenstände 	<p>Evtl. Matten oder Kissen</p> <p>Evtl. Augenbinden</p>

15'	<p><u>Wenn- dann Plan von Lehrperson</u></p> <p>«Wenn ich etwas sagen möchte, dann strecke ich auf.»</p> <p>In zwei Gruppen legt die Lehrperson unterschiedliche Themen in die Kreismitte, über die frei diskutiert wird. Ziel ist es, dass sich die Schüler*innen zuerst mit Handzeichen melden und erst dann reden, wenn sie an der Reihe sind.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optional Belohnungen einbauen, wenn der Wenn-dann Plan eingehalten wird. - Auch könnte das spielerisch umgesetzt werden. Die zwei Gruppen spielen gegeneinander. Welche Gruppe hat weniger Fehlpunkte (reinreden)? - Diskussion, warum es schwierig ist, nicht reinzurufen. 	<p>Satz an Tafel</p> <p>Themen für die Kreismitte auf festen Papierstreifen</p>
10'	<p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Wenn- dann Plan lesen und wenn nötig, als weiteres Ziel beibehalten oder einen Neuen aufschreiben. Eventuell auf dem Pult aufkleben.</p>		<p>Vorlage Wenn-dann Plan auf festen Papierstreifen</p>

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Unterrichtslektion 5

Fokus: kognitive Flexibilität

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
20'	<p><u>Einstieg</u> Geschichten und Symbole repetieren</p> <p>Geschichte «Ob Gespenster Fussball spielen?» von «Die Drei aus Hirnschmalz» Die Lehrperson liest die Geschichte bis zum Ende vor.</p> <p>Welches Symbol passt in dieser Woche? Weichen = kognitive Flexibilität</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte aufnehmen/ Hörbuch, damit man sie allein ruhig anhören kann. - Text vereinfachen und/ oder kürzen 	<p>Symbole und Figuren</p> <p>Geschichte vergrößert</p> <p>Symbol Weichen</p>
20'	<p><u>Körperliche Aktivität</u> Wir trainieren, flexibel zu sein und zu agieren. Die Klasse geht nach draussen oder in die Turnhalle.</p> <p>Fangspiel Wenn du als Fänger ein anderes Kind fängst, gibst du dem den Bündel. So tauschen die Rollen im Spiel.</p> <p>Staffeln Die Klasse wird in vier heterogene Gruppen eingeteilt. Alle Gruppen treten gegeneinander an. Gewonnen hat diejenige Gruppe, in welcher zuerst alle die Staffel nacheinander erfolgreich gemeistert haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder rennen den Weg hin vorwärts und den Weg zurück rückwärts. • Die Kinder hüpfen wie ein Frosch den Weg hin und rennen den Weg vorwärts zurück. • Die Kinder rennen den Weg hin vorwärts und krabbeln auf allen Vieren zurück. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ball anstatt Bündel weitergeben - Den Gegebenheiten anpassen 	<p>Bündel</p> <p>Evtl. Malstäbe</p>

5'	<p><u>Abschluss und Ausblick</u></p> <p>Reflexion körperliche Aktivität</p> <p>Die Schüler*innen reflektieren, indem sie mit Grimassen/ der Mimik zeigen, wie es für sie war. Zusätzlich können noch einzelne mündliche Kommentare abgegeben werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konntest du dich schnell von Fänger auf Gejagten umstellen? - Wie war es für dich, Fänger zu sein? - Wie war es für dich, Gejagter zu sein? - Wie gelang es dir, bei den Staffeln zur nächsten Übung zu wechseln? - Wie hats dir insgesamt gefallen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Repetition der Geschichte - Andere Reflexions-/ Rückmeldungsmethode anwenden 	
----	--	---	--

Förderung Exekutiver Funktionen 3./4. Klasse

Unterrichtslektion 6

Fokus: kognitive Flexibilität

Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21:

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.

Zeit:	Ablauf:	Individualisierung:	Material:
5'	<p><u>Einstieg</u></p> <p>Flexi aus der Geschichte</p> <p>Wir haben Flexi kennengelernt. Warum heisst sie so? Was kann sie gut? In welchen Situationen könnte man anders studieren/ einen neuen Weg gehen?</p> <p>Verbindung zum Symbol Weichen (=kognitive Flexibilität) machen.</p>		<p>Bild von Flexi</p> <p>Symbol Weichen</p>
20'	<p><u>Körperliche Aktivität</u></p> <p>Wir trainieren wieder, flexibel zu sein. Die Klasse geht nach draussen oder in die Turnhalle.</p> <p>Fangspiel mit anderen Regeln</p> <p>Wenn du als Fänger ein anderes Kind fängst, muss dieses aus dem Spiel. Dieses muss dann zehn Hampelmänner machen und darf danach wieder zurück ins Spiel. Nach etwa drei Minuten stoppt das Spiel und die Fänger werden gewechselt.</p> <p>Staffeln mit anderen Regeln</p> <p>Welche Staffeln haben wir letztes Mal gemacht? Heute werden sie etwas abgeändert.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder rennen zu zweit den Weg hin vorwärts und den Weg zurück rückwärts. 2. Die Kinder galoppieren wie ein Pferd den Weg hin und rennen den Weg rückwärts zurück. 3. Die Kinder krabbeln auf allen Vieren den Weg hin und rennen rückwärts zurück. 	<ul style="list-style-type: none"> - Andere Aufgaben als Hampelmänner geben - Den Gegebenheiten anpassen 	<p>Bündel</p> <p>Evtl. Malstäbe</p>

3'	<p><u>Reflexion körperliche Aktivität</u></p> <p>Die Schüler*innen reflektieren, indem sie mit Grimassen/ der Mimik zeigen, wie es für sie war. Zusätzlich können noch mündliche Rückmeldungen gegeben werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konntest du schnell die Hampelmänner machen und dann wieder ins Spiel kommen? - Wie war es für dich, Fänger zu sein? - Wie war es für dich, Gejagter zu sein? - Wie gelang es dir, bei den Staffeln zur nächsten Übung zu wechseln? - Wie hats dir insgesamt gefallen? 		
17'	<p><u>Abschluss</u></p> <p>Rückblick exekutive Funktionen</p> <p>Mit der Klasse werden die drei Symbole nochmals angeschaut und besprochen, wofür diese stehen.</p> <p>Kugellager</p> <p>Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Es werden ein äusserer Kreis mit der Gruppe 1 und ein innerer Kreis mit der Gruppe 2 gebildet. Es stehen sich immer je ein Kind aus beiden Gruppen gegenüber. Die Lehrperson stellt Fragen und die Kinder besprechen diese mit dem gegenüberstehenden Kind. Dann dreht sich der äussere Kreis um eins weiter und die nächste Frage folgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was bedeutet das Symbol «Stopp»? - Wann kannst du gut warten? - Wann kannst du nicht gut warten? - Was bedeutet das Symbol «Weichen»? - Gibt es eine Situation, in der es für dich schwierig war, als es eine Veränderung gab? - Was bedeutet das Symbol «Notizblock»? - Wie kannst du dir gut merken, was die Lehrperson erklärt? - Wann gehen Informationen schnell vergessen? <p>Abschlussarbeitsblatt</p> <p>Die Schüler*innen erhalten ein Arbeitsblatt mit den drei Symbolen und schreiben je etwas dazu. Dies kann beispielsweise eine Antwort zu einer dieser Fragen sein: Was bedeutet das Symbol für uns? Woran denkst du, wenn du das siehst? Was haben wir im Unterricht dazu gemacht? ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Auf der App «Hirnschmalz» kann man Hirntrainingsübungen machen. - Fragen mit dem Banknachbar*in besprechen - Fragen allein schriftlich bearbeiten - Fragen in einer grösseren Gruppe besprechen - Mündlich besprechen - Zeichnung machen - Eventuell zu einem anderen Zeitpunkt machen 	<p>3 Symbole gross</p> <p>Abschlussarbeitsblatt</p>

Das Arbeitsgedächtnis

4. Was mache ich gerade?

5. Was wollte ich tun?

6. Was muss ich dafür tun?

4. Was mache ich gerade?

5. Was wollte ich tun?

6. Was muss ich dafür tun?

Mein Wenn- dann Plan

Mein Wenn- dann Plan

Wenn _____,

dann _____.

Mein Wenn- dann Plan

Wenn _____

_____ ,

dann _____

_____ .

Themen für Kreismitte

Ferien

Familie

Hobby

Hausaufgaben

Schulzimmer

Abschlussarbeitsblatt

Exekutive Funktionen

Das habe ich gelernt:

Arbeitsgedächtnis

Inhibition

Kognitive Flexibilität
